

ANAIS

VIII CONGRESSO INTERNACIONAL:

NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL

29 E **30** DE MAIO DE 2026

FORTALEZA | CE

CENAT

FICHA CATALOGRÁFICA

VIII Congresso Internacional Novas Abordagens em Saúde Mental Infantojuvenil – Fortaleza/CE (1. : 2026 : Fortaleza)

Anais do VIII Congresso Internacional Novas Abordagens em Saúde Mental Infantojuvenil – Fortaleza/CE / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

137 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-15385-7

DOI: 10.5281/zenodo.20581252

1. Saúde mental.
2. Atenção psicossocial.
3. Reforma psiquiátrica.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

Bruno Reis Bernardo Cobucci (Universidade de Brasília)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

PROGRAMAÇÃO

29 DE MAIO DE 2026

08H20 - 08H50

**INÍCIO DO CONGRESSO
CERIMÔNIA DE BOAS VINDAS**

08H50 - 10H00

**PALESTRA: O PASSADO E O FUTURO DA SAÚDE MENTAL
INFANTOJUVENIL NO BRASIL
PALESTRANTE: MARIA CRISTINA VENTURA COUTO
(NUPPSAM/IPUB/UFRJ)**

10H10 - 11H30

**PALESTRA: AS FAMÍLIAS EM CRISE, AS INFÂNCIAS EM RISCO: DESAFIOS
PARA A SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL
PALESTRANTE: HUGO MONTEIRO FERREIRA (UFRPE)**

11H40 - 12H40

**PALESTRA: NOVAS ABORDAGENS NO CUIDADO DE JOVENS PELO USO
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
PALESTRANTE: VLÁDIA JUCÁ (UFC)**

14H00 - 15H20

**PALESTRA: COMO LIDAR COM SENTIMENTOS SUICIDAS E
AUTOAGRESSÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
PALESTRANTE: CAROLINE MAZEL-CARLTON (ESTADOS UNIDOS)**

15H30 - 16H40

**PALESTRA: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: SUBJETIVIDADE,
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
PALESTRANTE: JOSÉ FERNANDO PÃTINO TORRES (COLÔMBIA)**

16H50 - 18H00

**PALESTRA: DEPENDÊNCIA DE INTERNET EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: FATORES DE RISCO, AVALIAÇÃO E CUIDADO
PALESTRANTE: IGOR LONDERO (UFRGS)**

18H10 - 19H10

**PALESTRA: BULLYING NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: O APOIO DE
PARES
PALESTRANTE: LUCIENE REGINA PAULINO TOGNETTA (UNESP)**

PROGRAMAÇÃO

30 DE MAIO DE 2026

08H10 - 09H10

PALESTRA: COMO TRABALHAR COM CRIANÇAS QUE OUVEM VOZES

PALESTRANTE: CAROLINE MAZEL-CARLTON (ESTADOS UNIDOS)

09H20 - 10H30

PALESTRA: NA INFÂNCIA OS DIAGNÓSTICOS SÃO ESCRITOS A LÁPIS: O QUE IMPLICA UM DIAGNÓSTICO PSICOPATOLÓGICO NA INFÂNCIA?

PALESTRANTE: GISELA UNTOIGLICH (ARGENTINA)

10H40 - 12H00

PALESTRA: DESMISTIFICANDO O TDAH - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

PALESTRANTE: ROSSANO CABRAL (UERJ)

12H00 - 12H30

1º TURNO: APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: PÔSTERES

13H30 - 14H00

2º TURNO: APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: PÔSTERES

14H00 - 15H10

MESA-REDONDA: O CUIDADO NO CAPSIJ E REDE INTERSETORIAL E UM PANORAMA DA MEDICALIZAÇÃO NA INFÂNCIA

PALESTRANTES: MARIA CRISTINA VENTURA COUTO (NUPPSAM/IPUB/UFRJ) E ROSSANO CABRAL (UERJ)

15H20 - 16H20

PALESTRA: SAÚDE MENTAL E O CUIDADO ANTIRRACISTA NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL

PALESTRANTE: LUCIANA ALELLUIA (FIOCRUZ/CEARÁ)

16H30 - 17H30

MESA-REDONDA: NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS: JOVENS

CONVERSANDO COM PROFISSIONAIS SOBRE SAÚDE MENTAL

PALESTRANTES: VANESSA NASCIMENTO, YASMIN ARAÚJO E YASMIN VITÓRIA ALVES

17H30 - 18H00

ENCERRAMENTO

SUMÁRIO

ESPORTE E AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL NA ADOLESCÊNCIA.....	15
MEDICALIZAÇÃO INFANTOJUVENIL: IMPACTOS DO USO DE PSICOFÁRMACOS NO DESENVOLVIMENTO.....	16
O CUIDADO PSICOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E OS DESAFIOS PARA A PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA.....	17
A Mentira como Fator de Risco: Possíveis relações entre a Desonestidade dos Pais e o Desenvolvimento da Mentalidade de Escassez nas Crianças.....	18
ARTETERAPIA, MINDFULNESS E PRÁTICAS LÚDICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL NO NÚCLEO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO (NUMAMI).....	19
PSICOLOGIA ESCOLAR: AS PRÁTICAS INCLUSIVAS NAS ESCOLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.....	20
PRÁTICAS DE CUIDADO PSICOSSOCIAL A ADOLESCENTES E JOVENS EM USO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO TERRITÓRIO.....	21
ABORDAGENS DOCENTES E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DIRECIONADAS A ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO MÉDIO.....	22
EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	23
PRODUÇÃO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL: A EXPERIÊNCIA DA REDE AZULELA EM FORTALEZA, CEARÁ.....	24
Práticas de Cuidado e Acolhimento no Atendimento a Crianças Atípicas: um Relato de Experiência no CEMA de Piripiri.....	25
ACOLHER PARA CUIDAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O CHÁ ATÍPICO COM FAMILIARES DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO CEMA DE PIRIPIRI-PI.....	26
DIÁLOGOS PELA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM INSTITUTO FEDERAL DA REGIÃO NORTE.....	27
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DIGNIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO VARAL SOLIDÁRIO.....	28
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA POR MEIO DE MINDFULNESS E PRÁTICAS DE AUTOAVALIAÇÃO.....	29
BULLYING HOMOFÓBICO NO CONTEXTO ESCOLAR: INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA E O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS.....	30
APOIO MATRICIAL NO CONTEXTO DO CAPS INFANTOJUVENIL: EXPERIÊNCIA DE SAÚDE MENTAL NO TERRITÓRIO.....	31
CUIDADO EM LIBERDADE E ACESSO À CIDADE: EXPERIÊNCIA DE PARCERIA ENTRE O CAPS IJ E SESI.....	32

SENTIMENTOS SUICIDAS NA ADOLESCÊNCIA: SENTIDOS ATRIBUÍDOS E DOR PSÍQUICA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO.....	33
Análise do Perfil do Paciente Suicida: uma revisão integrativa da literatura.....	34
AUTISMO E TRANSGENERIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS PARA A SAÚDE MENTAL.....	35
Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil: Revisão Bibliográfica.....	36
NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL EM MANEJO DE ESPAÇOS VERDES COMO PROTOCOLO PSICOTERAPÊUTICO: EXPERIMENTO NA RAPS EM FORTALEZA-CE.	37
Expertise de Favela” como contexto fundamental para o papel da Psicologia na compreensão da realidade de adolescentes e jovens periféricos.....	38
Sala de Escuta Especializada em Saúde Mental: relato de experiência em atendimento psicológico para crianças e adolescentes.....	39
Relato de experiência: Oficinas para promoção de saúde mental e prevenção do suicídio com estudantes.....	40
Experiência da Oficina Operativa de Prevenção e Identificação do Bullying no Contexto Escolar como Estratégia de Promoção da Saúde Mental.....	41
Gestão e Produção do Ambulatório de atendimentos Psicológicos do PSE de Piri-piri (2021–2024): A PARTIR DO RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	42
INTERSETORIALIDADE COMO GARANTIA DE DIREITOS: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO (NUMAMI) NO INTERIOR DO RN.....	43
ENTRE A CLÍNICA E O CHECKLIST: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A INFLAÇÃO DIAGNÓSTICA DO TEA.....	44
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTIL POR MEIO DA ESPIRITUALIDADE EM PROJETO SOCIAL COMUNITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	45
NEY MATOGROSSO E A SUBVERSÃO DA CIS-HETERONORMATIVIDADE: CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL E SEXUALIDADE INFANTOJUVENIL.....	46
SUICÍDIO NA INFÂNCIA: UMA PESQUISA COM PSICÓLOGAS DE FORTALEZA.....	47
PARA ALÉM DA BARBILÂNDIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR.....	48
PATOLOGIZAÇÃO DA VIDA: UMA ANÁLISE CRÍTICA À MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE.....	49
INTERVENÇÃO LÚDICA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	50
IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA EXPOSIÇÃO PRECOCE A PORNOGRAFIA DIGITAL NO PÚBLICO INFANTOJUVENIL.....	51
ENTRE O CUIDADO E A INDIVIDUAÇÃO: RELATO DE VIVÊNCIA COM CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA JUNGUIANA.....	52

ABORDAGEM DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL COM O BRINCAR, A ARTETERAPIA E A DRAMATIZAÇÃO.....	53
INTERVENÇÕES LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO E REGULAÇÃO EMOCIONAL EM CRIANÇAS COM TEA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	54
ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E SOCIOEMOCIONAL EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA FOCAR+.....	55
OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	56
Atividade Física em Pessoas com Transtorno Bipolar: Uma Revisão Sistemática com Ênfase em Acelerômetros.....	57
ESCOLA EM DIÁLOGO: PLANO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL PARA ENFRENTAMENTO AO BULLYING.....	58
O brincar como mecanismo de cuidado em saúde mental infantojuvenil.....	59
O BRINCAR COMO MECANISMO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL	60
ESTRATÉGIAS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR SOB A LUZ DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA.....	61
O SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL À ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CAPSI.....	62
ESTRATÉGIAS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA.....	63
TREINAMENTO PARENTAL E O IMPACTO NA GENERALIZAÇÃO DE HABILIDADES NA TERAPIA ABA: REVISÃO INTEGRATIVA.....	64
CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL.....	65
OFICINA DE SAÚDE MENTAL E USO DE TELAS COMO PORTA DE ENTRADA PARA O CUIDADO INTEGRAL DE ADOLESCENTES NA ESCOLA.....	66
SAÚDE MENTAL E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: IMPACTOS, ESCOLHAS E VÍNCULO ENTRE ESCOLA E ATENÇÃO BÁSICA.....	67
INTERVENÇÃO EDUCATIVA HÍBRIDA MEDIADA PELO CÍRCULO DE CULTURA: PREVENÇÃO DA AUTOMUTILAÇÃO EM ADOLESCENTES.....	68
PROJETO ADOLE(SER): VIVÊNCIAS E DESAFIOS EM MEIO A DESCOBERTAS E TRANSFORMAÇÕES.....	69
A INFLUÊNCIA DAS FUNÇÕES PARENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INFANTIL.....	70
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NA CAMPANHA MAIO AMARELO.....	71
CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA À LUZ DA GESTALT-TERAPIA... 	72

FORMAÇÃO DOCENTE E ESTRATÉGIAS DE ESCUTA E CUIDADO DIANTE DA AUTOLESÃO ADOLESCENTE: SENTIDOS DA “TATUAGEM DA DOR”	73
JULGAR SE A VIDA VALE OU NÃO A PENA SER VIVIDA: ENSAIO TEÓRICO SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA.....	74
“O eu, o outro e o nós”: cartilha educativa para o trabalho em grupo nas práticas de cuidado em saúde mental infantojuvenil.....	75
O IMPACTO DAS TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTOJUVENIL: UMA ANÁLISE CLÍNICO-COMPORTAMENTAL SOBRE AUTORREGULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO.....	76
O IMPACTO DAS TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTOJUVENIL: UMA ANÁLISE CLÍNICO-COMPORTAMENTAL SOBRE AUTORREGULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO.....	77
ADOLESCÊNCIA E USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: O MAPEAMENTO DE FATORES PSICOSSOCIAIS A PARTIR DE EXPERIÊNCIA DE CUIDADO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	78
PERFORMAR PARA PERTENCER: REDES SOCIAIS, MASCULINIDADE E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA MASCULINA NA ADOLESCÊNCIA NA SÉRIE ADOLESCÊNCIA (NETFLIX, 2025).....	79
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NO CONTEXTO DO ENSINO PÚBLICO: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL, NO INTERIOR DO CEARÁ.....	80
ATENDIMENTO EM GRUPO COMO ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM ADOLESCENTES DO CAPSi AÇAILÂNDIA-MA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	81
RODAS DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA.....	82
“FILHO SONHADO, FILHO REAL”: LUTO SIMBÓLICO E SAÚDE MENTAL DE PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	83
ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: AVANÇOS NA COMPREENSÃO NEUROPSICOLÓGICA E NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO.....	84
TÍTULO: A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E PATOLOGIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	85
DO DIAGNÓSTICO À INCLUSÃO: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO DA SAÚDE MENTAL E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS NO BRASIL.....	86
OLHARES CRUZADOS: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM ESTUDANTES NO FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO JUVENIL E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR.....	87
RELATO DE VIVÊNCIA COM CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA JUNGUIANA.....	88
PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA SOBRE AUTOESTIMA E AUTOCONHECIMENTO.....	89

USO DO INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL ENTRE ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.....	90
VALIDAÇÃO DIGITAL E SOFRIMENTO PSÍQUICO: NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR.....	91
INTERSEXUALIDADE E BIOPOLÍTICA NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE DO FILME XXY.....	92
PROJETO INSPIRAÇÃO E SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E PROTAGONISMO JUVENIL.....	93
PSICOLOGIA ESCOLAR E VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ADOLESCENTES NA ESCOLA.....	94
ENTRE O SILÊNCIO E A ESCUTA: RODAS DE CONVERSA COMO TECNOLOGIAS LEVE E SOCIAL DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	95
SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL NA ATENÇÃO BÁSICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ATENDIMENTOS POR ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES (2019-2025).....	96
RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES SOBRE ANSIEDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	97
SALA DE ESPERA ATIVA: O BRINCAR E A REDUÇÃO DE TELAS COMO NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL.....	98
A DISCIPLINA SOCIOEMOCIONAL NA REDE PRIVADA DE ENSINO COMO ESTRATÉGIA COLETIVA DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL.....	99
HIPERESTIMULAÇÃO AUDIOVISUAL DIGITAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ATENÇÃO, COMPORTAMENTO E REGULAÇÃO EMOCIONAL.....	100
GRUPO FAMÍLIAS GIRASSÓIS: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO COLETIVO DE CUIDADO E APOIO A FAMILIARES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E/OU NEURODIVERGENTES.....	101
ESTRATÉGIAS COLETIVAS EM SAÚDE MENTAL: OFICINAS LÚDICAS PARA CRIANÇAS DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.....	102
SEXUALIDADE DA CRIANÇA: AS RESSONÂNCIAS DO SILENCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.....	103
TRANSSEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA NO HOSPITAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	104
LUDICIDADE NA INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: CONTRIBUIÇÕES DA GESTALT-TERAPIA PARA CLÍNICA INFANTOJUVENIL.....	105
IMPORTÂNCIA DO RASTREAMENTO PRECOCE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PEDIÁTRICA E SEUS IMPACTOS NO PROGNÓSTICO NEUROPSICOMOTOR.....	106
EDUCAÇÃO SEXUAL COMO ESTRATÉGIA ESSENCIAL NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM SAÚDE MENTAL NO PÚBLICO INFANTOJUVENIL.....	107

DESAFIOS DA INCLUSÃO E SAÚDE MENTAL NO ENSINO MÉDIO: RELATO DOCENTE FRENTE À NEURODIVERSIDADE.....	108
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E REGIONALIDADES: A EXPERIÊNCIA DA REDE CRIAR FRENTE ÀS MÍDIAS E AOS DESAFIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE MENTAL.....	109
PRÁTICAS PSICOPEDAGÓGICAS E INTERSETORIALIDADE EM INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	110
MATERNIDADE ATÍPICA E SAÚDE MENTAL: IMPLICAÇÕES DO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.....	111
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REDUÇÃO DA ANSIEDADE E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLHA EM ADOLESCENTES.....	112
CLÍNICA PSICOLÓGICA E VULNERABILIDADE: INTEGRAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E ABA NA INFÂNCIA E JUVENTUDE.....	113
BOAS PRÁTICAS NO CAPSI: ENTRE O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO E O RECONHECIMENTO DA CRIANÇA COMO SUJEITO.....	114
INTERNAÇÕES POR LESÕES AUTOPROVOCADAS EM JOVENS NO CEARÁ (2016–2025): ANÁLISE TEMPORAL E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.....	115
RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO ORGANIZADORA DE PROJETO DE VIDA COM ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.....	116
PROTEÇÃO E AMIZADE”: A CAPOEIRA COMO ESPAÇO DE PERTENCIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO ADOLESCENTE.....	117
A ESCUTA QUALIFICADA QUANTO FERRAMENTA PARA PROTAGONISMO E ENFRENTAMENTO AO ADOECIMENTO JUVENIL.....	118
CUIDADO COLABORATIVO EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA:A EXPERIÊNCIA EMULTI.....	119
INTERVENÇÃO BASEADA NA CIÊNCIA ABA E SUPERVISÃO CLÍNICA NO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O MANEJO DO TEA NA SAÚDE SUPLEMENTAR.....	120
Grupo Brincar e Conversar: experiência intersetorial entre APS e CAPSi no cuidado à criança em território de vulnerabilidade.....	121
SAÚDE MENTAL DE JOVENS INFRATORES INSERIDOS EM CENTROS SOCIOEDUCATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	122
Escuta, Pertencimento e Futuro: Intervenção Comunitária com Crianças em Contexto de Vulnerabilidade Social.....	123
TECENDO O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL À PRIMEIRA INFÂNCIA EM UM CAPSIJ.....	124
GESTÃO PSQUIÁTRICA E ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM INTERNAÇÃO INFANTOJUVENIL AGUDA: RELATO DE UMA RESPONSÁVEL TÉCNICA.....	125
PREVALÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO POR CYBERBULLYING EM 11 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ: REFLEXÕES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE	

MENTAL NA ADOLESCÊNCIA.....	126
ESTRATÉGIAS DE CUIDADO PSICOLÓGICO FRENTE AO ADOECIMENTO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL.....	127
Fotografia e Cuidado em Saúde Mental: Experiência em um Centro de Atenção Psicossocial.....	128
HIPERESTIMULAÇÃO AUDIOVISUAL DIGITAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ATENÇÃO, COMPORTAMENTO E REGULAÇÃO EMOCIONAL.	129
O BRINCAR COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E MOTORA EM GRUPO NO CAPS INFANTIL EM AÇAILÂNDIA.....	130
O Autismo como Quarta Estrutura Psíquica: Perspectivas Clínicas e Metapsicológicas na Psicanálise Contemporânea.....	131
O IMPACTO DA HOSPITALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.....	132
Cuidado em Saúde Mental no CAPS Infantil: Experiência em Crianças e Adolescentes Institucionalizadas.....	133
DESENVOLVIMENTO DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA E HABILIDADES SOCIAIS COM JOGOS EM GRUPO DE ADOLESCENTES NO CAPS II DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.....	134
DIAGNÓSTICO EM PSICOPATOLOGIA E REDES SOCIAIS: TENSÕES ENTRE CIÊNCIA, MÍDIA E INFLUENCIADORES NO TIKTOK.....	135
ABORDAGENS COMBINADAS NO TRATAMENTO DO TDAH EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	136
SAÚDE MENTAL DE JOVENS INFRATORES INSERIDOS EM CENTROS SOCIOEDUCATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	137

RESUMOS

ESPORTE E AUTORREGULAÇÃO EMOCIONAL NA ADOLESCÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Juliana Soares Monteiro de Amorim, Erick Kazuyoshi Naborikawa Saito

A promoção da saúde mental e do bem-estar na adolescência exige práticas que integrem o cuidado emocional, a escuta sensível e a construção de vínculos entre sujeitos que compõem a comunidade educativa. Diante dessa conjuntura, tendo o esporte como eixo central para autorregulação, possibilita que o adolescente reconheça, compreenda e administre suas emoções de forma equilibrada, desenvolvendo autocontrole e atitudes mais conscientes diante das exigências cognitivas e sociais nesta etapa da vida. O objetivo do projeto consiste em apreender o processo de autorregulação e suas ferramentas no contexto do esporte como mediador e suas possibilidades de aplicação no contexto escolar, de forma a sensibilizar os alunos de suas emoções equilibradas e desequilibradas em situações de conflitos estabelecendo relações entre os resultados práticos obtidos e os fundamentos teóricos que os sustentam, bem como compreender a atuação dos psicólogos e discentes na implementação de estratégias que o esporte dispõe voltada a autorregulação. A ação ocorreu em uma experiência de extensão universitária no Grêmio Literário e Recreativo Português, em Belém/PA, com 12 adolescentes entre 16 e 17 anos que cursam o último ano do ensino médio. A metodologia consistiu em dinâmicas de integração, jogos cooperativos, práticas esportivas adaptadas e rodas de conversa com objetivo de promover a compressão dos processos emocionais, o fortalecimento de vínculos, trabalhos coletivos e a percepção de si. Fundamentou-se em uma epistemologia da ação, articulando teoria e prática de forma dialética, possibilitando aos estudantes de psicologia na interface entre universidade e comunidade escolar. Observou-se que, ao longo de quatro semanas, os encontros favoreceram o engajamento do grupo, ampliaram a percepção de pertencimento e estimularam a expressão emocional. A Análise de dados qualitativa explanatória relatou a melhora no humor, sensação de bem-estar, maior percepção das positiva da autoimagem. Entretanto, alguns participantes mencionaram cansaço físico ou oscilação motivacional, indicando que as práticas esportivas precisam ser continuamente ajustadas às condições e ritmos individuais. Como aprendizados e análise crítica, a experiência revelou um caminho promissor para autorregulação, pois estimula o vínculo, a identificação e o riso, elementos fundamentais que favorecem o aprendizado emocional e desenvolvimento integral.

Palavras-chave: saúde mental; bem-estar; pertencimento escolar; adolescência; esporte.

MEDICALIZAÇÃO INFANTOJUVENIL: IMPACTOS DO USO DE PSICOFÁRMACOS NO DESENVOLVIMENTO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil
João Gabriel Duarte Silva Guimarães, Melina Souza Fernandes Sá

Introdução Nas últimas décadas, consolidou-se a medicalização da infância e adolescência, transformando sofrimento psíquico e dificuldades de aprendizagem em doenças tratadas farmacologicamente. Esse enfoque ignora a complexidade individual, reduzindo fatores subjetivos, sociais e contextuais a explicações biomédicas simples, impedindo uma compreensão ampla do sujeito em formação. **Objetivo do Trabalho** Este trabalho questiona a classificação das experiências e dificuldades infantojuvenis como doenças, o que aumenta diagnósticos imprecisos e tratamentos padronizados com medicamentos. Destaca-se a importância de considerar o indivíduo em sua singularidade, incluindo contextos familiar, psicológico e social. **Metodologia** O trabalho baseou-se na leitura e reflexão crítica de artigos científicos sobre medicalização infantojuvenil. Realizou-se análise teórica focada nos sentidos atribuídos ao sofrimento e nas formas de cuidado propostas, relacionando práticas medicalizantes às alternativas que consideram o sujeito em seu contexto social e relacional. **Resultados e Discussões** A análise dos estudos indica que a medicalização do sofrimento infantojuvenil tende a reduzir vivências complexas a explicações exclusivamente biológicas. Isso favorece diagnósticos generalizados e intervenções padronizadas baseadas no uso de psicofármacos. Esse processo afasta o olhar das dimensões pedagógicas, familiares e sociais do desenvolvimento infantil. Desse modo, contribui para a invisibilização das causas estruturais do sofrimento e para a passivação do sujeito diante das exigências do meio. Estratégias de cuidado ampliado, que incluem acompanhamento psicológico, apoio familiar e suporte pedagógico, reconhecem a criança como participante ativa. A escuta contínua favorece um desenvolvimento psíquico mais saudável, revelando-se mais adequado por considerar o sujeito integralmente. **Considerações Finais** A medicalização precoce transforma experiências do desenvolvimento em doenças, levando ao uso predominante de medicamentos e ignorando fatores sociais, familiares e educacionais. Abordagens ampliadas de cuidado, que priorizam a escuta e a singularidade, mostram-se mais eficazes, sendo fundamental fortalecer práticas que promovam uma visão integral do desenvolvimento.

Palavras-chave: Medicalização Infantojuvenil ; Integralidade do Cuidado ; Saúde Mental ; Psicofármacos

O CUIDADO PSICOLÓGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E OS DESAFIOS PARA A PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil
Melina Souza Fernandes Sá, João Gabriel Duarte Silva Guimarães

Introdução A Atenção Primária à Saúde (APS) é reconhecida como a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e fundamenta-se no princípio da integralidade do cuidado. No entanto, na prática, a saúde mental do adolescente ainda ocupa um espaço limitado no âmbito da atenção. A centralidade do modelo biomédico contribui para a priorização de diagnósticos formais, o que dificulta a identificação de sofrimentos subjetivos. Essa fragmentação do cuidado compromete o reconhecimento precoce de demandas psíquicas, resultando em intervenções tardias e no agravamento de quadros potencialmente manejáveis no território. Objetivo da pesquisa Discutir e analisar a relevância do cuidado psicológico na APS como componente essencial para a prevenção de agravos à saúde mental na adolescência. Metodologia Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, com abordagem qualitativa, fundamentado em revisão narrativa da literatura científica e na análise de documentos de políticas públicas, incluindo dados do PMAQ-AB, utilizados como subsídio para a análise da organização da rede assistencial. A análise foi orientada pelos referenciais de Gastão Wagner de Sousa Campos, para a discussão da Clínica Ampliada e do Apoio Matricial, e de Donald Winnicott, para a compreensão da adolescência e do conceito de ambiente facilitador. Resultados e Discussão A análise aponta que a integralidade do cuidado se torna limitada quando a Atenção Primária à Saúde (APS) não reconhece a dimensão psicológica como parte de suas ações básicas, delegando esse cuidado apenas a serviços especializados. O apoio matricial surge como tecnologia fundamental para promover a corresponsabilização e o compartilhamento de saberes, superando a lógica do simples encaminhamento burocrático. Sob a ótica winnicottiana, a APS pode ser interpretada como um “ambiente suficientemente bom” para sustentar o adolescente em sua fase de reorganização psíquica. A ausência de escuta qualificada e de acolhimento precoce nesse nível constitui uma falha ambiental, com consequências duradouras no desenvolvimento emocional. Considerações Finais Conclui-se que o cuidado psicológico deve ser reconhecido como elemento estruturante e indissociável da Atenção Primária. Nesse contexto, a articulação entre fundamentos institucionais e clínicos, no âmbito das políticas públicas de saúde, reforça a compreensão de que intervenções precoces na adolescência podem contribuir tanto para a prevenção de agravos quanto para a promoção da saúde integral ao longo do curso de vida.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Saúde Mental, Adolescência, Integralidade do Cuidado, SUS

A Mentira como Fator de Risco: Possíveis relações entre a Desonestidade dos Pais e o Desenvolvimento da Mentalidade de Escassez nas Crianças

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
MARIA LETICIA ALVES PEREIRA

Introdução: A mentalidade de escassez é uma forma de pensamento que leva à crença de que aquilo que se tem não é suficiente, como por exemplo o amor ou a atenção. Na infância, a figura parental desempenha um papel fundamental na estruturação psíquica da criança e impacta diretamente na autoestima e na capacidade de lidar com demandas sociais e emocionais, nessa fase, a falta de honestidade dos pais, ao mentir para seus filhos, pode contribuir para o desenvolvimento dessa mentalidade, já que o mundo da criança é centrado neles e se torna um lugar mais imprevisível e inseguro, quando ela percebe que a verdade pode ser distorcida e que suas figuras de proteção possuem comportamento desonesto e instável. **Objetivo:** Investigar como a desonestidade dos pais pode contribuir para o desenvolvimento da mentalidade de escassez em crianças. **Metodologia:** Se deu através de pesquisa no SciELO, usando os descritores “mentalidade de escassez”, “desenvolvimento infantil” e “honestidade parental”, e consulta a obra impressa, no livro Nação Dopamina (Ana Lembke, 2021), que fundamenta a teoria da mentalidade de escassez e a influência da desonestidade parental. **Resultados e discussões:** A análise de literatura confirma que a mentira cria um ambiente de incerteza, o que dificulta a construção de uma base de confiança e gera instabilidade, que impacta negativamente na capacidade da criança de internalizar a ideia de suficiência, reforçando a percepção de que os recursos são escassos. **Considerações finais:** Reconhecer a desonestidade como fator de risco permite o direcionamento adequado para estratégias de cuidado a saúde mental infanto-juvenil, como intervenções familiares focadas na comunicação transparente e no fortalecimento do vínculo entre pais e filhos. **Referências bibliográficas:** LEMBKE, Anna. Nação Dopamina. Brasil: Vestígio, 2022., SOARES, Ademilson de Sousa. Criança, infância e educação infantil: pressupostos das pesquisas. Educação e Pesquisa, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: (<https://www.scielo.br/j/er/a/DMMcHwJ45LWkKdKLMxxxynk/?format=html&lang=pt>). Acesso em: 18 set. 2024., CIDESP. O que significa escassez? Entenda seu conceito e impacto. 2025. Disponível em: (<https://cidesp.com.br/artigo/o-que-significa-escassez/>). Acesso em: 27 set. 2025.

Palavras-chave: Escassez, infantil, desonestidade, desenvolvimento.

ARTETERAPIA, MINDFULNESS E PRÁTICAS LÚDICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL NO NÚCLEO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO (NUMAMI).

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Laura de Lima Andreoli de Souza

APRESENTAÇÃO: O presente relato descreve a experiência de atendimentos realizados no NUMAMI – Núcleo Municipal de Atendimento Multidisciplinar de Inclusão, localizado no município de Taipu, Rio Grande do Norte. O Núcleo tem como finalidade desenvolver e assegurar a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino, propondo atendimento infantojuvenil relacionado à dificuldades psicossociais, cognitivas, emocionais ou vinculadas a um diagnóstico prévio. A composição da equipe abrange psicologia, psicomotricidade, fonoaudiologia, neuropedagogia e pedagogia. Nesta perspectiva, buscou ampliar os modelos de cuidado em saúde mental incorporando práticas e estratégias de arteterapia, atividades lúdicas e exercícios de mindfulness que valorizam a interdisciplinaridade. **OBJETIVO:** O atendimento incluiu, além da terapia tradicional, práticas como arteterapia, atividades lúdicas e mindfulness, com a finalidade de: Promover a expressão emocional dos pacientes, fortalecer a autoestima e as habilidades socioemocionais, favorecer o vínculo terapêutico e a integração entre escola e família e contribuir para a redução de sintomas de ansiedade e de melhoria da convivência e interação social. **METODOLOGIA:** Os processos terapêuticos foram planejados de forma interdisciplinar, considerando necessidades dos pacientes e frequência semanal ou quinzenal. As práticas utilizadas foram: atividades lúdicas (jogos, brincadeiras e contação de histórias), arteterapia (desenhos livres, colagem e pinturas) e exercícios de mindfulness (respiração consciente, atenção plena e relaxamento). **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A experiência, de caráter individual, ocorreu entre março e dezembro de 2025, envolvendo 52 pacientes com idade entre seis a dezessete anos. **RESULTADOS:** Os resultados observados indicaram redução significativa de sintomas relacionados à ansiedade e de relações sociais, que refletiram em maior integração escolar e fortalecimento dos vínculos: Redução de sintomas de ansiedade; Fortalecimento da autoestima e da expressão emocional; Melhoria da convivência, interação social e fortalecimento de vínculos. **ANÁLISE CRÍTICA:** Apesar dos resultados positivos, a experiência revelou desafios: falta de recursos lúdicos e limitações físicas, evidenciando a necessidade de investir em infraestrutura e materiais adequados ao atendimento multidisciplinar.

Palavras-chave: Saúde Mental; Intervenções Terapêuticas; Psicoterapia; Atendimento Infantojuvenil;

PSICOLOGIA ESCOLAR: AS PRÁTICAS INCLUSIVAS NAS ESCOLAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Maria Suelen Silva Fernandes, Janaína Farias de Melo

O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas inclusivas relacionadas ao papel do psicólogo escolar no contexto brasileiro, compreendendo a inclusão na educação infantil como uma estratégia coletiva de cuidado e promoção da saúde mental na infância. Para tanto, fundamenta-se nos aportes teóricos da psicologia enquanto ciência essencial no campo da educação, especialmente por sua contribuição à compreensão do desenvolvimento infantil em seus aspectos subjetivos, sociais e institucionais, considerando as relações estabelecidas no contexto escolar. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa de revisão bibliográfica não sistemática, contemplando produções científicas da área, a trajetória histórica da psicologia escolar no Brasil, os fundamentos da inclusão escolar e as normativas do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Os resultados apontam que a inclusão escolar, no âmbito da educação infantil, configura-se como um dispositivo institucional de cuidado que contribui para a garantia do direito à educação das crianças da Educação Especial em classes comuns do ensino regular, respeitando suas singularidades, potencialidades e modos de participação no espaço escolar. Conclui-se que a atuação do psicólogo escolar, em articulação com outros profissionais da escola, desempenha papel central na construção de práticas inclusivas que favorecem o desenvolvimento infantil, a participação social, a convivência escolar e a promoção da saúde mental em uma perspectiva coletiva, ética, crítica e não patologizante.

Palavras-chave: Psicologia Escolar; Inclusão Escolar; Práticas Inclusivas; Educação Infantil

PRÁTICAS DE CUIDADO PSICOSSOCIAL A ADOLESCENTES E JOVENS EM USO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI: DESAFIOS E POSSIBILIDADES NO TERRITÓRIO.

Área temática: Estratégias cuidados em relação Álcool e Drogas na adolescência

Marcus Vinícius de Sousa da Silva, Samília Maria Coelho, Elisane Uchoa Freitas, Manuela Fernandes da Silva Pereira da Conceição, Guilherme Antônio Lopes de Oliveira, Jairo Francisco de Medeiros Freitas, Marília Gabriela Santos Machado

O uso de álcool e outras drogas entre adolescentes e jovens constitui uma demanda recorrente nos serviços de saúde mental, exigindo estratégias de cuidado que considerem as especificidades dessa fase do desenvolvimento e as características do território. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do município de Piripiri-PI tem desenvolvido práticas de cuidado psicossocial voltadas a esse público, fundamentadas nos princípios da atenção psicossocial, do cuidado em liberdade e da redução de danos. Este trabalho tem como objetivo descrever as práticas de cuidado ofertadas a adolescentes e jovens em uso de drogas no CAPS AD de Piripiri-PI, bem como os desafios e as possibilidades identificados no contexto territorial. Trata-se de um relato de experiência, de natureza descritiva, construído a partir das vivências da equipe multiprofissional no acompanhamento de adolescentes e jovens atendidos pelo serviço. As práticas desenvolvidas incluem acolhimento inicial, atendimentos individuais, atividades grupais terapêuticas, ações de redução de danos, acompanhamento familiar, visitas domiciliares e articulação com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e demais políticas públicas, como saúde, educação, assistência social e sistema de justiça. O cuidado é organizado de forma singular, considerando a história de vida, os vínculos familiares, o contexto social e as demandas apresentadas por cada usuário. No cotidiano do serviço, observam-se desafios relacionados à adesão ao tratamento, ao estigma social associado ao uso de drogas, às dificuldades de articulação intersetorial e às vulnerabilidades sociais que atravessam a trajetória de adolescentes e jovens no território. Em contrapartida, destacam-se possibilidades como o fortalecimento do vínculo terapêutico, a escuta qualificada, a valorização do protagonismo juvenil e o trabalho em rede, que ampliam as oportunidades de cuidado e de inclusão social. Dessa forma, as experiências desenvolvidas no CAPS AD de Piripiri-PI evidenciam a importância de práticas de cuidado psicossocial territorializadas, contínuas e sensíveis às singularidades juvenis, contribuindo para a construção de projetos de vida e para a promoção da saúde mental de adolescentes e jovens em uso de drogas.

Palavras-chave: Adolescente, Juventude, Uso de drogas, CAPS AD, Cuidado psicossocial.

ABORDAGENS DOCENTES E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS DIRECIONADAS A ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO MÉDIO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Giovane Sampaio Dos Santos, Nadja Carolina de Sousa Pinheiro Caetano

Introdução: A educação inclusiva de adolescentes com deficiência intelectual (DI) no ensino médio constitui um desafio central no Brasil, demandando práticas pedagógicas intencionais e políticas públicas estruturadas. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as práticas e estratégias pedagógicas utilizadas por docentes na educação inclusiva para adolescentes com DI no ensino médio, identificando evidências, desafios e potencialidades que contribuam para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. **Metodologia:** Consistiu-se em revisão integrativa, com busca realizada nas plataformas Google Acadêmico, Scielo e Capes, utilizando os descritores "Educação inclusiva", "Adolescência", "Deficiência intelectual", "Ensino médio" e "Estratégias pedagógicas", combinados com operador booleano AND. Após aplicação de critérios de inclusão (publicações em português, últimos cinco anos, texto completo, artigos científicos) e exclusão (materiais incompletos, outros idiomas, formatos não acadêmicos), e posterior leitura de resumos e textos completos, resultaram 10 artigos para análise. Os dados foram categorizados em três eixos: Estratégias, Barreiras e Legislação. **Resultados:** Os resultados evidenciam que estratégias facilitadoras envolvem mediação pedagógica qualificada, adaptações curriculares significativas, atendimento educacional especializado (AEE), ensino colaborativo, equipes multiprofissionais, formação docente contínua e integração família-escola, potencializando aprendizagem, participação e inclusão genuína. Constatam-se barreiras estruturais (escassez de recursos, infraestrutura inadequada), pedagógicas (falta de planejamento coletivo, currículos rígidos), formativas (preparação insuficiente docente) e atitudinais, tendo então um enorme choque com a legislação vigente. **Considerações finais:** A análise da produção científica evidencia que a consolidação da educação inclusiva no ensino médio para adolescentes com deficiência intelectual requer muito mais do que iniciativas pedagógicas pontuais, demandando uma reorganização sistêmica das práticas escolares, sustentada por políticas públicas efetivas, investimentos em infraestrutura e valorização da formação docente contínua. Nesse cenário, torna-se imprescindível que a inclusão seja compreendida como princípio estruturante do processo educativo.

Palavras-Chave: Adolescência; Deficiência intelectual; Ensino Médio

EDUCAÇÃO EM SAÚDE SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

Helena de Aragão Fialho, Giovane Sampaio Dos Santos, Veruska Cronemberger Nogueira
Rebêlo, Janaína de Moraes Silva

Introdução: A adolescência é marcada por intensas transformações biopsicossociais, nas quais a vivência da sexualidade assume papel central, frequentemente atravessada por tabus, desinformação e vulnerabilidades sociais. No contexto brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS) configura-se como espaço estratégico para ações de promoção da saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada, bem como para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos. **Objetivo da pesquisa:** Analisar, a partir da literatura científica, as práticas de educação em saúde sexual voltadas a adolescentes no âmbito do SUS, identificando barreiras, estratégias utilizadas e o papel dos profissionais de saúde nesse processo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada nas bases Google Acadêmico, SciELO e Portal de Periódicos CAPES, utilizando os descritores “adolescência”, “saúde sexual” e “SUS”. Incluíram-se artigos publicados nos últimos cinco anos, em língua portuguesa e disponíveis na íntegra. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 17 estudos compuseram a amostra, sendo os dados analisados por meio de análise temática. **Resultados e discussões:** Os achados evidenciam importantes barreiras à educação sexual, como vergonha e medo dos adolescentes, baixa adesão às Unidades Básicas de Saúde, cultura patriarcal e conservadora, disseminação de desinformação entre pares e na internet, além do preparo insuficiente de profissionais. Destacam-se vulnerabilidades ampliadas entre jovens em contextos de desigualdade social. Em contrapartida, intervenções educativas em escolas, uso de metodologias lúdicas, tecnologias digitais, rodas de conversa e ações intersetoriais, especialmente via Programa Saúde na Escola, mostraram-se estratégias efetivas para ampliar o vínculo, o acesso à informação e o protagonismo juvenil. O papel da enfermagem e das equipes multiprofissionais revelou-se central na promoção do cuidado integral e na construção de espaços acolhedores. **Considerações finais:** Conclui-se que a educação em saúde sexual no SUS é fundamental para reduzir vulnerabilidades e fortalecer a autonomia dos adolescentes, exigindo capacitação permanente dos profissionais, ações contínuas e maior articulação entre saúde e educação. Estratégias participativas e intersetoriais mostram-se essenciais para garantir o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e a promoção da saúde integral juvenil.

Palavras-chave: Adolescência; Saúde Sexual; Sistema Único de Saúde; Educação em Saúde; Direitos Sexuais e Reprodutivos.

PRODUÇÃO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL: A EXPERIÊNCIA DA REDE AQUARELA EM FORTALEZA, CEARÁ.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Dalrylene Sousa Carvalho Albuquerque, Débora Brenda Carneiro de Souza, Anderson de Oliveira Pereira

INTRODUÇÃO: O abuso sexual contra crianças e adolescentes constitui grave problema de saúde pública, com repercussões significativas no desenvolvimento emocional e na saúde mental. A complexidade dessas situações exige a produção de cuidado sustentada por práticas éticas, estratégias coletivas e articulação intersetorial, destacando a importância das redes públicas de proteção no acolhimento e acompanhamento psicossocial. **OBJETIVO:** Descrever a produção de cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual a partir da experiência desenvolvida na Rede Aquarela, rede pública de proteção localizada em Fortaleza, Ceará. **METODOLOGIA:** Trata-se de relato de experiência profissional desenvolvido entre 2015 e 2018, no âmbito de equipe multiprofissional composta por psicólogas, assistentes sociais e profissionais do campo jurídico, articulada aos serviços de saúde, assistência social e sistema de justiça. O cuidado foi estruturado por meio de acompanhamento psicológico longitudinal, sem prazo previamente definido para alta, respeitando a singularidade e o tempo subjetivo das crianças e adolescentes atendidos. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** As intervenções psicossociais centraram-se no acolhimento, escuta qualificada e fortalecimento da identidade e dos recursos emocionais, não se configurando como prática investigativa, mas como cuidado voltado à reparação do sofrimento psíquico decorrente da violência sexual. A articulação interinstitucional favoreceu continuidade do cuidado, redução da fragmentação das ações e fortalecimento da proteção integral, contribuindo para minimizar processos de revitimização institucional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A experiência evidencia que a produção de cuidado em saúde mental sustentada por estratégias coletivas, corresponsabilização institucional e atuação em rede constitui elemento fundamental para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, em consonância com diretrizes nacionais e internacionais de proteção integral.

Palavras-chave: Saúde pública, Abuso sexual de crianças e adolescentes, Intervenção Psicossocial, Saúde Mental.

Práticas de Cuidado e Acolhimento no Atendimento a Crianças Atípicas: um Relato de Experiência no CEMA de Piripiri

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Marcus Vinícius de Sousa da Silva, Tatiana Maria de Sousa Freitas, Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre as práticas de cuidado e acolhimento desenvolvidas no Centro Municipal do Autista (CEMA) de Piripiri-PI, no contexto da atenção à saúde mental de crianças autistas e suas famílias. O cotidiano do serviço é marcado pela compreensão do acolhimento como eixo estruturante do cuidado em saúde mental, orientando o acesso, a escuta e a condução dos atendimentos. O acompanhamento inicia-se pelo acolhimento inicial das crianças e de seus responsáveis, momento fundamental para a escuta qualificada das demandas emocionais, comportamentais e sociais que atravessam o desenvolvimento infantil. A partir desse contato, a equipe multiprofissional realiza avaliações integradas e constrói planos terapêuticos individualizados, respeitando as singularidades de cada criança e o contexto familiar. No dia a dia do serviço, as intervenções terapêuticas são desenvolvidas de forma contínua e articulada entre os profissionais, com acompanhamento sistemático da evolução clínica e emocional das crianças. As famílias são inseridas como participantes ativas do processo terapêutico, por meio de orientações, devolutivas e espaços de diálogo, fortalecendo o vínculo com o serviço e a corresponsabilização pelo cuidado. Destaca-se, ainda, a articulação do CEMA com a rede de atenção psicossocial e com outros dispositivos do território, como escolas e serviços da assistência social, visando à integralidade do cuidado em saúde mental. A experiência evidencia que práticas de acolhimento humanizado favorecem a adesão ao acompanhamento, reduzem barreiras no acesso ao cuidado especializado e contribuem para a promoção do desenvolvimento emocional e psicossocial das crianças autistas. Conclui-se que o trabalho desenvolvido no CEMA de Piripiri reafirma a centralidade do acolhimento e do cuidado multiprofissional como estratégias fundamentais na atenção à saúde mental de crianças.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantojuvenil, Acolhimento, Crianças Atípicas, Cuidado Integral, Relato de Experiência.

ACOLHER PARA CUIDAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O CHÁ ATÍPICO COM FAMILIARES DE CRIANÇAS ATENDIDAS NO CEMA DE PIRIPIRI-PI

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Tatiana Maria de Sousa Freitas, Marcus Vinicius de Sousa da Silva, Guilherme Antônio Lopes de Oliveira

O cuidado integral à criança com desenvolvimento atípico exige, para além das intervenções clínicas, ações que contemplem o acolhimento e o fortalecimento emocional de seus familiares, reconhecendo-os como parte fundamental do processo terapêutico. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da realização do Chá Atípico com familiares de crianças atendidas pelo Centro Municipal do Autista (CEMA) de Piripiri-PI, destacando seus impactos no cuidado, na escuta qualificada e no fortalecimento de vínculos. Trata-se de uma descrição da prática exercida de natureza qualitativa, desenvolvido a partir de uma atividade coletiva, planejada pela equipe multiprofissional do serviço, voltada ao acolhimento, troca de vivências e apoio emocional às famílias. O encontro foi estruturado em momentos de recepção, roda de conversa, atividades reflexivas e espaço de escuta, possibilitando que os participantes compartilhassem sentimentos, desafios e estratégias construídas no cotidiano do cuidado. Observou-se que o Chá Atípico favoreceu a criação de um ambiente seguro e empático, contribuindo para a redução de sentimentos de solamento, sobrecarga e culpabilização frequentemente vivenciados pelos familiares. Além disso, a ação fortaleceu o vínculo entre equipe e famílias, ampliou a compreensão sobre o desenvolvimento infantil atípico e reforçou a importância do cuidado compartilhado. Conclui-se que iniciativas como o Chá Atípico configuram-se como estratégias potentes de humanização da atenção em saúde, promovendo acolhimento, apoio psicossocial e corresponsabilização no cuidado às crianças atendidas no CEMA, sendo passíveis de replicação em outros serviços da rede de atenção à saúde.

Palavras-chave: Acolhimento, Cuidado psicossocial, Família, Desenvolvimento atípico, Humanização da saúde.

DIÁLOGOS PELA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM INSTITUTO FEDERAL DA REGIÃO NORTE

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Karla Brandão de Araújo, Victor Hugo da Silva Xisto, Samirames da Silva Fleury, Maria Cassiana Andrade Braga

A saúde mental de adolescentes configura-se como prioridade nas políticas públicas diante do crescimento de indicadores de sofrimento psíquico no contexto escolar. A escola constitui território estratégico para promoção do bem-estar psicossocial, prevenção de agravos emocionais e fortalecimento do pertencimento institucional. Nesse cenário, desenvolveu-se estratégia coletiva de cuidado em saúde mental no território escolar, por meio de projeto extensionista realizado em Instituto Federal da Região Norte, com foco na sensibilização, no acolhimento e na qualificação do cuidado junto à comunidade acadêmica. Objetivou-se implementar ações educativas, preventivas e participativas voltadas ao fortalecimento do pertencimento institucional e à ampliação da literacia em saúde mental. Trata-se de relato de experiência, com abordagem participativa e interdisciplinar, envolvendo estudantes do ensino médio integrado, docentes, técnicos-administrativos e comunidade externa. As ações contemplaram rodas de conversa, campanhas informativas, palestra temática sobre saúde mental e bullying e debates mediados, priorizando escuta qualificada, construção de vínculos e circulação de informações baseadas em evidências. A avaliação fundamentou-se em observação sistemática, aplicação de questionários de satisfação e análise temática das respostas discursivas. A experiência ocorreu de janeiro a dezembro de 2025. Observou-se elevada percepção de relevância das ações, ampliação do reconhecimento de sinais de sofrimento psíquico e redução de estigmas associados ao tema. Evidenciou-se fortalecimento do pertencimento institucional e maior aproximação com redes de apoio disponíveis no território. A experiência demonstra que estratégias coletivas de cuidado no ambiente escolar são viáveis, de baixo custo operacional e potencialmente replicáveis, contribuindo para prevenção primária e promoção do desenvolvimento psicossocial na adolescência. Como limitação, destaca-se a ausência de instrumentos psicométricos padronizados e de acompanhamento longitudinal. Recomenda-se a institucionalização permanente das ações e a ampliação da articulação com a Rede de Atenção Psicossocial.

Palavras-chave: Saúde Mental, Serviços de Saúde Escolar, Promoção da Saúde.

PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E DIGNIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO VARAL SOLIDÁRIO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Esther Abigail Helena Maciel Nunes, Helen Kerber, Mariana Coutinho Raggio, Irani Iracema de Lima Argimon

Além da função pedagógica, a escola configura-se como território de cuidado, pertencimento e fortalecimento de vínculos, principalmente em contextos de vulnerabilidade social. Nesse cenário, ações solidárias e coletivas podem contribuir para a construção de uma cultura de saúde mental. O Varal Solidário apresenta-se como estratégia comunitária, destinada à arrecadação e distribuição de roupas, calçados e outros itens essenciais. Este trabalho tem como objetivo relatar e analisar a experiência de implementação de um Varal Solidário em uma escola pública, bem como reconhecer seus aprendizados para a Psicologia Escolar e Educacional (PEE). De natureza qualitativa, a experiência foi construída a partir de observação participante e registro das etapas da ação. A ação ocorreu de forma colaborativa, envolvendo a comunidade escolar e integrantes de um grupo de pesquisa de uma universidade. Inicialmente, realizou-se levantamento das necessidades e possibilidades da comunidade escolar, seguido da mobilização para arrecadação dos itens. O Varal Solidário ocorreu ao longo de uma semana, em julho de 2025, nos turnos da manhã, tarde e noite. Observou-se expressivo engajamento dos estudantes. Profissionais da educação também buscaram peças disponíveis, e foram identificadas manifestações de empatia, gratidão e solidariedade durante a ação. A iniciativa favoreceu um ambiente escolar mais acolhedor, contribuindo para reduzir estigmas associados à vulnerabilidade social e fortalecer vínculos comunitários. Como aprendizados, destaca-se a potência de ações simples e participativas na promoção da saúde mental. A experiência evidenciou que práticas solidárias podem atuar como dispositivos de cuidado psicossocial no cotidiano escolar. Apesar dos impactos positivos no clima escolar, emergiram desafios, como a necessidade de adaptações, articulação contínua com a comunidade e dificuldades quanto à sustentabilidade da ação. Ressalta-se a importância de integrar iniciativas dessa natureza a políticas públicas e a projetos pedagógicos mais amplos, evitando ações pontuais desarticuladas do contexto escolar. Do ponto de vista da PEE, a experiência reforça o papel do psicólogo na mediação de práticas coletivas promotoras de saúde mental, proteção social e desenvolvimento integral, contribuindo para consolidar a escola como espaço de cuidado, especialmente para a população infantojuvenil.

Palavras-chave: Escola; Políticas públicas; Estratégias coletivas; Saúde mental.

PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA POR MEIO DE MINDFULNESS E PRÁTICAS DE AUTOAVALIAÇÃO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Luciana Soares dos Santos, Clícia de Medeiros França Romero

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano que apresenta transformações físicas e cognitivas, uma busca pela identidade, que é frequentemente associada a emoções intensas e a dificuldade de autorregulação. No universo escolar, as pressões internas e externas, como exigências acadêmicas, expectativas e pressões sociais, podem resultar no adoecimento mental. Diante desse cenário, a inserção de novas abordagens em saúde mental infantojuvenil, como a prática de mindfulness e a autoavaliação, são aliados a este contexto. O projeto foi desenvolvido em âmbito de extensão universitária, com práticas coletivas voltadas à saúde mental e direcionada a uma turma do terceiro ano do ensino médio. O objetivo foi promover o autocuidado e a autorregulação emocional por meio de práticas de mindfulness e estratégias de autoavaliação. Trata-se de um relato de experiência realizado em contexto escolar. O projeto foi iniciado através de encontros com o coordenador pedagógico da instituição e em seguida, a reunião coletiva com a turma, que teve duração de 1 hora e 30 minutos. A participação dos estudantes foi voluntária e envolveu dinâmicas, momentos de acolhimento, escuta e reflexão. A ação foi realizada entre os dias 30 de outubro e 28 de novembro de 2025. A experiência favoreceu a reflexão dos estudantes acerca do autocuidado e da regulação emocional, e identificou o conhecimento limitado sobre as práticas de autocuidado. Ao longo das dinâmicas, os adolescentes passaram a identificar e compartilhar estratégias pessoais de enfrentamento, destacando o apoio de familiares e amigos, e também compartilharam suas preocupações. Observou-se que a participação aumentou à medida que o espaço de escuta foi sendo desenvolvido. Como aprendizado, a experiência revelou a importância de espaços seguros para a promoção da saúde mental infantojuvenil, com abordagens contínuas e adaptadas. Ressalta-se o papel da escola e a importância de ações progressivas, integradas à rotina escolar, que apoiem a promoção da saúde mental.

Palavras-chave: Saúde mental infantojuvenil, Adolescência, Contexto escolar.

BULLYING HOMOFÓBICO NO CONTEXTO ESCOLAR: INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA E O PAPEL DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Rafaella Coêlho Sá, Giovane Sampaio Dos Santos

Introdução: O bullying homofóbico configura-se como forma específica de violência escolar sustentada por normas cis-heteronormativas que atingem estudantes LGBTQIA+ ou percebidos como dissidentes de gênero, produzindo impactos na saúde mental, no desenvolvimento do self e na permanência escolar. Diante desse cenário, destaca-se a relevância da Psicologia Escolar e do desenvolvimento de competências socioemocionais como estratégias de enfrentamento. **Objetivo:** Analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, como o psicólogo escolar pode atuar frente ao bullying homofóbico e de que modo as competências socioemocionais contribuem para sua prevenção e enfrentamento. **Metodologia:** Realizou-se revisão integrativa nas bases Google Acadêmico, SciELO e Portal CAPES, utilizando os descritores “Bullying”, “Homofobia”, “Psicologia escolar” e “Competências socioemocionais”, combinados pelo operador AND. Incluíram-se artigos em português, publicados nos últimos cinco anos, com texto completo disponível e relação direta com o tema após leitura de títulos e resumos. Foram excluídos estudos duplicados, produções não classificadas como artigos científicos (como TCCs, capítulos e relatórios), textos em outros idiomas, publicações fora do recorte temporal e pesquisas que, após leitura integral, não dialogavam com o foco do estudo. Ao final, 10 artigos compuseram o corpus. Procedeu-se à análise temática, organizando os achados em quatro categorias: bullying como fenômeno de violência escolar; especificidades do bullying homofóbico; atuação do psicólogo escolar; e competências socioemocionais no enfrentamento da violência. **Resultados e discussões:** Os estudos indicam que o bullying homofóbico se manifesta de forma verbal, física, relacional e virtual, gerando sofrimento psíquico, evasão e prejuízos socioemocionais. Evidencia-se que abordagens punitivas são insuficientes, sendo necessária atuação crítica e sistêmica do psicólogo escolar, articulando prevenção, formação docente, mediação de conflitos e políticas inclusivas. Programas de aprendizagem socioemocional demonstram efeitos positivos na promoção de empatia, autorregulação e cultura de paz. **Considerações finais:** Conclui-se que o enfrentamento do bullying homofóbico demanda intervenções coletivas e permanentes no contexto escolar. A Psicologia Escolar, aliada ao desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, mostra-se estratégica na construção de ambientes educativos mais seguros, éticos e inclusivos.

Palavras-chave: Bullying homofóbico, Psicologia escolar, Competências socioemocionais

APOIO MATRICIAL NO CONTEXTO DO CAPS INFANTOJUVENIL: EXPERIÊNCIA DE SAÚDE MENTAL NO TERRITÓRIO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Cecylia Kátia Limaverde Pessôa, Adriana da Silva Pereira, Marianna Danielli Maia Pinheiro, Márcio Magalhães Arruda Lira, Mônica Sales Farias

O apoio matricial, no contexto da saúde mental infantojuvenil, não se configura apenas como estratégia organizacional ou de regulação de fluxo, mas como uma tecnologia de cuidado própria da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que opera na interface entre clínica ampliada, educação permanente e articulação territorial. Este estudo objetiva descrever a experiência de apoio matricial no cenário do CAPS Infantojuvenil (CAPSi) como estratégia de promoção da saúde mental no território. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, o qual foi realizado no contexto do matriciamento, nas seis Áreas de Vigilância à Saúde, que integram vinte e oito Unidades de Saúde da Família, além de duas Índigenas, no município de Maracanaú, Ceará. A pesquisa ocorreu no período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026, por meio do registro sistemático dos casos, distinguindo problemáticas, intervenções pactuadas e dispositivos intersetoriais acionados. Sobressaem como principais situações-problema quadros graves envolvendo tentativas de suicídio, automutilação e ideação suicida, que demandam busca ativa e resposta assistencial rápida; intensificação do sofrimento psicossocial relacionado a determinantes sociais da saúde, tais como pobreza, violência intrafamiliar, sobrecarga materna, negligência não intencional e fragilidade das redes de apoio; e adoecimento psicossocial de familiares dos usuários, especialmente das mães, que são as principais cuidadoras. Evidenciam-se como estratégias potentes o trabalho interdisciplinar, sistematizado em encontros mensais; o cuidado colaborativo entre CAPSi e APS; e a articulação intersetorial, integrando saúde, assistência social, educação e órgãos de proteção, especialmente em situações de maior risco psicossocial. A principal dificuldade vivenciada é a resolutividade de intervenções intersetoriais que ultrapassam a capacidade de articulação dos profissionais da APS e do CAPSi e demandam fortalecimento das políticas públicas. A experiência determina que o apoio matricial em saúde mental infantojuvenil constitui tecnologia leve-dura estratégica da RAPS, produzindo simultaneamente cuidado aos usuários, formação permanente das equipes e articulação da rede. Reafirma-se, contudo, a centralidade do CAPSi como retaguarda clínica e técnica, sendo o fortalecimento estrutural da RAPS condição essencial para a sustentabilidade dessa estratégia e para a promoção da saúde mental infantojuvenil no território.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantojuvenil, Apoio Matricial, Territorialização.

CUIDADO EM LIBERDADE E ACESSO À CIDADE: EXPERIÊNCIA DE PARCERIA ENTRE O CAPS IJ E SESI

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Patrícia Brito Da Silva Galvão, Tainara Vieira Alves, Juliana Naves de Lima

Apresentação e contextualização da experiência O cuidado em saúde mental infantojuvenil, orientado pela Reforma Psiquiátrica e atenção psicossocial, pressupõe a ampliação de direitos e circulação nos territórios. No CAPS IJ III Penha, zona leste de São Paulo, identificou-se que muitas crianças e adolescentes acompanhados, em contextos de vulnerabilidade social, apresentavam acesso restrito a espaços de lazer e convivência. Essa restrição limitava o desenvolvimento social, reduzindo a vida ao trajeto casa-escola-CAPS. Nessa perspectiva, compreende-se o território como dispositivo clínico e espaço produtor de cuidado. Objetivo da experiência Relatar a articulação intersetorial entre o CAPS IJ III Penha e o SESI, destacando o acesso gratuito ao lazer como estratégia de cuidado em liberdade, inclusão e promoção de saúde mental. Metodologia da experiência Trata-se de um relato de experiência a partir da iniciativa da equipe técnica do CAPSij. O processo iniciou-se com contato institucional via e-mail com o SESI para apresentar a proposta de parceria. Foram realizadas reuniões para alinhamento de demandas e identificação de possibilidades de cooperação. A partir desses encontros, pactuou-se a disponibilização do clube para eventos coletivos do serviço, reserva de ingressos para atividades culturais e a emissão de carteirinhas gratuitas. Esse documento garantiu o acesso contínuo ao clube para a criança ou adolescente e um responsável, permitindo o uso de piscinas e quadras. Período de realização Iniciou-se em 2025, executada de forma contínua e articulada aos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários. Resultados/Aprendizados A iniciativa resultou na ampliação da participação social e apropriação da cidade. Observou-se o fortalecimento de vínculos familiares, aumento da autonomia e maior adesão ao cuidado ofertado pelo CAPS. O acesso gratuito mostrou-se elemento central para a redução de barreiras econômicas e simbólicas que segregam esse público. Análise crítica A experiência evidencia o potencial das práticas intersetoriais na consolidação do cuidado em liberdade, reforçando o lazer como dispositivo clínico potente. A articulação entre diferentes setores amplia as possibilidades concretas de inclusão, o enfrentamento das desigualdades sociais e o combate ao estigma.

Palavras-chave: Saúde Mental; Intersetorialidade; Território; CAPS IJ

SENTIMENTOS SUICIDAS NA ADOLESCÊNCIA: SENTIDOS ATRIBUÍDOS E DOR PSÍQUICA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Área temática: Sentimentos suicidas

Débora Brenda Carneiro de Souza, Dalrylene Sousa de Carvalho, Anderson de Oliveira Pereira

Introdução: Sentimentos suicidas na adolescência constituem fenômeno multifatorial, frequentemente associado a solidão, desesperança e fragilização de vínculos, por vezes intensificados por pressões de desempenho, comparação social e aceleração do cotidiano. Na perspectiva de Shneidman, a centralidade está na dor psíquica e em necessidades emocionais frustradas; assim, a ideação pode expressar tentativa de cessar a dor, mais do que um “desejo de morrer”. No campo brasileiro, Fukumitsu e Scavacini enfatizam a importância de escuta qualificada, redução de estigmas e organização de respostas de cuidado para adolescentes em sofrimento. Objetivo da pesquisa: Compreender, por pesquisa bibliográfica qualitativa, os sentidos atribuídos aos sentimentos suicidas na adolescência e sua relação com a dor psíquica frente ao mundo contemporâneo, discutindo implicações para o cuidado e a prevenção. Metodologia: Revisão bibliográfica nas bases SciELO e BVS, com recorte dos últimos cinco anos, selecionando produções sobre adolescência, sentimentos/ideação suicida, dor psíquica e prevenção. O material foi interpretado por análise temática, organizando categorias: sentidos atribuídos, marcadores contemporâneos e cuidado em rede. Resultados e discussões: A literatura indica que adolescentes atribuem sentidos como “querer parar a dor”, “sumir para descansar” e “não encontrar lugar no mundo”, relacionados a conflitos familiares, bullying/discriminação, sofrimento persistente e dificuldade de pedir ajuda. Estudos recentes apontam que falar sobre suicídio, quando mediado por escuta qualificada, favorece reconhecimento do sofrimento e construção de proteção, além de qualificar encaminhamentos. Também se destaca a necessidade de estratégias intersetoriais com escola, saúde e assistência, sustentadas por vínculo, acessibilidade e continuidade do acompanhamento, reduzindo barreiras e estigmas. Evidências sobre fatores associados auxiliam a contextualizar vulnerabilidades e orientar ações preventivas no território. Considerações finais: Compreender os sentidos atribuídos e a dor psíquica amplia a leitura clínica e ética do fenômeno, orientando intervenções centradas em vínculo, validação do sofrimento e fortalecimento de redes protetivas, com ações contínuas de prevenção e acesso oportuno ao cuidado.

Palavras-chave: Adolescência; Sentimentos suicidas; Dor psíquica; Pesquisa bibliográfica; Prevenção do suicídio; Saúde mental.

Análise do Perfil do Paciente Suicida: uma revisão integrativa da literatura.

Área temática: Sentimentos suicidas

Elizandro Mesquita Magalhães, Antonia Erotildes Sousa Carneiro Rocha, Carlos Magno Sérgio Lima

O suicídio configura-se como um relevante problema de saúde pública, caracterizado por sua complexidade, multifatorialidade e elevado impacto social, especialmente entre populações jovens e economicamente ativas. Trata-se de um fenômeno associado a intenso sofrimento emocional e psicológico, resultante da interação entre fatores clínicos, psicopatológicos, psicossociais e contextuais. O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil do paciente com comportamento suicida a partir da literatura científica, identificando características clínicas e psicossociais associadas ao risco de suicídio, bem como sistematizar evidências relacionadas às estratégias de prevenção e intervenção. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, conduzida conforme as etapas metodológicas propostas por Whitemore e Knafl (2005). A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, utilizando descritores relacionados a suicídio, comportamento suicida, fatores de risco e saúde mental. Foram incluídos estudos publicados em português, que abordassem o perfil de indivíduos com comportamento suicida. Os resultados evidenciam maior prevalência do suicídio entre indivíduos jovens do sexo masculino, frequentemente associados a transtornos mentais, com destaque para a depressão maior, além de transtornos do humor, ansiedade, esquizofrenia e uso de substâncias psicoativas. Características como impulsividade, agressividade e histórico de tentativas prévias ampliam significativamente o risco de suicídio. No âmbito psicossocial, destacam-se a fragilidade das redes de apoio, dificuldades nas relações interpessoais, problemas de adaptação aos contextos acadêmico e laboral, bem como o impacto de experiências adversas ao longo da vida. Conclui-se que o comportamento suicida não pode ser compreendido de forma isolada ou reducionista, exigindo abordagens interdisciplinares e intersetoriais, com ações contínuas de promoção da saúde mental, fortalecimento das redes de apoio, capacitação profissional e atuação em rede, visando à prevenção e à valorização da vida. **Palavras-chave:** Comportamento suicida. Saúde mental. Fatores de risco. Prevenção do suicídio.

Palavras-chave: Comportamento suicida. Saúde mental. Fatores de risco. Prevenção do suicídio.

AUTISMO E TRANSGENERIDADE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS PARA A SAÚDE MENTAL

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil
Ruan Jesus Santos Marinho, Erick Vieira Queiroz de Oliveira

A literatura recente aponta associação consistente entre Transtorno do Espectro Autista e transgeneridade, indicando que pessoas trans apresentam probabilidade entre 3,03 e 6,36 vezes maior de diagnóstico de TEA, enquanto crianças autistas têm traço quatro vezes maior de diagnóstico de disforia de gênero em comparação a pares neurotípicos. Paralelamente, estudos qualitativos desenvolvidos em serviço público especializado evidenciam que características do espectro, como rigidez cognitiva, dificuldades de simbolização e interação social, atravessam o reconhecimento da identidade de gênero e o percurso de transição. Este estudo objetiva analisar como essa intersecção impacta o sofrimento psíquico e o cuidado em saúde mental infantojuvenil. Trata-se de pesquisa teórico-analítica fundamentada em revisão narrativa da literatura e em análise qualitativa de casos clínicos acompanhados em contexto institucional.

Os achados indicam elevada vulnerabilidade à ansiedade, depressão e tentativas de suicídio, especialmente durante a puberdade, período em que as mudanças corporais intensificam a incongruência de gênero. Observa-se que, quando inserido em contexto clínico afirmativo e não patologizante, o diagnóstico de TEA pode funcionar como ferramenta organizadora da experiência subjetiva, sem operar como explicação etiológica da transgeneridade nem como critério de exclusão do cuidado. Conclui-se que a intersecção entre autismo e variância de gênero exige abordagens interdisciplinares sensíveis à neurodiversidade, com ênfase em escuta qualificada, suporte familiar e articulação em rede, visando prevenção de agravos psíquicos e promoção de autonomia na infância e adolescência.

Palavras-chave: Autismo, Transgeneridade, Adolescência, Saúde mental, Neurodiversidade

Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil: Revisão Bibliográfica.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil
Ana Alice Silva Venancio, Naira Maria Silva de Oliveira Uchoa

INTRODUÇÃO: O modelo biomédico ocupa posição central na sociedade, orientando a forma como os sujeitos organizam sua vida e tratamento na expectativa de cura entendida como eliminação de sintomas que causam mal-estar (FREITAS; AMARANTE, 2017). Nesse modelo, a redução da sintomatologia ocorre predominantemente pelo uso de fármacos, processo denominado medicalização, amplamente legitimado por profissionais e usuários (POMBO, 2017). Como alternativa, foram instituídas no SUS, em 2006, as PICS, ampliando as possibilidades de cuidado. Na saúde mental infanto-juvenil, torna-se relevante discutir estratégias não farmacológicas e suas evidências de eficácia. **OBJETIVO:** Analisar a relevância das PICS como alternativas à medicalização no cuidado em saúde mental infanto-juvenil. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão bibliográfica de abordagem qualitativa. A busca foi realizada nas bases SciELO e Google Acadêmico, delimitando-se o período de 2017 a 2025, utilizando os descritores “medicalização”, “práticas integrativas” e “saúde mental”. Foram incluídos estudos em português, gratuitos e disponíveis na íntegra. Excluíram-se revisões e produções sem relação direta com a temática. Os dados foram organizados e analisados a partir das intervenções não farmacológicas no público infanto-juvenil. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** As PICS contribuem para uma abordagem ampliada do cuidado, considerando dimensões físicas, emocionais e sociais (BRASIL, 2023). Destaca-se a musicoterapia no acompanhamento de crianças com transtorno do espectro autista. Estudos apontam que intervenções individuais e grupais, com uso de canções improvisadas e estruturadas, favorecem avanços significativos na comunicação verbal e não verbal, na interação social e na expressão emocional (DIAS; CIPULLO; JURDI, 2025). Na aromaterapia, o uso de óleos essenciais mostrou-se eficaz como recurso auxiliar na redução de ansiedade e dor em procedimentos clínicos. Indicam-se a melhora na estabilidade de sinais vitais e a maior tolerância a intervenções odontológicas e hospitalares (MIRANDA et al., 2025), funcionando como cuidado complementar ao tradicional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As alternativas à medicalização apresentam resultados positivos no cuidado em saúde mental infanto-juvenil, especialmente no fortalecimento da comunicação, na regulação emocional e no manejo da ansiedade e da dor. Apesar da limitação de estudos longitudinais, os achados indicam potencial terapêutico e exibem a escassez de pesquisas na área.

Palavras-chave: Medicalização, Práticas Alternativas e Complementares, e Saúde Mental

NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL EM MANEJO DE ESPAÇOS VERDES COMO PROTOCOLO PSICOTERAPÊUTICO: EXPERIMENTO NA RAPS EM FORTALEZA-CE.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Danilo Pinheiro, Márcia Maria Tavares machado

Diante do célere processo de neurodesenvolvimento infantil e atuais transformações urbanas e educacionais, abordar etiologicamente a psicopatologia e neurodivergência infantis soa tão desafiador quanto expedir diagnósticos resolutos (Mualem et al., 2024). Desse modo, esta pesquisa qualitativa cogita protocolos psicoterapêuticos em espaços não-estruturados (ou espaços verdes), especialmente na primeira infância (3 a 6 anos), à luz do diagnóstico dimensional (Caspi e Moffitt, 2018), cujos critérios de inclusão focam diagnósticos de TEA e/ou TDAH, além de infantes devidamente acompanhados no CAPSi e/ou UAPS na cidade de Fortaleza-Ce, Brasil. Num primeiro momento, a ambientação se dará numa área verde privativa e adaptada, concomitante com a estadia dos pais ou responsáveis para estratégias de psicoeducação. A etapa exploratória permitirá o dueto consultório & espaço verde nas ações de estimulação e socialização sob seguintes categorias analíticas: a) temporalidade orgânica; b) espacialidades (esta subdividindo-se em territorialidades, psicomotricidade e atitudes projetivas/introjetivas); c) ludicidade/percepção ecossistêmica; d) atitudes colaborativas; e) gerenciamento de riscos. Respeitar-se-á quesitos éticos do consentimento livre e esclarecido, confidencialidade e beneficência mediante aprovação pelo Comitê de Ética, compreendendo o período de 2026 a 2029. A partir de tal processo psicoterapêutico multimodal, delinear-se-á protocolo de manejo replicável em um dos serviços consorciados na rede de atenção psicossocial (RAPS). Revisões de literatura e observações em cenários de prática destacam sobrecarga nos serviços de saúde mental infantil, desqualificação profissional para manejos diagnósticos e tratamentos e, sobretudo, abordagens terapêuticas multimodais (Scatollin et al, 2022; Brito et al, 2020). Além disso, constata-se a ortodoxia do setting terapêutico (Souza et al., 2024), circundado pela cultura urbana de agendas, vigilância, isolamento e assepsia, contrapondo-se às demandas intrínsecas de aprendizagem e socialização na infância (Viana, 2018). Percebe-se o manejo terapêutico pouco explorado empiricamente na literatura científica (Speranza e Debannè, 2020; Louv, 2016), sobressaindo discursos convergentes entre espaços verdes e primeira infância, contudo desnudos de protocolos para manejo psicoterapêutico com indicadores de eficiência e eficácia.

Palavras-chave: Infância, Psicopatologia, Neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, Psicoterapia, Ecopsicologia.

Expertise de Favela” como contexto fundamental para o papel da Psicologia na compreensão da realidade de adolescentes e jovens periféricos.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Kauany Pereira Barreto, Yasmim Pontes dos Santos

O estudo em questão emerge das atividades desenvolvidas durante o estágio supervisionado do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), este, tomou como objetivo principal investigar aspectos psicossociais de adolescentes em situação de vulnerabilidades socioeconômicas, a partir de observação participante realizada em um instituto de transformação comunitária localizado no bairro Serviluz, no município de Fortaleza/CE. A investigação buscou compreender de que maneira a “expertise de favela”, entendida como o conjunto de saberes, estratégias de sobrevivência e práticas de resistência sustentadas em contextos periféricos, contribui para o desenvolvimento adolescente e para a qualificação da atuação profissional em Psicologia. Trata-se, portanto, de um estudo de natureza qualitativa, cujo procedimento metodológico consistiu na observação participante, operacionalizada por meio de visitas semanais, registros sistemáticos em diário de campo e participação na organização e condução de atividades socioeducativas. Partindo do acompanhamento de adolescentes com idades entre 11 e 15 anos, a análise possibilitou a compreensão de aspectos relacionados à construção da identidade, à autoestima, às dinâmicas grupais e ao exercício de liderança e responsabilidade. Os resultados, por sua vez, evidenciaram a relevância dos espaços comunitários de acolhimento na construção de redes de apoio e suporte para jovens e adolescentes em contextos periféricos, a exemplo do projeto “Eu Lidero”, que favorece o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, fortalece o senso de responsabilidade e amplia competências de liderança, contribuindo para os processos de socialização e para o fortalecimento da autoestima juvenil. A partir da experiência, identificaram-se, ainda, fatores de risco associados à vulnerabilidade social, tais como insegurança alimentar e desigualdades estruturais, os quais repercutem negativamente na qualidade de vida e no desenvolvimento integral dos adolescentes atendidos. Conclui-se que o reconhecimento, pela Psicologia, da “expertise de favela” enquanto dimensão constitutiva das trajetórias do sujeito amplia as possibilidades de escuta e intervenção ética, orientando práticas profissionais voltadas à valorização dos saberes locais e à efetivação de direitos.

Palavras-chave: representações sociais; desenvolvimento; vulnerabilidade social

Sala de Escuta Especializada em Saúde Mental: relato de experiência em atendimento psicológico para crianças e adolescentes

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Cristina Silmara Duarte Rodrigues

2) Apresentação e contextualização da experiência; As políticas públicas de saúde têm o objetivo de promover o bem-estar da população. O Selo UNICEF, criado em 1999, é uma iniciativa para fortalecer políticas públicas voltadas ao bem-estar infanto-juvenil, incentivando os municípios a garantir os direitos desse público (UNICEF, 2021). O presente relato de experiência, visa expressar a implantação do projeto “Sala de Escuta Especializada em Saúde Mental”, desenvolvido através das propostas do Selo UNICEF, sob a ótica de uma psicóloga que realiza atendimento dentro do projeto no município de Forquilha, Ceará. 3) Objetivo da experiência: O objetivo é abordar o processo de implantação, os desafios enfrentados, os aprendizados adquiridos e os impactos observados ao longo do período de experiência no projeto. A Sala de Escuta Especializada em Saúde Mental acompanha crianças e adolescentes de 3 a 20 anos, por demanda espontânea ou encaminhamentos e conta com atuação multidisciplinar, incluindo psicóloga e psiquiatra. 4) Metodologia da experiência; A pesquisa se desenvolveu a partir de um diário de campo, no qual realizados registros como observações, experiências e reflexões do pesquisador durante o período de experiência. 5) Período de realização; O diário de campo iniciou no período de implantação do projeto, em agosto de 2022, e foi realizado até o primeiro semestre de 2025, quando a presente pesquisa foi concluída. 6) Resultados/Aprendizados: A iniciativa se destaca por integrar outras políticas públicas e setores do município, como escolas e programas sociais, com foco na promoção do bem-estar e prevenção do adoecimento psíquico (Frazatto & Dalosso, 2022). O funcionamento é guiado por um fluxograma organizado entre triagem, atendimento e encaminhamentos conforme a gravidade dos casos. Além disso, incorpora a “Biblioteca de Cuidados”, que articula ações intersetoriais como educação, esporte, cultura e assistência social, promovendo a ampliação do cuidado. 7) Análise crítica A implantação da Sala de Escuta Especializada em Saúde Mental representou um avanço relevante no acolhimento de crianças e adolescentes e suas famílias, promovendo bem-estar e fortalecendo vínculos (Moura & Matsukura, 2022). O projeto represente um espaço seguro para escuta qualificada, apesar de enfrentar desafios como a escassez de recursos e necessidade de ampliação da equipe. Ainda assim, os impactos positivos evidenciam a importância da continuidade e fortalecimento da iniciativa. Ressalta-se ainda, a necessidade de mais pesquisas para avaliar e replicar iniciativas similares em outros municípios.

Palavras-chave: Crianças, adolescentes, políticas pública de saúde mental.

Relato de experiência: Oficinas para promoção de saúde mental e prevenção do suicídio com estudantes

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Marcus Vinícius de Sousa da Silva, Manuela Fernandes da Silva Pereira, Guilherme Antonio Lopes de Oliveira, Crislan de Sousa Moura, Sandra Regina da Silva Sias

O bullying configura-se como um fenômeno relacional complexo, caracterizado por comportamentos intencionais e repetitivos de agressão física, verbal ou psicológica, marcados por desequilíbrio de poder entre os envolvidos. No contexto escolar, tal prática impacta diretamente a saúde mental de crianças e adolescentes, podendo desencadear sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social, baixo rendimento acadêmico e evasão escolar. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da realização de uma Oficina Operativa voltada à prevenção e identificação do bullying como estratégia de promoção da saúde mental no ambiente escolar. A intervenção foi desenvolvida em duas escolas da zona rural do município de Piripiri, com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II. A oficina teve caráter participativo, fundamentada em metodologias ativas e na perspectiva da Psicologia Escolar, priorizando a escuta qualificada, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. A estrutura metodológica incluiu dinâmicas de sensibilização, rodas de conversa, exposição dialogada sobre conceitos e tipos de bullying (físico, verbal, social e virtual), estudo de situações-problema e atividades reflexivas em grupo. Também foram discutidos os papéis envolvidos (agressor, vítima e espectador), enfatizando a corresponsabilidade e o fortalecimento de atitudes empáticas. Buscou-se promover o reconhecimento precoce de sinais de sofrimento psíquico, incentivando a busca de apoio junto à equipe escolar e à família. Observou-se significativa participação dos estudantes, que compartilharam vivências e percepções acerca das relações interpessoais no cotidiano escolar. A oficina possibilitou a ampliação da compreensão sobre o fenômeno, desnaturalizando práticas antes vistas como “brincadeiras” e estimulando a construção de uma cultura de respeito e convivência saudável. Ademais, favoreceu o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Conclui-se que a Oficina Operativa constituiu-se como uma estratégia eficaz de intervenção preventiva em saúde mental no contexto escolar, especialmente em territórios rurais, onde o acesso a ações psicossociais é frequentemente mais restrito. A experiência reforça a importância de práticas educativas contínuas, interdisciplinares e contextualizadas, que promovam a conscientização, a responsabilização coletiva e o cuidado com a saúde mental de adolescentes no espaço escolar.

Palavras-chave: Bullying, Saúde Mental, Escola, Prevenção.

Experiência da Oficina Operativa de Prevenção e Identificação do Bullying no Contexto Escolar como Estratégia de Promoção da Saúde Mental

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Marcus Vinícius de Sousa da Silva, Manuela Fernandes da Silva Pereira, Guilherme Antonio Lopes de Oliveira, Crislan de Sousa Moura, Sandra Regina da Silva Sias

O bullying configura-se como um fenômeno relacional complexo, caracterizado por comportamentos intencionais e repetitivos de agressão física, verbal ou psicológica, marcados por desequilíbrio de poder entre os envolvidos. No contexto escolar, tal prática impacta diretamente a saúde mental de crianças e adolescentes, podendo desencadear sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social, baixo rendimento acadêmico e evasão escolar. Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da realização de uma Oficina Operativa voltada à prevenção e identificação do bullying como estratégia de promoção da saúde mental no ambiente escolar. A intervenção foi desenvolvida em duas escolas da zona rural do município de Piripiri, com a participação de estudantes do Ensino Fundamental II. A oficina teve caráter participativo, fundamentada em metodologias ativas e na perspectiva da Psicologia Escolar, priorizando a escuta qualificada, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento. A estrutura metodológica incluiu dinâmicas de sensibilização, rodas de conversa, exposição dialogada sobre conceitos e tipos de bullying (físico, verbal, social e virtual), estudo de situações-problema e atividades reflexivas em grupo. Também foram discutidos os papéis envolvidos (agressor, vítima e espectador), enfatizando a corresponsabilidade e o fortalecimento de atitudes empáticas. Buscou-se promover o reconhecimento precoce de sinais de sofrimento psíquico, incentivando a busca de apoio junto à equipe escolar e à família. Observou-se significativa participação dos estudantes, que compartilharam vivências e percepções acerca das relações interpessoais no cotidiano escolar. A oficina possibilitou a ampliação da compreensão sobre o fenômeno, desnaturalizando práticas antes vistas como “brincadeiras” e estimulando a construção de uma cultura de respeito e convivência saudável. Ademais, favoreceu o fortalecimento de vínculos, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a promoção de um ambiente escolar mais seguro e acolhedor. Conclui-se que a Oficina Operativa constituiu-se como uma estratégia eficaz de intervenção preventiva em saúde mental no contexto escolar, especialmente em territórios rurais, onde o acesso a ações psicossociais é frequentemente mais restrito. A experiência reforça a importância de práticas educativas contínuas, interdisciplinares e contextualizadas, que promovam a conscientização, a responsabilização coletiva e o cuidado com a saúde mental de adolescentes no espaço escolar.

Palavras-chave: Bullying, Saúde Mental, Escola, Prevenção.

Gestão e Produção do Ambulatório de Atendimentos Psicológicos do PSE de Piri-piri (2021–2024): A PARTIR DO RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Manuela Fernandes da Silva Pereira, Marcus Vinícius de Sousa da Silva, Guilherme Antonio lopes de Oliveira, José Gomes de Sousa Neto

O Programa Saúde na Escola (PSE) de Piri-piri desenvolve ações intersetoriais voltadas à promoção, prevenção e cuidado em saúde mental no contexto escolar. O ambulatório de atendimentos psicológicos constitui-se como dispositivo estratégico de assistência especializada, articulando cuidado clínico, gestão e formação acadêmica. Este relato apresenta a experiência de gestão e organização do ambulatório no período de 2021 a 2024, com ênfase nos resultados alcançados em 2024. Objetivo: Descrever as ações de gestão implementadas no Ambulatório de Atendimentos Psicológicos do PSE de Piri-piri, destacando indicadores de produção, processos de trabalho, ensino e pesquisa, bem como os impactos observados na organização do serviço. Metodologia: Relato de experiência, de natureza descritiva, fundamentado na análise dos registros administrativos e assistenciais do ambulatório, incluindo relatórios de produção, dados de atendimentos psicológicos e acompanhamento de estágios supervisionados em Psicologia no ano de 2024. Descrição da Experiência: Entre janeiro e setembro de 2024, foram realizados 3.710 procedimentos psicológicos, com 3.187 pacientes atendidos, correspondendo à média mensal de 412 procedimentos e 354 pacientes. Em comparação ao mesmo período de 2023, observou-se crescimento na produção (3.441 procedimentos e 2.931 pacientes), indicando ampliação do acesso e maior capacidade resolutiva do serviço. No campo da gestão, foram implementadas medidas de organização de fluxo, qualificação dos agendamentos, monitoramento de indicadores e enfrentamento do absenteísmo. Apesar dos avanços, permanecem desafios relacionados à redução de cancelamentos e à implantação da cultura de segurança do paciente. Conclusão: As estratégias adotadas entre 2021 e 2024 resultaram em melhoria organizacional e aumento da produção assistencial. A ampliação estrutural e a adequação de recursos humanos configuram-se como perspectivas para o fortalecimento contínuo do ambulatório.

Palavras-chave: Saúde Mental, Programa Saúde na Escola, Gestão em Saúde, Atendimento Psicológico, Indicadores de Produção.

INTERSETORIALIDADE COMO GARANTIA DE DIREITOS: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE INCLUSÃO (NUMAMI) NO INTERIOR DO RN

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil
Marilene Ribeiro Gomes, Giulliano Santos de Sá, Maria Clara Oliveira da Silva

2) **APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA:** A garantia do cuidado integral à saúde mental e à inclusão em municípios de pequeno porte enfrenta desafios estruturais pela escassez de equipamentos e fragmentação de redes. Em Taipu/RN, esse cenário impulsionou a criação do Núcleo Municipal de Atendimento Multidisciplinar de Inclusão (NUMAMI). Instituído pela Lei Municipal nº 512/2021, o órgão vincula-se à Educação e opera sob a lógica da intersetorialidade, alinhado ao art. 27 da Lei Brasileira de Inclusão (13.146/2015), ao art. 54 do ECA e à Rede de Cuidados (Portaria MS nº 3/2017). O dispositivo rompe com o modelo clínico isolado, oferecendo suporte terapêutico integrado à aprendizagem. 3) **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Relatar a experiência de implantação e analisar o perfil da demanda do NUMAMI, discutindo seu papel no fortalecimento do suporte terapêutico-educacional municipal. 4) **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA E PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, fundamentado em análise documental e levantamento quantitativo dos prontuários ativos. A experiência reportada compreende o período de implementação e consolidação do serviço, desde 2023 até 2026. Os dados foram categorizados por motivo de encaminhamento e gênero para traçar o perfil epidemiológico local. 5) **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** O serviço revelou, de modo consistente e significativo, uma demanda reprimida. O número de atendimentos saltou de ~30 (2023) para 121 (2026), um crescimento de 303%. A amostra (n=121) aponta predominância masculina (66,12%). Embora os quadros de neurodesenvolvimento sejam relevantes, os dados mostram predomínio funcional/pedagógico: Dificuldade de Aprendizagem lidera (25,62%), seguida por Outros (23,14%) e TEA (19,83%). Somam-se Dificuldades na Fala (13,22%), TDI (9,92%) e TDAH (5,79%). Tais achados ensinam que o NUMAMI atua sobre barreiras de aprendizagem que não constituem necessariamente deficiências clássicas, preenchendo lacunas. 6) **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência demonstra que o cuidado multidisciplinar do município é imprescindível para favorecer estudantes e familiares. Ao avocar a demanda inclusiva, o NUMAMI previne a evasão escolar, desmascara preconceitos e desfigura o capacitismo, evitando a ótica puramente medicamentosa para questões pedagógicas. O município garante a intersetorialidade e efetiva a proteção integral do ECA, transformando a letra da lei em projeto de inclusão material.

Palavras-chave: Intersetorialidade; Educação Inclusiva; Saúde Mental Infantojuvenil; Políticas Públicas.

ENTRE A CLÍNICA E O CHECKLIST: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A INFLAÇÃO DIAGNÓSTICA DO TEA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
GIULLIANO SANTOS DE SA

INTRODUÇÃO: O crescimento excepcional de diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Brasil é notório. O Censo do IBGE (2022) estimou que 1,2% da população está no espectro, com prevalência significativamente maior em crianças (2,6%) do que em adultos, sugerindo um descompasso geracional. Paralelamente, o INEP (2024) registrou um aumento exponencial de 44,4% nas matrículas de alunos com TEA em apenas um ano. **OBJETIVO:** Analisar, via revisão integrativa, se tal aumento reflete exclusivamente maior sensibilidade de ferramentas para diagnóstico ou representa um artefato metodológico decorrente de falhas na conceituação e na competência técnica profissional. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados PubMed, Scopus, PsycINFO e PePSIC. A busca utilizou a combinação dos descritores padronizados: "Autism Spectrum Disorder", "Overdiagnosis", "Diagnostic Errors", "Medicalization" e "Child" com seus respectivos operadores booleanos. Foram incluídos artigos empíricos, revisões e ensaios críticos, focados na validade diagnóstica, formação profissional e novas tecnologias. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura indica que a expansão dos critérios (DSM-5/CID-11) tornou o conceito de "espectro" muito amplo e com baixa especificidade (Crespi, 2022), aproximando o diagnóstico de um traço de personalidade (subjetivo) e não de um transtorno do neurodesenvolvimento (Kamp-Becker, 2024). Além disso, identificou-se que a pressão social por laudos leva profissionais a diagnosticarem TEA mesmo diante de ambiguidade clínica ou resultados inconclusivos (Davidovitch et al., 2021). O uso isolado de escalas de rastreio revelou-se crítico: instrumentos como o M-CHAT podem levar a taxas de falsos-positivos superiores a 50% (Onishchenko et al., 2021) e ignoram outros quadros (Lee et al., 2013). Ademais, vieses cognitivos levam profissionais a confirmar rótulos baseados em estereótipos, negligenciando o diagnóstico diferencial (Bruchmüller et al., 2012). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o diagnóstico não pode ser reduzido à soma de pontos em testes. Biomarcadores e IA podem oferecer maior objetividade futura (Ueno et al., 2025), apesar de não substituírem o raciocínio clínico. É preciso aplacar a banalização diagnóstica e retomar o rigor técnico, sob o risco de replicarmos a "patologização da normalidade" criticada por Machado de Assis em *O Alienista*, onde a busca excessiva pela patologia invalida o próprio ser humano.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Sobrediagnóstico; Medicalização; Avaliação Neuropsicológica; Diagnóstico Diferencial.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTIL POR MEIO DA ESPIRITUALIDADE EM PROJETO SOCIAL COMUNITÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Samuel do Nascimento Monteiro, Caio César Otôni Espíndola Rocha

Apresentação e contextualização da experiência: Os transtornos mentais na infância configuram relevante problema de saúde pública, com impacto no desenvolvimento cognitivo, emocional e social, sendo influenciados por determinantes como vulnerabilidade social e imigração, que intensificam situações de estresse e dificuldades de adaptação. Nesse contexto, a espiritualidade tem sido reconhecida como uma dimensão relevante do cuidado em saúde, bem como na saúde mental, associada à construção de sentido de vida, valores e estratégias de enfrentamento emocional, integrando aspectos relacionados ao propósito existencial e ao bem-estar. Objetivo da experiência: Relatar a experiência de um projeto social comunitário, vinculado a instituição religiosa, que desenvolve ações educativas voltadas à promoção da saúde mental e ao fortalecimento socioemocional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Metodologia da experiência: A experiência ocorreu em projeto social comunitário vinculado a instituição religiosa, com proposta de desenvolvimento integral por meio de ações educativas e lúdicas. Realizaram-se encontros semanais conduzidos por voluntários capacitados, com contação de histórias bíblicas, rodas de conversa e atividades lúdicas adaptadas à faixa etária. As narrativas abordaram valores como empatia, solidariedade e respeito às diferenças. Os participantes foram incentivados à expressão de sentimentos e ao diálogo sobre vivências relacionadas à migração e à convivência social. Período de realização: As atividades ocorreram no segundo semestre de 2025. Resultados/Aprendizados: As atividades favoreceram o acolhimento emocional, fortalecimento de vínculos e criação de espaço seguro de escuta e expressão. A espiritualidade, entendida pela OMS como dimensão relacionada a valores e sentido de vida, mostrou-se potencial fator protetivo, contribuindo para resiliência e enfrentamento emocional. A abordagem comunitária ampliou redes de apoio e promoveu cuidado integral, em consonância com os princípios da universalidade e integralidade do SUS. Análise crítica: A espiritualidade pode ser abordada de forma simbólica e relacional por meio de narrativas e atividades lúdicas, constituindo estratégia ética de promoção de saúde mental. Tais iniciativas podem fortalecer esperança e sentido de vida em contextos adversos, configurando-se como estratégia complementar na Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Saúde Mental, Espiritualidade, Criança

NEY MATOGROSSO E A SUBVERSÃO DA CIS-HETERONORMATIVIDADE: CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL E SEXUALIDADE INFANTOJUVENIL

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil
Ruan Jesus Santos Marinho, Erick Vieira Queiroz de Oliveira

A construção da sexualidade e do gênero na infância e adolescência ocorre em meio a dispositivos normativos que regulam corpos, desejos e formas de existir. No campo da saúde mental infantojuvenil, tais regulações podem produzir sofrimento psíquico ao restringir possibilidades de reconhecimento para sujeitos dissidentes. Este estudo objetiva analisar a trajetória artística de Ney Matogrosso como dispositivo cultural de subversão da cis-heteronormatividade e suas contribuições para a ampliação de repertórios de subjetivação, especialmente no que tange à sexualidade e gênero. Trata-se de uma pesquisa teórico-analítica, ancorada na Psicologia Social Crítica e na Teoria Queer, com base em autores como Foucault, Butler, Lane e Louro. A análise parte da compreensão da performance artística como prática político-estética capaz de tensionar regimes de verdade e normas de inteligibilidade. Os resultados indicam que a presença de Ney Matogrosso na cultura brasileira, desde a década de 1970, operou como contra-dispositivo à normatividade de gênero, ao desestabilizar binarismos e evidenciar a performatividade do masculino. Sua estética andrógina, sua recusa a classificações identitárias fixas e sua visibilidade pública produziram fissuras nos regimes normativos, contribuindo para a ampliação de possibilidades de identificação e reconhecimento de sujeitos dissidentes. Discute-se que tais referências culturais possuem potencial impacto indireto na saúde mental infantojuvenil, ao favorecer processos de identificação mais plurais e reduzir efeitos de exclusão simbólica. Conclui-se que a arte e a cultura podem operar como dispositivos de cuidado ampliado em saúde mental, ao possibilitar a emergência de formas não normativas de existência e ao tensionar discursos patologizantes sobre gênero e sexualidade.

Palavras-chave: Sexualidade; Gênero; Saúde mental infantojuvenil; Teoria queer.

SUICÍDIO NA INFÂNCIA: UMA PESQUISA COM PSICÓLOGAS DE FORTALEZA

Área temática: Sentimentos suicidas

Elaine Marinho Bastos, Gersilene Valente de Oliveira

O fenômeno do suicídio em crianças e adolescentes entra no rol de temas difíceis de tratar. Considerado prevalente e preocupante, a ponto de haver crescente demanda por atendimento de crianças/adolescentes com comportamentos de risco em serviços médicos de urgência, como afirma Pereira (2023). Considerando ser o suicídio a segunda causa de mortalidade entre jovens no mundo e a terceira no Brasil é importante considerar esse fenômeno, nessa fase de desenvolvimento, e os aspectos que estão relacionados. Foram pesquisados 10 profissionais de Psicologia para que trouxessem relatos de atendimentos e situações de ideação suicidas de crs. A psicóloga C.R e E.F. ressaltam que situações de suicídio na infância estão relacionadas ao sofrimento que elas estão vivenciando, levando a ideia de que a morte pode resolver a situação. As profissionais A.C. e L.M. citam que as crianças trazem esse discurso de sofrimento psíquico e que por não saberem o que fazer, acabam tentando resolver com comportamentos suicidas. Fato que é confirmado por Monteiro e Souza (2020) e Burgueira e Macedo (2020), quando salientam que uma criança que tenta ou comete suicídio é uma criança em sofrimento psíquico. A Psicóloga C.R. cita exemplos de demandas recebidas “Teve uma criança que ele chegou a abrir a janela, chegou a pensar em se jogar e aí desistiu, mas ele chegou a olhar, ficar próximo”. Já a Psicóloga J.R. menciona: “a criança já tinha cortado a tela de proteção das janelas do apartamento. E tinha dito que ia pular. Já teve situação dela abrir a porta, tirar o cinto, abrir a porta do carro em movimento, pra ela pular do carro”. Também foram apontados como métodos frequentes: lesão autoprovocada e intoxicação por ingestão de medicação. Conclui-se que, no contexto da infância, torna-se imprescindível considerar as especificidades inerentes a essa etapa do desenvolvimento, bem como os determinantes sociais que atravessam a experiência infantil. Observa-se que fatores contextuais, especialmente aqueles relacionados aos ambientes familiar, escolar e sociocultural, exercem influência significativa sobre o desenvolvimento e o funcionamento psíquico da criança. Nesse sentido, mudanças nas configurações familiares, a sobrecarga parental, as dificuldades presentes no contexto escolar e as pressões sociais contemporâneas configuram-se como elementos impactantes para o bem-estar psicológico infantil.

Palavras-chave: Infância, Suicídio, Psicologia

PARA ALÉM DA BARBILÂNDIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE RELAÇÕES DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

João Ribeiro de Lima Neto, Denise Geovana Bezerra de Amorim, Naiara Carneiro Marinho,
José Antonio dos Santos Filho, Francisca Bruna Pereira Farias

Apresentação e Contextualização: O presente relato sistematiza uma intervenção realizada por um graduando de psicologia na disciplina de “Projeto Caminhar” em uma escola municipal do interior do Ceará. Utilizou-se a produção cinematográfica *Barbie* (Gerwig, 2023) como mediadora de análise social na referida escola. A experiência buscou tensionar a dicotomia entre a ludicidade estética da obra e a realidade concreta dos estudantes do Ensino Fundamental II, fomentando o debate sobre as violências de gênero cotidianas e a construção de subjetividades na juventude. **Objetivo:** Relatar a experiência de mediação psicoeducativa sobre papéis de gênero, visando identificar dispositivos de subjetivação e fortalecer a saúde mental dos estudantes por meio de uma reflexão crítica. **Metodologia:** A estratégia metodológica envolveu Círculos de Cultura e rodas de conversas, nos quais cenas específicas serviram de base de códigos para o debate sobre dispositivos de gênero. O filme adotado foi o “objeto gerador” que permitiu que a prática educativa validasse a identidade cultural dos estudantes (Freire, 1996). **Período de realização:** As atividades, incluindo a exibição mediada e os debates reflexivos, foram executadas em setembro de 2025. **Resultados e Aprendizados:** A mediação privilegiou a construção de contornos simbólicos para violências cotidianas que, embora sentidas, eram naturalizadas. À luz dos dispositivos de subjetivação (Zanello, 2018), emergiu uma “fissura” nas percepções dos discentes, onde as alunas identificaram as pressões do dispositivo amoroso e da servidão estética, enquanto os alunos conseguiram expressar uma sobrecarga do dispositivo de eficácia, que impõe a invulnerabilidade masculina. A experiência demonstrou que o tensionamento dos papéis de gênero incentivou o questionamento de comportamentos agressivos, transformando a sala em um espaço de acolhimento e escuta sensível. **Análise Crítica:** A articulação entre a escuta clínica-pedagógica e os conceitos de Zanello (2018) permitiu que a teoria se tornasse significativa. Ao confrontar o “plástico” idealizado com o real cotidiano, operou-se a transição de consciência ingênua para uma consciência crítica (Freire, 1996). Conclui-se que a psicologia, ao adentrar espaços escolares no interior nordestino, desempenha um papel ético-político crucial na desconstrução de estereótipos que adoecem a juventude, promovendo novas formas de subjetivação pautadas no afeto e equidade.

Palavras-chave: Dispositivos de subjetivação; Psicologia Escolar; Gênero

PATOLOGIZAÇÃO DA VIDA: UMA ANÁLISE CRÍTICA À MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil

Denise Geovana Bezerra de Amorim, João Ribeiro de Lima Neto, Paulo Osberto Dias Melo Júnior, José Antonio dos Santos Filho, Lucas Melgaço da Silva

Introdução: A concepção de infância distancia-se de qualquer caráter universal, sendo forjada pelas perspectivas culturais, sociais e políticas de cada época e contexto, visto a complexidade deste conceito, leva-se à impossibilidade de se falar de apenas uma infância, mas de múltiplas infâncias (Pretto, 2013). O conceito de medicalização, conforme Werlang (2024) refere-se a um processo no qual problemas de cunho histórico e social acabam sendo compreendidos como de caráter estritamente biológico e, assim descritos, comumente, em forma de transtornos e doenças. Parte-se da seguinte questão problema: De que maneira os fenômenos da patologização atravessam a experiência da infância na contemporaneidade por meio da lógica medicalizante? **Objetivo da pesquisa:** Compreender o fenômeno da patologização da vida a partir da lógica da medicalização da infância na contemporaneidade **Metodologia:** Trata-se de um estudo teórico, realizado de forma não sistemática, em que foi realizado um levantamento bibliográfico. A busca foi realizada através de artigos científicos nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos de Psicologia (PePsic). Nas bases de dados, foram utilizados os descritores: "Infância", "patologização" e "medicalização". No que refere à análise dos dados, utilizou-se de técnicas de leitura (Lima; Mito, 2007), quais sejam: leitura seletiva, leitura reflexiva e leitura interpretativa. **Resultados e discussões:** Comumente, as práticas de patologização da infância promovem um apagamento do contexto social em favor de uma visão individualizante. A criança deixa de ser vista em sua totalidade para ser realocada como um sujeito "desviante", cujos conflitos são tidos apenas como disfunções biológicas ou comportamentais. Diante disso, a resolução das queixas familiares ou escolares é sancionada por profissionais de saúde que, por meio da medicalização, legitimam o controle farmacológico como resposta a questões de ordem social e pedagógica. Tais saberes, muitas vezes instrumentalizados, operam sob uma lógica binarista que busca segregar as crianças entre "funcionais" e "dissfuncionais" (Werlang, 2024). **Considerações finais:** Em suma, o fenômeno da patologização da infância, operacionalizado pela medicalização, revela-se como uma força disciplinar proeminente na contemporaneidade. Diante dessa realidade, reforça-se a urgência de pesquisas que transcendam a lógica classificatória

Palavras-chave: Infância. Medicalização. Patologização.

INTERVENÇÃO LÚDICA EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Isabelle Vieira de Azevedo Rosa, Samuel do Nascimento Monteiro, Lilian Oliveira Medeiros, Yagho Bruno Barreto Angelim, Maria Cecília Tavares Felipe, Luana de Oliveira Medeiros

Apresentação e contextualização da experiência: As intervenções em ambiente hospitalar, mesmo em contexto ambulatorial, podem desencadear situações estressoras, como o aumento de crises de ansiedade e episódios de desregulação sensorial, especialmente em crianças e adolescentes neuroatípicos. Nesse sentido, o brincar tem se consolidado como uma estratégia intervencional relevante, contribuindo para a humanização do cuidado, o fortalecimento do vínculo com a equipe multiprofissional e a promoção do bem-estar emocional. Objetivo da experiência: Relatar a experiência de uma intervenção lúdica como estratégia de promoção da saúde mental infantojuvenil em contexto ambulatorial de um hospital universitário. Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência referente à implementação de uma intervenção lúdica, realizada por meio da criação de uma brinquedoteca, distribuição de brinquedos pedagógicos e educativos e promoção de atividades lúdicas mediadas por acadêmicos de medicina, direcionadas a crianças em atendimento ambulatorial em serviço de genética de um centro de referência em doenças raras. Período de realização: A intervenção foi realizada em dezembro de 2025, com a consolidação da brinquedoteca como recurso permanente no serviço após sua implementação. Resultados/aprendizados: A interação lúdica entre acadêmicos de medicina, profissionais de saúde, crianças e seus familiares promoveu maior adesão e receptividade ao atendimento em saúde, especialmente entre pacientes neurodivergentes, contribuindo para a redução de barreiras assistenciais. Observou-se, ainda, diminuição de sinais de ansiedade, associada à ocupação do tempo de espera por meio de atividades lúdicas, com consequente redução do uso de dispositivos eletrônicos. Ademais, a utilização de brinquedos sensoriais, como blocos de montar, esteve associada à redução de episódios de desregulação sensorial, favorecendo a autorregulação e a melhora da atenção. Análise crítica: Intervenções lúdicas no ambiente hospitalar configuram-se como estratégias terapêuticas eficazes na promoção da saúde mental infantojuvenil, contribuindo para a humanização e integralidade do cuidado. Mesmo em contexto ambulatorial, potencialmente gerador de ansiedade e estresse, tais abordagens mostram-se essenciais para a qualificação da assistência e para o fortalecimento do cuidado centrado na criança.

Palavras-chave: Saúde mental; Humanização da assistência; Ludoterapia

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS DA EXPOSIÇÃO PRECOCE A PORNOGRAFIA DIGITAL NO PÚBLICO INFANTOJUVENIL

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

João Farias Barbosa, Cayllane Hevilin de Lima Costa, Maria Bianca Adriano Matias, Elaine Marinho Bastos

Introdução: O acesso à pornografia no meio digital tem ocorrido cada vez mais cedo entre os jovens. Segundo a Common Sense Media (2022), muitos deles têm contato ainda no início da adolescência, aos 12 anos, geralmente sem orientação. Diante desse cenário, levantam-se preocupações sobre os possíveis impactos no desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes. **Objetivo da pesquisa:** Analisar, com base na literatura científica, os possíveis efeitos psicossociais da exposição precoce à pornografia digital no público infantojuvenil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram analisados 18 artigos publicados entre 2018 e 2026, em português e inglês. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, PePSIC e SciELO, utilizando os descritores “Pornografia”, “Criança”, “Adolescente”, “Saúde Mental”, “Comportamento Sexual” e “Internet” combinados por operadores booleanos AND e OR. Esses descritores foram validados nos Descritores em Ciências da Saúde. **Resultados e Discussão:** Os achados caminham na mesma direção ao destacar o uso compulsivo de pornografia. Esse comportamento aparece ligado a fatores como ansiedade, depressão e isolamento social, além de se relacionar com um quadro de maior instabilidade emocional entre jovens. Também aparece, de forma recorrente, a presença de culpa, sobretudo quando o contato com esse tipo de conteúdo ocorre mais cedo. Esse cenário se agrava pela dificuldade de conversar sobre sexualidade em casa e na escola, o que acaba deixando lacunas importantes na forma como essas experiências são compreendidas. Outro ponto diz respeito às comparações. A exposição frequente tende a alimentar expectativas pouco realistas sobre corpo, desempenho e relações, o que pode resultar em insegurança e insatisfação. Ademais, em muitos casos, a pornografia apresenta e erotiza situações que envolvem violência sexual contra a mulher, o que pode contribuir para que essas práticas sejam vistas como naturais ou aceitáveis. **Considerações finais:** A exposição precoce à pornografia digital configura-se como um sério risco ao desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, associando-se a prejuízos na saúde mental e na percepção das relações interpessoais. Diante disso, torna-se urgente a implementação de estratégias de mediação e diálogos abertos sobre sexualidade nos contextos familiar e escolar, visando desconstruir expectativas irreais e prevenir a naturalização de comportamentos violentos.

Palavras-chave: Pornografia digital, Adolescência, Saúde mental, Desenvolvimento psicossocial, Sexualidade

ENTRE O CUIDADO E A INDIVIDUAÇÃO: RELATO DE VIVÊNCIA COM CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA JUNGUIANA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Helena Diógenes Costa, Talita de Almeida Dantas Carneiro, Ana Gabriely V. da Silva¹, Iara Cardoso X. Almeida, Maria Isabely da Silva Costa, André Luis de C. Gadelha

A primeira infância, especialmente entre 1 e 3 anos, constitui uma etapa decisiva da constituição psíquica, na qual a emergência do Ego depende de vínculos suficientemente contínuos para sustentar a simbolização primária; nesse sentido, este relato tem por objetivo analisar, à luz da Psicologia Analítica, as manifestações iniciais do desenvolvimento psíquico em crianças institucionalizadas, observadas no Lar Davis entre outubro e dezembro de 2025, utilizando observações assistemáticas registradas em diário de campo como metodologia principal, com observação de 5 crianças com idades entre 1 e 3 anos. As vivências evidenciaram que os cuidadores desempenhavam um papel afetivamente responsivo, oferecendo acolhimento e estabilidade que favoreceram a constelação do arquétipo materno e promoveram a segurança emocional nas crianças; contudo, apesar da presença de vínculos positivos, persistiam desafios relacionados ao desenvolvimento da fala, à autonomia e à espontaneidade relacional, especialmente em duas das cinco crianças observadas, que apresentavam dificuldades marcantes de comunicação, de iniciativa de contato e de expressão afetiva. À luz da teoria junguiana, tais indicadores sugerem que experiências prévias de ruptura vincular, mesmo quando parcialmente compensadas pelo cuidado atual, podem fragilizar o enraizamento do Ego, resultando em um funcionamento psíquico mais dependente de defesas arquetípicas e menos capaz de expressar simbolização criativa; observou-se ainda que o brincar, embora presente, nem sempre configurava um movimento teleológico orientado pelo Self para a organização interna, revelando limitações no processo de individuação inicial. Assim, os achados indicam que, ainda que o ambiente institucional ofereça contenção afetiva adequada, a continuidade dos vínculos ao longo do tempo permanece crucial para a consolidação da linguagem, o fortalecimento da autonomia e o avanço da diferenciação Eu-Outro, reafirmando, segundo Jung, a importância de um meio que permita ao Self em formação expandir-se com segurança.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantil; Psicologia Junguiana; Acolhimento Institucional; Relato de Experiência.

ABORDAGEM DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL COM O BRINCAR, A ARTETERAPIA E A DRAMATIZAÇÃO.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Ana Gabriela Gomes Castelo, Ana Patricia Acácio Rodrigues, Stefanny Vitória do Nascimento Macedo, Alexandra Veras, Tatiana Paschoalette Rodrigues Bachur.

Introdução: O brincar ocupa papel central no desenvolvimento infantil, funcionando como uma forma natural de expressão e de elaboração das experiências vividas. Segundo Vygotsky, o jogo lúdico é importante para o desenvolvimento emocional da criança, que, ao brincar, imita e recria o meio em que está inserida (Boeno, 2025). Abordagens terapêuticas que utilizam recursos expressivos se destacam nesse contexto: a arteterapia baseia-se no uso da imaginação como recurso terapêutico; o psicodrama utiliza a dramatização para investigar fenômenos psicológicos (Dos Reis, 2014; Pereira et al., 2020). Usadas na psicoterapia infantil, essas abordagens conferem um espaço seguro para que a criança expresse suas angústias. **Objetivo:** Compreender como o brincar, a arteterapia e o psicodrama contribuem para a promoção da saúde mental infantil. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada por meio de revisão da literatura em artigos disponíveis na base Scientific Electronic Library Online (SciELO) e em periódicos científicos. **Resultados e Discussão:** O brincar, especialmente as atividades de “faz de conta”, mostra-se relevante para a construção de competências sociais, autocontrole e elaboração simbólica de conflitos, permitindo à criança experimentar papéis e organizar emoções (Boeno, 2025). O psicodrama contribui para a externalização de sentimentos como medo, agressividade e insegurança, favorecendo o amadurecimento emocional e a resolução de conflitos internos, principalmente quando há um vínculo terapêutico bem estabelecido (Pereira et al., 2020). A arteterapia demonstra impacto positivo na redução do estresse e da ansiedade, além de promover o autoconhecimento e possibilitar novas formas de expressão diante de situações difíceis. Nesse processo, observa-se a ressignificação de vivências emocionais e a redução do sofrimento psíquico (Aurélio et al., 2024). **Considerações Finais:** Os achados reforçam que intervenções baseadas no brincar, na arte e no psicodrama constituem abordagens terapêuticas relevantes por facilitarem o acesso ao mundo interno da criança e promoverem maior equilíbrio emocional, constituindo-se em estratégia eficaz na atenção à saúde mental infantil. Ao favorecerem a expressão emocional, a elaboração de conflitos e o fortalecimento do vínculo terapêutico, essas abordagens ampliam as possibilidades de cuidado, promovendo a ressignificação de vivências e a redução do sofrimento psíquico.

Palavras-chave: Infância, Arteterapia, Psicodrama e Saúde Mental.

INTERVENÇÕES LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO E REGULAÇÃO EMOCIONAL EM CRIANÇAS COM TEA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Letícia de Nazaré Cardoso da Silva

Apresentação e contextualização: A saúde mental infantojuvenil, especialmente no campo dos transtornos do neurodesenvolvimento, demanda intervenções qualificadas e baseadas em evidências. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por prejuízos na comunicação social, padrões comportamentais restritos e dificuldades atencionais e de regulação emocional (American Psychiatric Association, 2014). Crianças com TEA, entre 5 e 10 anos, frequentemente apresentam déficits em controle inibitório, flexibilidade cognitiva e tolerância à frustração, relacionados às funções executivas (Diamond, 2013; Barkley, 2012). Objetivo: Relatar e analisar a utilização de intervenções lúdicas, fundamentadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e na neuropsicologia do desenvolvimento, no processo terapêutico de crianças com TEA, com foco na atenção, controle inibitório e regulação emocional. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência realizado em contexto clínico, por meio de atendimentos individuais, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos. As intervenções incluíram jogos estruturados, atividades lúdicas dirigidas e estratégias como reforçamento, modelagem e ensino por tentativas discretas, com planejamento individualizado. Período de realização: A experiência ocorreu entre janeiro e dezembro de 2025, em contexto clínico, com atendimentos regulares a crianças com diagnóstico de TEA. Resultados/Aprendizados: Os resultados indicaram melhora na atenção sustentada, maior permanência nas atividades e aumento do engajamento. Observou-se também avanço na regulação emocional, com redução de respostas de esquiva e maior tolerância à frustração. Houve progressos no controle inibitório, com melhora na capacidade de aguardar turnos, respeitar regras e interagir de forma mais organizada. O uso do lúdico favoreceu o vínculo terapêutico e a adesão ao processo. Análise crítica: Intervenções lúdicas, quando estruturadas e fundamentadas teoricamente, mostram-se eficazes no manejo do TEA. Contudo, sua efetividade depende de planejamento individualizado, análise funcional do comportamento e aplicação consistente de estratégias baseadas em evidências, sendo essencial considerar a generalização das habilidades para outros contextos.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; intervenção lúdica; análise do comportamento aplicada; atenção; regulação emocional; funções executivas.

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E SOCIOEMOCIONAL EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA FOCAR+

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Anny Karoliny Sena de Oliveira, Adna Fabíola Guimarães Teixeira Fontenele, Letícia Alcântara de Brito

Apresentação e Contextualização da Experiência: a era digital tem impactado a saúde mental infantojuvenil, afetando a atenção, autorregulação e adaptação social (Cunha, 2025). Diante disso, percebe-se como necessárias propostas que integrem cognição e emoção, favorecendo a adaptação às demandas do contexto tecnológico sem prejuízos das capacidades socioemocionais. A ginástica cerebral surge, então, como uma abordagem inovadora, articulando o desenvolvimento das funções executivas e da regulação emocional. A experiência relatada refere-se ao programa FOCAR+, uma proposta de intervenção, com crianças entre 6 a 12 anos, baseada na integração entre funções cognitivas, autorregulação emocional e interação social; Objetivo da Experiência: promover o desenvolvimento saudável por meio da estimulação cognitiva e emocional, favorecendo a autorregulação e a adaptação socioemocional em crianças e adolescentes; Metodologia da Experiência: trata-se de um relato de experiência baseado na aplicação do programa FOCAR+, que é estruturado em três ciclos. As intervenções integram, de forma progressiva e adaptada, habilidades atencionais, funções executivas, cognição social, autorregulação emocional e resiliência. As atividades combinam treino cognitivo em plataformas digitais com evidências científicas, exercícios de autorregulação, jogos e dinâmicas lúdicas, em formato grupal ou individual; Período de Realização: a experiência foi realizada em 2025; Resultados/Aprendizados: observou-se, ao longo dos ciclos de intervenção, respostas comportamentais mais adaptativas às demandas escolares, sociais e emocionais, além de melhorias na atenção, na autorregulação, no planejamento, no controle inibitório e na flexibilidade cognitiva. Esses achados dialogam com Vygotsky (1995) e Luria (1981), ao indicarem que funções mentais superiores se desenvolvem por mediação social e cultural. Além disso, o treino respiratório favoreceu uma maior consciência corporal (Cruz, 2016), enquanto a ludicidade fortaleceu a empatia e a tolerância à frustração. Assim, os resultados sugerem que o FOCAR+ possui potencial na promoção de neuroplasticidade e integração entre cognição e emoção, favorecendo maior resiliência diante dos desafios cotidianos; Análise Crítica: a experiência com o FOCAR+ aponta que intervenções que integram cognição, emoção e relação são abordagens promissoras em saúde mental infantojuvenil. Ao articular tecnologia, regulação socioemocional e fortalecimento de conexões neurais, amplia o potencial de cuidado e desenvolvimento. Destaca-se a importância da continuidade e de estudos que aprofundem os efeitos a médio e longo prazo.

Palavras-chave: Autorregulação socioemocional; Estimulação cognitiva; Ginástica Cerebral; Neuroplasticidade; Saúde mental infantojuvenil.

OS IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

DJONYKA MICHELLE FERNANDES DE SOUSA, Ruan Cledson Dantas de Macedo Nuto

A violência doméstica constitui um importante problema social e de saúde pública que afeta milhares de famílias e pode atingir diretamente ou indiretamente crianças expostas a esse contexto. Esse fenômeno pode se manifestar por meio de agressões físicas, verbais, psicológicas ou negligência, gerando diversos impactos no desenvolvimento infantil. Nesse cenário, a criança, mesmo quando não é vítima direta da violência, pode sofrer consequências significativas ao vivenciar um ambiente familiar marcado por conflitos e insegurança. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da violência doméstica no neurodesenvolvimento infantil. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio da análise de produções científicas que abordam a relação entre violência doméstica e desenvolvimento infantil. Os estudos apontam que a exposição a situações de violência no ambiente familiar pode comprometer diferentes dimensões do desenvolvimento da criança e entre esses impactos, destacam-se prejuízos emocionais, dificuldades no desenvolvimento cognitivo e alterações na forma como a criança percebe e estabelece suas relações sociais. Crianças expostas a ambientes marcados por violência podem apresentar sintomas como ansiedade, medo, retraimento, dificuldades de aprendizagem e níveis elevados de estresse. Em situações prolongadas, pode ocorrer o chamado estresse tóxico, capaz de afetar o funcionamento dos sistemas nervoso, endócrino e imunológico, interferindo no desenvolvimento saudável do cérebro. Dessa forma, evidencia-se a importância de estratégias de prevenção e intervenção interdisciplinares que visem proteger o desenvolvimento saudável de crianças expostas a situações de violência, bem como fortalecer políticas públicas e ações de apoio às famílias.

Palavras-chave: violência doméstica; saúde mental infantil; estresse tóxico; neurodesenvolvimento infantil.

Atividade Física em Pessoas com Transtorno Bipolar: Uma Revisão Sistemática com Ênfase em Acelerômetros

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Larissa Cristina Benedito de Araujo, Luisa Costa Ramos, Lucas Melo Neves

Introdução: Indivíduos com Transtorno Bipolar (TB) apresentam duas vezes maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, as quais estão relacionadas a maior tempo de comportamento sedentário (CS) e menor tempo de atividade física (AF). Adicionalmente, AF têm efeitos positivos na saúde mental. Embora a mensuração da AF e CS no TB seja relevante para a saúde mental e física, a literatura carece de estudo recente sumarizando de forma sistemática tal temática. **Objetivo:** Sumarizar o tempo de CS e AF em pessoas com TB, comparando as medidas obtidas por questionários e acelerômetros. **Materiais e Métodos:** Revisão sistemática da literatura conduzida nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Embase. Os artigos encontrados foram analisados por título e resumo na plataforma Rayyan e selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão: a) População: diagnóstico de TB; Estudos observacionais; Medidas de AF e CS por questionários ou acelerômetro. Os critérios de exclusão foram: a) Estudos com animais; b) pessoas com outras doenças; c) estudos de revisão ou meta-análise, e estudos em modelos animais. **Resultados:** A revisão está atualmente na etapa de triagem e extração dos dados, com a organização dos dados dos estudos incluídos em planilha padronizada. As etapas seguiram as diretrizes PRISMA. Foram identificados 114 artigos após a atual triagem. **Conclusões:** Com base no que foi identificado até o momento, notamos que a literatura sobre AF e CS em pessoas com TB é limitada e baseada majoritariamente em medidas subjetivas (questionários). Há escassez de estudos com acelerometria e poucos dados específicos sobre CS. A revisão está em andamento e poderá auxiliar na compreensão dos níveis de AF e CS nessa população, contribuindo para estratégias de cuidado integral.

Palavras-chave: Transtorno bipolar; Comportamento sedentário; Atividade Física; Acelerômetro; Questionário; Estudo observacional.

ESCOLA EM DIÁLOGO: PLANO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL PARA ENFRENTAMENTO AO BULLYING

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Giselen Silva de Sousa, Ana Lair Lima Coelho, Bianca Fernandes Souza, Maria Rita Dias Batista, Yasmim Katreen Caetano Lopes, Antônia Beatriz Torres Viana

Este trabalho se caracteriza como um relato de experiência na disciplina de Psicologia Escolar I, no curso de Psicologia, em que se teve contato com duas instituições públicas de ensino médio. Nessas ocasiões, puderam ser observadas questões práticas antes restritas à teoria, tal qual o bullying – uma forma de intimidação exercida de modo corriqueiro. Dada a diversidade, pluralidade e potência de tais ambientes no desenvolvimento da formação humana (Cruces, 2023), nota-se a recorrência desses espaços como cenários comuns à violências. Objetivo: relatar observações realizadas em visitas a duas instituições de ensino, que serviram de pilar para a elaboração de um plano de intervenção voltado à sensibilização sobre o bullying, atenuação de sua prática e promoção de saúde mental. Este resumo trata-se de um relato de experiência de cunho qualitativo e descritivo, baseado em duas etapas: 1) visitas exploratórias a escolas de ensino médio; 2) criação de um plano de intervenção intitulado “Escola em Diálogo”, derivado da perspectiva freiriana e psicologia escolar. O plano prevê 5 encontros que utilizam rodas de conversa, mídias, teatro e técnicas de autorregulação emocional. As visitas e criação do plano ocorreram no semestre letivo de 2025.2, com a intervenção programada para execução no ano de 2026. O projeto funciona como ferramenta de intervenção em saúde mental infantojuvenil na escola, através da formação crítica dos participantes sobre o cenário hostil e suas consequências. Nesse viés, o “Escola em Diálogo” promoverá diálogos sobre os sérios efeitos, as precauções e a necessidade de oposição à violência, ao passo que visa a participação ativa na transformação do ambiente escolar. Desse modo, espera-se com estas ações a criação de uma cultura de paz, respeito e aceitação das diferenças, combatendo qualquer ato intencional e repetitivo que ofenda e violento o outro, visto que o bullying traz impactos como o desenvolvimento de transtornos, evasão escolar e ideação suicida. Logo, a observação possibilitou a compreensão da necessidade de envolvimento da comunidade escolar no combate à prática do bullying - escola, família e alunos -, já que este se trata de um problema coletivo. Apesar do plano não ter sido posto em prática ainda, a criação do mesmo serviu para reflexão e formação ética, possibilitando a preparação de estudantes de psicologia para o combate ao bullying, fomentando uma construção social empática, pacífica e de respeito às subjetividades.

Palavras-chave: Bullying; saúde mental infanto-juvenil; psicologia escolar; cultura de paz.

O brincar como mecanismo de cuidado em saúde mental infantojuvenil

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Bianca Fernandes Souza, Andréa Karlianny Bezerra Alves, Yasmim Katreen Caetano Lopes, Thalia Souza de Vasconcelos, Giselen Silva de Sousa

A prática de extensão durante a graduação possui grande importância na formação profissional. Desse modo, este trabalho consiste em um relato de experiência de discentes de psicologia em um projeto de extensão, que tem como objetivo o acompanhamento de crianças em sofrimento psíquico. Nessa perspectiva, entende-se que a realização de atividades com crianças durante a graduação contribui no desenvolvimento de estratégias para lidar com as singularidades do público infantil. Dessa forma, compreende-se que a prática lúdica consiste em uma ferramenta primordial no manejo de crianças, à vista que a brincadeira mostra-se como uma estratégia para a manifestação da subjetividade infantojuvenil. Nesse viés, a experiência vivida pelas discentes tinha como objetivo acompanhar crianças em sofrimento psíquico em um serviço de psicologia aplicada, utilizando-se de práticas lúdicas na promoção da saúde mental. A experiência das discentes ocorreu por meio de um projeto de extensão, o qual possui atuação no Serviço de Psicologia Aplicada (S.P.A.), onde as extensionistas realizaram acompanhamento semanal de crianças utilizando recursos lúdicos para interagir com elas. A vivência relatada ocorreu ao longo do ano de 2025 na sala de permanência do serviço. A partir do brincar, foi possível perceber expressões nos infantes que remetiam à situações cotidianas, como casos de violência doméstica. Desse modo, era comum a utilização de bonecos para representar uma família, onde o brinquedo escolhido como figura paterna agredia os demais bonecos. Tais observações ao serem investigadas, apontaram para a veracidade do que as crianças expressavam no ato do brincar, sendo este um mecanismo utilizado para sinalizar o que presenciaram, visto que o próprio desenvolvimento da fala fora atingido pelas vivências traumáticas. Após estes casos, a criança e seu responsável eram encaminhados para acompanhamento terapêutico com estagiários de psicologia do serviço em questão. Portanto, é crucial compreender a importância do brincar na infância, uma vez que por meio da brincadeira é possível compreender os contextos sociais aos quais uma criança pertence (Queiroz et al, 2006). Logo, a brincadeira desencadeia várias possibilidades de identificar situações de violência e abuso, bem como emoções e sentimentos, entendendo que ao brincar a criança representa suas vivências, seus pensamentos e medos, viabilizando intervenções de cuidado e saúde mental.

Palavras-chave: Brincar, saúde mental, infantojuvenil

O BRINCAR COMO MECANISMO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Bianca Fernandes Souza, Andréa Karlianny Bezerra Alves, Yasmim Katreen Caetano Lopes, Giselen Silva de Sousa, Thalia Souza de Vasconcelos

A prática de extensão durante a graduação possui grande importância na formação profissional. Desse modo, este trabalho consiste em um relato de experiência de discentes de psicologia em um projeto de extensão, que tem como objetivo o acompanhamento de crianças em sofrimento psíquico. Nessa perspectiva, entende-se que a realização de atividades com crianças durante a graduação contribui no desenvolvimento de estratégias para lidar com as singularidades do público infantil. Dessa forma, compreende-se que a prática lúdica consiste em uma ferramenta primordial no manejo de crianças, à vista que a brincadeira mostra-se como uma estratégia para a manifestação da subjetividade infantojuvenil. Nesse viés, a experiência vivida pelas discentes tinha como objetivo acompanhar crianças em sofrimento psíquico em um serviço de psicologia aplicada, utilizando-se de práticas lúdicas na promoção da saúde mental. A experiência das discentes ocorreu por meio de um projeto de extensão, o qual possui atuação no Serviço de Psicologia Aplicada (S.P.A.), onde as extensionistas realizaram acompanhamento semanal de crianças utilizando recursos lúdicos para interagir com elas. A vivência relatada ocorreu ao longo do ano de 2025 na sala de permanência do serviço. A partir do brincar, foi possível perceber expressões nos infantes que remetiam à situações cotidianas, como casos de violência doméstica. Desse modo, era comum a utilização de bonecos para representar uma família, onde o brinquedo escolhido como figura paterna agredia os demais bonecos. Tais observações ao serem investigadas, apontaram para a veracidade do que as crianças expressavam no ato do brincar, sendo este um mecanismo utilizado para sinalizar o que presenciaram, visto que o próprio desenvolvimento da fala fora atingido pelas vivências traumáticas. Após estes casos, a criança e seu responsável eram encaminhados para acompanhamento terapêutico com estagiários de psicologia do serviço em questão. Portanto, é crucial compreender a importância do brincar na infância, uma vez que por meio da brincadeira é possível compreender os contextos sociais aos quais uma criança pertence (Queiroz et al, 2006). Logo, a brincadeira desencadeia várias possibilidades de identificar situações de violência e abuso, bem como emoções e sentimentos, entendendo que ao brincar a criança representa suas vivências, seus pensamentos e medos, viabilizando intervenções de cuidado e saúde mental.

Palavras-chave: Brincar, Saúde Mental, Infantojuvenil

ESTRATÉGIAS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO Opositor DESAFIADOR SOB A LUZ DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Maria Eduarda de Oliveira Ibiapina, Ane Caroline de Carvalho Barbosa, Ane Kássia de Carvalho Barbosa, Izabella Lorrany de Carvalho Sena, Márcia de Araújo Oliveira, Thais Bandeira Almeida

Introdução: No que tange ao Transtorno Opositor Desafiador (TOD), existe o risco de agravamento do quadro clínico de pacientes e torna-se ainda mais delicado o processo de identificação e acompanhamento pedagógico. **Objetivo:** Identificar na literatura as estratégias em saúde mental no contexto do TOD sob a luz da educação inclusiva. **Metodologia:** Revisão integrativa de literatura. A revisão foi baseada em seis etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados; apresentação da revisão. A busca bibliográfica foi realizada com base nas seguintes bibliotecas virtuais: (SciELO) e (BVS), (MEDLINE) via PubMed. Foram estabelecidos critérios de inclusão: publicações de natureza quantitativa e qualitativa, idiomas português, inglês ou espanhol, publicadas no período de 2015 a 2026 e que respondessem à questão norteadora: Quais estratégias em saúde mental no contexto do TOD são aplicáveis tendo em vista a educação inclusiva? Foram encontradas 575 publicações; lidos os títulos e resumos e verificados os critérios de inclusão e exclusão, foram excluídas 525 publicações. Ao final, 50 publicações foram selecionadas para leitura na íntegra visando garantir maior confiabilidade. Após a pré-seleção e seleção do material, 15 publicações foram retidas e compuseram a amostra final desta revisão. **Resultados e discussões:** Diante dos artigos analisados é possível destacar que, as estratégias em saúde mental precisam integrar práticas pedagógicas, incluindo apoio emocional e manejo comportamental. A educação inclusiva contempla não apenas reduzir comportamentos desafiadores, mas promover autonomia, pertencimento e desenvolvimento socioemocional. **Considerações finais:** Nessa perspectiva é mandatório proporcionar o direito a educação inclusiva de crianças e jovens que apresentem quaisquer Transtorno do Neurodesenvolvimento, tendo em vista o âmbito da saúde mental e educação.

Palavras-chave: Saúde mental. Transtorno Opositor Desafiador. Educação Inclusiva.

O SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL À ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CAPSi

Área temática: Boas práticas no CAPSi
Carolina Leite Alves

Apresentação e contextualização da experiência: O Centro de Atenção Psicossocial Infante juvenil (CAPSi) é um serviço direcionado para crianças e adolescentes com sofrimento psíquico intenso, que, junto aos familiares, oferecem cuidados à saúde mental. Como um dispositivo de substituição aos saberes e práticas manicomiais, o propósito é acolher essa população que está em sofrimento psíquico apoiado em um processo de reinserção comunitária. Objetivo da experiência: Compreender a atuação do serviço prestado à adolescentes em medidas socioeducativas dentro do Centro de Atenção Psicossocial Infante juvenil II Dona Ivone Lara enquanto estagiária. Metodologia da experiência: O presente trabalho trata-se de um estudo do tipo relato de experiência, fundamentado na literatura científica sobre o tema. A experiência ocorreu a partir de um estágio supervisionado obrigatório em Psicologia da Saúde, realizado no CAPSi II Dona Ivone Lara, no município de Aracaju-SE. O estágio foi desenvolvido por meio do acompanhamento e da observação de grupos de adolescentes usuários do serviço. A partir da vinculação estabelecida no contexto do cuidado, evidenciou-se a aproximação com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas atendidos pelo CAPSi. Período de realização: O estágio que proporcionou a experiência ocorreu entre os meses de setembro e novembro de 2025, enquanto o CAPSi Dona Ivone Lara funcionou normalmente. Resultados/Aprendizados: Dentro de grupos já existentes no serviço, foi possível realizar escutas, observações e acolhimento com os usuários. A partir do contato com as diversas histórias e adolescentes, destacaram-se aqueles em cumprimento de medidas socioeducativas, atravessados não apenas por situações de vulnerabilidade social e sofrimento mental, mas de institucionalização. Análise crítica: Percebeu-se que a equipe do serviço se mantém atenta para as adaptações quando há presença de algum adolescente em medida socioeducativa. Porém, ainda sim, existem algumas restrições da instituição que limitam a promoção da saúde mental para além do CAPSi. Reflexões surgem acerca desse contexto ao pensar nos limites profissionais e pessoais no cuidado, bem como sobre os desafios de promover saúde mental em contextos nos quais nada pode ser levado com o adolescente, além de palavras e sentimentos, e nada ser mostrado para além dos muros.

Palavras-chave: Adolescente, Medida Socioeducativa, Serviços de Saúde Mental

ESTRATÉGIAS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Ane Caroline de Carvalho Barbosa, Ane Kássia de Carvalho Barbosa, Ana Clara Carvalho Fernandes, Maria Eduarda de Oliveira Ibiapina, Marcia de Oliveira Araujo

Introdução: No que tange ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), existe o risco de agravamento do quadro clínico de pacientes e torna-se ainda mais delicado o processo de identificação e acompanhamento pedagógico. **Objetivo:** Identificar na literatura as estratégias em saúde mental no contexto do TEA sob a ótica da educação inclusiva. **Metodologia:** Revisão integrativa de literatura. A revisão foi baseada em seis etapas distintas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados; apresentação da revisão. A busca bibliográfica foi realizada com base na questão norteadora pesquisada nas seguintes bibliotecas virtuais: (SciELO) e (BVS), (MEDLINE) via PubMed. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: publicações de natureza quantitativa e qualitativa, idiomas português, inglês ou espanhol, publicadas no período de 2020 a 2026 e que respondessem à seguinte questão norteadora: Quais estratégias em saúde mental no contexto do TEA são aplicáveis tendo em vista a educação inclusiva? Foram encontradas 326 publicações; lidos os títulos e resumos e verificados os critérios de inclusão e exclusão, foram excluídas 306 publicações. Ao final, 20 publicações foram selecionadas para leitura na íntegra visando garantir maior confiabilidade e validação do material. Após a pré-seleção e seleção do material, 15 publicações foram retidas e compuseram a amostra final desta revisão. **Resultados e discussões:** Diante dos artigos analisados é possível destacar que, as estratégias em saúde mental precisam integrar práticas pedagógicas, incluindo apoio emocional e manejo comportamental. A educação inclusiva contempla não apenas reduzir comportamentos desafiadores, mas promover autonomia, pertencimento e desenvolvimento socioemocional. **Considerações finais:** Nessa perspectiva é mandatório proporcionar o direito a educação inclusiva de crianças e jovens que apresentem quaisquer Transtorno do Neurodesenvolvimento, tendo em vista o âmbito da saúde mental e educação

Palavras-chave: Saúde mental. Transtorno do Espectro Autista. Educação inclusiva.

TREINAMENTO PARENTAL E O IMPACTO NA GENERALIZAÇÃO DE HABILIDADES NA TERAPIA ABA: REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Thais Bandeira Almeida, Ane Caroline de Carvalho Barbosa, Ane Kássia de Carvalho Barbosa, Izabella Lorrany de Carvalho Sena, Márcia de Araújo Oliveira, Maria Eduarda de Oliveira Ibiapina

Introdução: O treinamento parental representa um grande impacto na generalização de habilidades na terapia Análise do Comportamento Aplicada (ABA), sendo uma ferramenta essencial para o sucesso das intervenções comportamentais. **Objetivo:** Identificar na literatura o impacto que o treinamento parental gera sobre a generalização das habilidades adquiridas nas intervenções comportamentais baseados na ABA. **Metodologia:** Revisão integrativa de literatura, baseada em seis etapas distintas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados; apresentação da revisão. A busca bibliográfica foi realizada com base na questão norteadora pesquisada nas seguintes bibliotecas virtuais: (SciELO) e (BVS), (MEDLINE) via PubMed. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: publicações de natureza quantitativa e qualitativa, idiomas português, inglês ou espanhol, publicadas no período de 2020 a 2026 e que respondessem à seguinte questão norteadora: De que forma o treinamento parental acarreta impacto na generalização de habilidades na terapia ABA? Foram encontradas 143 publicações; lidos os títulos e resumos e verificados os critérios de inclusão e exclusão. Ao final, 20 publicações foram selecionadas para leitura na íntegra visando garantir maior confiabilidade e validação do material. Após a pré-seleção e seleção do material, 15 publicações foram retidas e compuseram a amostra final desta revisão. **Resultados e discussões:** A capacitação dos pais contribui significativamente para a generalização das habilidades aprendidas pelas crianças em diferentes contextos, fortalecendo o vínculo entre pais e filhos e, promovendo maior autonomia e funcionalidade. **Considerações finais:** A atuação dos pais como coterapeutas é indispensável para o desenvolvimento global da criança, bem como para a manutenção dos ganhos advindos durante o processo terapêutico, além de favorecer ao bem-estar e integração familiar.

Palavras-chave: Terapias comportamentais. Análise do Comportamento Aplicada. Relações Pais-Filho.

CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Wanessa Souto Rodrigues Pereira, Ana Paula Souza Bichara Leite, Renilce Machado dos Santos Araújo, Jorgeane Pedrosa Pantoja

Apresentação e contextualização da experiência: A adolescência envolve transformações biopsicossociais que repercutem na saúde mental (SM) e no desempenho ocupacional. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) torna-se porta de entrada do sistema de saúde e espaço fundamental para promoção, prevenção e cuidado integral. O terapeuta ocupacional, nesse nível de atenção, contribui ao compreender as ocupações humanas como eixo do cuidado, favorecendo autonomia, independência e funcionalidade. Objetivo da pesquisa: Descrever a experiência de terapeutas ocupacionais na assistência à SM de adolescentes na APS. Metodologia: Estudo qualitativo-descritivo, tipo relato de experiência, desenvolvido na Residência Multiprofissional em Saúde da Família de uma universidade da região Norte. A experiência ocorreu em duas Unidades Básicas de Saúde de Belém (PA), entre abril e agosto de 2025, semanalmente com adolescentes matriculados nas unidades. Resultados/Aprendizados: As principais demandas observadas incluíram irritabilidade, hipotímia, conflitos familiares, alterações de rotina, dificuldades escolares e impactos em AVD, AIVD, sono, lazer e participação social. As intervenções buscaram fortalecer vínculo terapêutico, ambiente seguro e promover estratégias de autorregulação emocional, habilidades sociais e organização da rotina, estimulando ocupações comprometidas e valorizando o protagonismo dos adolescentes. Quando necessário, realizaram-se encaminhamentos para serviços especializados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em consonância com a PNAB, visando a integralidade. Observou-se que abordagens sensíveis às especificidades do desenvolvimento favorecem adesão e evolução clínica, reforçando o papel da APS no acompanhamento longitudinal e na intervenção precoce. Análise crítica: A experiência evidencia potencialidades e limitações da atuação do terapeuta ocupacional na APS. Entre as potencialidades, destacam-se o cuidado territorial, vínculo estabelecido e adequação das intervenções à rotina, autonomia e habilidades sociais dos adolescentes. A escuta qualificada e o acolhimento contribuíram significativamente para o engajamento. Como limitações, identificaram-se barreiras na articulação com a RAPS, baixa participação dos responsáveis e dificuldades no acesso a serviços especializados, fatores que fragilizam a integralidade do cuidado. Ainda assim, reafirma-se o potencial transformador da Terapia Ocupacional na APS quando centrada no sujeito, no território e nas ocupações.

Palavras-chave: Saúde mental, Saúde do Adolescente, Atenção Primária à Saúde, Terapia Ocupacional.

OFICINA DE SAÚDE MENTAL E USO DE TELAS COMO PORTA DE ENTRADA PARA O CUIDADO INTEGRAL DE ADOLESCENTES NA ESCOLA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil
JADILSON SILVA NETO, ADRIANA COELHO HORTEGAL, ELENILDE FERREIRA RIBEIRO, JUANILZA PEDROSA DE OLIVEIRA DUARTE

A adolescência exige estratégias intersetoriais que integrem promoção da saúde, escuta qualificada e fortalecimento do vínculo entre escola e atenção básica. No contexto do Programa Saúde na Escola, o ambiente escolar constitui espaço estratégico para ações que articulem saúde mental, desenvolvimento corporal e prevenção. A experiência foi desenvolvida na Escola Municipal Liberalino de Jesus Pereira, localizada na zona rural de Paço do Lumiar, em articulação com a UBS Copacabana, envolvendo estudantes do 6º ao 9º ano. Objetivou-se relatar a oficina de saúde mental e uso de telas como estratégia de aproximação para o cuidado integral e ampliação do acesso de adolescentes às ações da atenção básica. Em setembro de 2025 iniciou-se articulação com a gestão escolar, seguida de reunião com pais e responsáveis. As atividades começaram em 03 de outubro, realizadas às sextas-feiras no turno vespertino, conduzidas por médica, enfermeiro, agente comunitária de saúde e técnica de enfermagem. A oficina abordou saúde mental, uso de telas, puberdade e autocuidado, utilizando linguagem acessível, diálogo participativo e construção coletiva. A partir do vínculo estabelecido, realizou-se a verificação da situação vacinal de 238 estudantes. Entre outubro e novembro observou-se ampliação expressiva do acesso de adolescentes aos serviços da unidade, com aumento dos atendimentos de 18 registros para 36 em outubro e 47 em novembro, tanto na unidade quanto nas ações extramuro desenvolvidas na comunidade e área adscrita. A identificação de esquemas vacinais incompletos favoreceu encaminhamentos, atualização vacinal e maior procura espontânea pelos serviços. A experiência evidenciou que oficinas temáticas em saúde mental funcionam como estratégia potente de entrada para práticas ampliadas de cuidado, fortalecendo vínculo, corresponsabilização e presença qualificada da atenção básica junto às adolescências

Palavras-chave: adolescência; saúde mental; atenção básica; escola; vacinação.

SAÚDE MENTAL E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: IMPACTOS, ESCOLHAS E VÍNCULO ENTRE ESCOLA E ATENÇÃO BÁSICA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil
ADRIANA COELHO HORTEGAL, JADILSON SILVA NETO

A adolescência constitui fase marcada por intensas transformações emocionais, sociais e corporais, exigindo intervenções intersetoriais que integrem saúde mental, sexualidade e projeto de vida. No contexto do Programa Saúde na Escola, a experiência foi desenvolvida na Escola Municipal José Raimundo Rubim, em articulação com a UBS Copacabana, envolvendo 22 estudantes do 9º ano. Objetivou-se abordar os impactos da gravidez na adolescência articulados à saúde mental, escolhas conscientes e fortalecimento do vínculo com a atenção básica. A experiência integrou o projeto Gerações do Futuro: Corpo, Escolhas e Oportunidades, realizado entre fevereiro e março, iniciado com apresentação institucional, reunião com pais, oficina formativa, visita guiada à unidade de saúde, estações educativas e produção científica estudantil. Foram abordadas saúde emocional, sexualidade, prevenção da gravidez precoce, HPV, corresponsabilidade masculina e perspectivas de futuro, utilizando metodologia participativa e escuta qualificada. Entre os resultados, destacou-se a premiação da equipe vencedora com vivência supervisionada de um dia como profissionais de saúde na unidade, além da visibilidade alcançada pelos estudantes nas mídias sociais institucionais da Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar. Observou-se ampliação do diálogo sobre escolhas, fortalecimento do vínculo com os serviços de saúde e maior protagonismo juvenil. A experiência evidenciou que discutir gravidez na adolescência a partir da saúde mental amplia compreensão crítica e fortalece o cuidado integral.

Palavras-chave: adolescência; saúde mental; gravidez na adolescência; atenção básica; escola.

INTERVENÇÃO EDUCATIVA HÍBRIDA MEDIADA PELO CÍRCULO DE CULTURA: PREVENÇÃO DA AUTOMUTILAÇÃO EM ADOLESCENTES

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Thaís Quixadá Fontenele, Joyce Mazza Aragão Nunes., Paulo Regis Menezes Sousa.,
José Augusto da Cunha Gomes, Maristela Inês Osawa Vasconcelos, Eliany Nazaré de
Oliveira

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano marcado por diversas mudanças, tanto orgânicas quanto comportamentais. Nesse período de tantas transformações o aumento de autolesões em adolescentes fez com que no dia 26 de abril de 2019 fosse sancionada a Lei que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. **OBJETIVO:** Desenvolver, implementar e avaliar uma intervenção educativa híbrida que utiliza como método o Círculo de Cultura aplicado através de TDIC's na prevenção da automutilação em adolescentes escolares. **METODOLOGIA:** Estudo de abordagem quanti e qualitativa, de intervenção, longitudinal, desenvolvido entre os meses de agosto de outubro de 2022, com adolescentes na faixa etária de 13 a 16 anos em escola pública de Meruoca- Ce. Para a coleta de dados quantitativos, utilizaram-se questionário de perfil sociodemográfico, Questionário de Impulsividade, Auto agressão e Ideação suicida (QIAIS-A) e a Escala de Silhueta de Stunkard. Desenvolveu-se em três etapas: 1) Aplicação do Pré-teste; 2) Intervenção Educativa Híbrida com referencial metodológico do Círculo de Cultura; 3) Aplicação do Pós-teste. A coleta e a análise dos dados qualitativos foram feitas de acordo com os registros durante a intervenção educativa, sendo posteriormente organizado e analisado à luz do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A análise da associação das variáveis foi submetida ao Teste Exato de Fisher para razão de chance. A comparação do QIAIS -A antes e depois, foi realizada pelo Teste de Wilcoxon. **RESULTADOS:** Participaram do pré-teste 245 adolescentes, dentre esses 109 (44,49%) já manifestaram algum comportamento de auto agressão. A intervenção educativa foi desenvolvida de maneira híbrida, com dois encontros presenciais na escola e dois encontros por meio da TDIC's, Google meet. A participação ativa durante a intervenção, a qualidade da produção dos DSC 's e avaliação positiva pelos participantes demonstram o resultado satisfatório da intervenção educativa. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O estudo contribuiu através do método participativo e da construção da fala coletiva de adolescentes escolares para a prevenção a automutilação, mediante a contribuição de todos os participantes de forma horizontalizada e respeitosa. Valorizando a troca de saberes entre pares e estimulando o empoderamento através da apreensão de novos conhecimentos, sendo uma execução viável e de baixo custo, que pode ser desenvolvida dentro da Estratégia Saúde da Família.

Palavras-chave: Adolescência; Automutilação, Tecnologia digital de informação e comunicação.

PROJETO ADOLE(SER): VIVÊNCIAS E DESAFIOS EM MEIO A DESCOBERTAS E TRANSFORMAÇÕES

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Maria de Jesus Torres de Mesquita, Yvina Maria Silva Custódio Rodrigues, Maria Enedina Araújo, Marcélia Cavalcante, Magiélia Cavalcante, Thaisa Quixadá Fontenele

Apresentação e contextualização da experiência: O projeto de extensão Adole(SER) foi realizado com estudantes do 9º ano do ensino fundamental de uma escola de tempo integral no município de Sobral-CE. A proposta partiu da compreensão da adolescência como uma fase marcada por intensas mudanças emocionais, sociais e cognitivas, que demandam espaços de escuta e apoio. Nesse sentido, a atividade buscou promover a saúde mental no contexto escolar por meio de práticas participativas e dialógicas. Objetivo da experiência: Promover o desenvolvimento de competências socioemocionais, fortalecendo o autoconhecimento, empatia, comunicação e as relações interpessoais entre adolescentes. Metodologia da experiência: A intervenção foi conduzida por acadêmicos do curso de Psicologia, sob supervisão docente, por meio de estratégias participativas, como dinâmicas de grupo, rodas de conversa e atividades lúdicas e expressivas. Também foram utilizados instrumentos de caráter diagnóstico e reflexivo, visando compreender as demandas emocionais dos participantes. As ações priorizaram a escuta ativa, o protagonismo juvenil e a criação de um ambiente seguro para a expressão emocional. Período de realização: A atividade foi realizada entre outubro e novembro de 2025, com encontros semanais, incluindo momentos de planejamento e execução das ações. Resultados/Aprendizados: Os resultados evidenciaram impacto positivo no engajamento e na participação dos adolescentes, que se mostraram receptivos às atividades e ao espaço de escuta oferecido. Observou-se ampliação da expressão emocional, fortalecimento de vínculos interpessoais e reflexões relacionadas a sonhos, pressões e construção da identidade. As atividades favoreceram o desenvolvimento da empatia, escuta e de habilidades sociais. Para os acadêmicos, a experiência proporcionou aprendizado prático significativo, ampliando a compreensão sobre as demandas da adolescência e a importância de uma atuação profissional sensível e contextualizada. Análise crítica: Apesar dos resultados positivos, o número reduzido de encontros configura uma limitação para a continuidade e consolidação dos efeitos da intervenção. Ainda assim, a experiência evidencia a relevância de ações sistemáticas de promoção da saúde mental no ambiente escolar e reforça o papel da extensão universitária na formação de profissionais mais críticos, reflexivos e comprometidos com as demandas sociais, destacando a necessidade de iniciativas contínuas nesse contexto.

Palavras-chave: Promoção da saúde, Adolescência, Saúde mental, Competências socioemocionais, Intervenção escolar, Protagonismo juvenil

A INFLUÊNCIA DAS FUNÇÕES PARENTAIS NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE INFANTIL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Lívia Maria Macêdo Sousa, Vitoria Rayane da Costa

A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com seu meio social. É nesse cenário da primeira infância que a criança começa a desenvolver autonomia, personalidade, autoestima e confiança, considerando a significância que o laço familiar ocupa na constituição do sujeito. A família é onde a criança estabelece bases para seu desenvolvimento. Diante dessa análise, torna-se fundamental compreender como as relações parentais influenciam na constituição subjetiva da identidade na infância. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência das relações parentais na formação da identidade infantil. O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, de caráter qualitativo e descritivo. A pesquisa foi construída a partir de cinco artigos selecionados nas plataformas SciELO e Google Acadêmico entre os anos de 2020 a 2026. Foram utilizados descritores como “identidade infantil”, “saúde mental”, “influência parental” e “subjetividade”. Foram priorizados artigos em língua portuguesa que abordam a influência do laço familiar na construção subjetiva da criança, a importância da compreensão das relações familiares para o cuidado em saúde mental na infância, especialmente no contexto da atenção à saúde infantojuvenil. Quando se discute identidade, significa compreender gostos, preferências, limites, sentimentos e ter consciência de si enquanto indivíduo único. O processo de identidade se constitui a partir das experiências e relações nas quais a criança está inserida; é a partir desse processo de socialização que a família entra em cena. A relação parental, ao estabelecer um vínculo com a criança antes mesmo do nascimento, oferece proteção e segurança, mas introduz normas, crenças e padrões que influenciam a construção do sujeito. Lev Vygotsky aborda que o sujeito, ao se inserir no ambiente familiar, passa a atribuir significados, símbolos e palavras que organizam o pensamento e sua compreensão de mundo. Ao ampliar suas vivências, a criança passa por um processo de individuação e, nesse enlace entre indivíduo e meio, emerge uma maneira singular de pensar, agir e se perceber no mundo. O presente trabalho buscou compreender o papel da família na construção da identidade do indivíduo, especialmente nos primeiros anos de vida, evidenciando a influência das relações familiares para a saúde mental na infância e juventude, impactando a formação da subjetividade e bem-estar emocional da criança.

Palavras-chave: Identidade infantil; Relações parentais; Família; Saúde mental; Subjetividade.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NA CAMPANHA MAIO AMARELO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Marcélia Cavalcante de Arruda Mesquita, Magiélia Cavalcante de Arruda, Maria de Jesus Torres de Mesquita, Maria Enedina Araujo, Yvina Maria Silva Custódio Rodrigues, Thaisa Quixadá Fontenele

APRESENTAÇÃO: Este trabalho refere-se a uma atividade prática de extensão realizada por estudantes do curso de Psicologia da FASOL, desenvolvida em uma escola da rede privada do interior do Ceará, tendo como público-alvo estudantes do Ensino Fundamental II e Médio. O eixo central da intervenção foi a promoção do conhecimento de forma coletiva, relacionando a campanha do Maio Amarelo, movimento de sensibilização para a redução de acidentes no trânsito, com estratégias que possibilitem reflexões sobre seus impactos na saúde mental e na segurança viária dos adolescentes. **OBJETIVO:** Realizar uma ação de promoção de saúde mental coletiva por meio de estratégias educativas relacionadas à campanha do Maio Amarelo, favorecendo reflexões sobre os comportamentos no trânsito e os impactos dos acidentes na qualidade de vida dos adolescentes. **METODOLOGIA:** A atividade foi previamente planejada de forma conjunta entre estudantes e professor/orientador. A intervenção foi realizada por meio de uma roda de conversa, o que possibilitou a participação ativa dos estudantes. Foram utilizadas estratégias metodológicas participativas, como perguntas reflexivas e dinâmicas de grupo, com o objetivo de estimular a reflexão, o diálogo e a troca de experiências entre alunos e universitários, no que diz respeito aos fatores psicológicos associados ao comportamento no trânsito. **PERÍODO:** Abril a junho de 2024. **APRENDIZADOS:** Foi possível observar a participação ativa dos estudantes, demonstrando interesse e envolvimento nas discussões propostas. As perguntas e o método aplicado aprimoraram o olhar dos jovens sobre o tema, com vivências e compreensão relacionadas às condutas no trânsito. Por meio da atividade, ampliou-se a compreensão dos participantes sobre a influência dos fatores psicológicos, emocionais e comportamentais nos eventos traumáticos no trânsito, além de estimular o conhecimento acerca da importância de atitudes responsáveis e seguras. **ANÁLISE CRÍTICA:** A análise da experiência evidenciou a importância da utilização de abordagens participativas, que favoreceram o envolvimento dos estudantes e suscitaram reflexões críticas com potencial de impactar as atitudes no cotidiano. Nesse sentido, ações extensionistas no ambiente escolar são de extrema relevância para estimular o pensamento crítico, ampliar o conhecimento e promover reflexões sobre a saúde mental, especialmente no que se refere ao autocuidado, à responsabilidade e à tomada de decisões mais seguras no trânsito.

Palavras-chave: Maio Amarelo, Saúde Mental

CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA À LUZ DA GESTALT-TERAPIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Thays Lara Teles Silva, Ane Caroline de Carvalho Barbosa, Antonia Carine Rodrigues Pinho

Introdução: A saúde mental infantojuvenil requer abordagens que considerem aspectos subjetivos e relacionais. Nesse contexto, a arteterapia destaca-se como estratégia que possibilita a expressão emocional e, quando articulada à Gestalt-Terapia, contribui para um cuidado mais integrado e humanizado. **Objetivo:** Analisar as contribuições da arteterapia para o cuidado em saúde mental infantojuvenil, a partir de uma revisão da literatura fundamentada na perspectiva da Gestalt-Terapia. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida de forma sistematizada em etapas: definição do tema e da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; identificação e seleção dos estudos; categorização, análise e interpretação dos resultados; e síntese final da revisão. A busca foi realizada nas bases SciELO, Google Acadêmico e Lilacs, considerando publicações no período de 2021 a 2025, no idioma português. Foram incluídos estudos de natureza qualitativa e quantitativa, disponíveis na íntegra, que abordassem a utilização da arteterapia no contexto da saúde mental infantojuvenil e sua interface com a Gestalt-terapia. Foram excluídos trabalhos duplicados, incompletos ou que não apresentassem relação direta com o tema proposto. Inicialmente, foram identificados 301 estudos. Após a análise dos títulos e resumos, bem como a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, uma parcela dos estudos foi descartada. Ao término dessa etapa, 20 artigos científicos foram selecionados para leitura na íntegra, com o objetivo de assegurar maior rigor metodológico. Posteriormente, após a etapa de triagem e avaliação, 7 estudos foram mantidos, constituindo a amostra final desta revisão. **Resultados e discussões:** Os estudos indicam que a arteterapia se configura como uma estratégia relevante no cuidado em saúde mental infantojuvenil, especialmente quando articulada à Gestalt-terapia, ao valorizar a subjetividade e o contexto relacional. Ressalta-se a necessidade de ultrapassar perspectivas reducionistas, considerando os fatores sociais, familiares e culturais envolvidos. **Considerações finais:** Evidencia-se que a arteterapia, articulada à Gestalt-terapia, é um recurso relevante no cuidado em saúde mental infantojuvenil, ao favorecer a expressão emocional, o vínculo terapêutico e o desenvolvimento do sujeito.

Palavras-chave: Arteterapia, Saúde Mental, Infantojuvenil, Gestalt-Terapia

FORMAÇÃO DOCENTE E ESTRATÉGIAS DE ESCUTA E CUIDADO DIANTE DA AUTOLESÃO ADOLESCENTE: SENTIDOS DA “TATUAGEM DA DOR”

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Roseclay Nogueira Dantas Kauss, Denise Ana Augusta dos Santos Oliveira

INTRODUÇÃO A autolesão entre adolescentes tem se configurado como uma expressão crescente de sofrimento psíquico no contexto escolar, manifestando-se, muitas vezes, como linguagem simbólica de dores que não encontram espaço na palavra. Nesse cenário, professores se deparam com situações complexas para as quais nem sempre se sentem preparados, evidenciando lacunas formativas e institucionais no cuidado ao sofrimento discente. **OBJETIVO DA PESQUISA** Compreender a prática autolesiva no contexto escolar e refletir sobre a construção de estratégias de escuta e cuidado junto aos docentes. **METODOLOGIA** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada e caráter exploratório, fundamentada na perspectiva sistêmica. Participaram professores do Ensino Fundamental II da rede pública da Baixada Fluminense (RJ). A coleta de dados ocorreu por meio de questionários semiestruturados e rodas de conversa, configuradas como espaços de escuta e construção coletiva. A análise foi realizada com base na Análise de Conteúdo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES** Os resultados evidenciam impacto emocional significativo nos docentes diante de situações de autolesão, associado à ausência de formação específica e suporte institucional. Predominam sentimentos de medo, insegurança e impotência. A escuta emerge como principal recurso de cuidado, ainda que frequentemente sustentada de forma individual. A autolesão aparece como linguagem simbólica da dor, convocando a escola a ocupar um lugar de escuta ética e compartilhada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** O enfrentamento da autolesão no contexto escolar exige corresponsabilização institucional e fortalecimento das redes de cuidado, reconhecendo o professor como ponte — e não como responsável isolado pelo sofrimento discente. Como desdobramento da pesquisa, foi desenvolvido o protocolo educacional “Além das Cicatrizes”, construído coletivamente com professores da Baixada Fluminense (RJ), que propõe caminhos não prescritivos pautados na escuta sensível e na articulação com a rede de proteção.

Palavras-chave: autolesão; saúde mental infantojuvenil; formação docente; escuta qualificada; rede de proteção

JULGAR SE A VIDA VALE OU NÃO A PENA SER VIVIDA: ENSAIO TEÓRICO SOBRE O COMPORTAMENTO SUICIDA

Área temática: Sentimentos suicidas

LUANA MARIA PAULINO MELO, MARIA CLARA DE SOUSA AVES, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO, DENISE GEOVANA BEZERRA DE AMORIM, PAULO OSBERTO DIAS MELO JÚNIOR

Introdução: O comportamento suicida é um fenômeno multifatorial que envolve um continuum. Quanto às possíveis definições, compreende-se a ideação suicida, caracterizada por pensamentos recorrentes sobre a morte, que podem evoluir até o planejamento do ato. Inclui também a ameaça suicida, na qual o sujeito expressa a intencionalidade de tirar a própria vida; a tentativa de suicídio, entendida como um ato de autolesão com finalidade de morte, mas sem resultar em óbito; e a autolesão, classificada como o comportamento de provocar danos a si mesmo, podendo ou não ter como finalidade tirar a própria vida, sendo frequentemente experienciada como alívio da dor ou como forma de se punir. Por fim, tem-se o suicídio consumado, definido como o ato intencional de tirar a própria vida com desfecho em óbito (Brasil, 2024). Diante disso parte-se do questionamento: Como o comportamento suicida é compreendido diante da complexidade de como o fenômeno se apresenta? **Objetivo da pesquisa:** Compreender e conceitualizar o comportamento suicida enquanto fenômeno multifatorial. **Metodologia:** Trata-se de um estudo teórico, realizado de forma não sistemática, em que foi realizado um levantamento bibliográfico. A busca foi realizada através de artigos científicos nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos de Psicologia (PePsic). Nas bases de dados, foram utilizados os descritores: "Comportamento Suicida", "Suicídio" e "Suicida". No que refere à análise dos dados, utilizou-se de técnicas de leitura (Lima; Miotto, 2007), quais sejam: leitura seletiva, leitura reflexiva e leitura interpretativa. **Resultados e discussões:** O comportamento suicida envolve questões socioculturais, genéticas, psicodinâmicas, existenciais e ambientais, sendo de suma importância que não seja reduzido a um mero comportamento isolado ou que o sofrimento implicado seja individualizado, uma vez que é atravessado por múltiplas determinações (Botega, 2007). **Considerações finais:** O comportamento suicida é um fenômeno complexo, que envolve múltiplos fatores e não pode ser reduzido a uma causa única ou individual. Sua compreensão exige um olhar amplo, que considere os contextos sociais, culturais, psicológicos e biológicos envolvidos. Diante disso, torna-se fundamental fortalecer as ações de prevenção, o cuidado em saúde mental e a escuta qualificada, buscando acolher o sofrimento de forma sensível e sem julgamentos.

Palavras-chave: Palavras chaves: Comportamento Suicida. Suicídio. Suicida.

“O eu, o outro e o nós”: cartilha educativa para o trabalho em grupo nas práticas de cuidado em saúde mental infantojuvenil

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Carla Renata Braga de Souza, Karla Patricia Holanda Martins

A cartilha intitulada “O Eu, o Outro e o Nós: o Trabalho em Grupo com Crianças e Adolescentes nas Práticas de Cuidados em Saúde Mental” é produto da pesquisa “Cartografia das Práticas de Cuidado em Saúde Mental Infantojuvenil no Ceará”, fomentada pela chamada 02/2020 do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde, vinculada ao Programa de Extensão Clínica, Estética e Política do Cuidado (CEPC) e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. A experiência insere-se no campo da saúde mental infantojuvenil e fundamenta-se na perspectiva psicossocial do cuidado e no trabalho em grupo como estratégia clínica e política. Teve como objetivo construir e disponibilizar uma cartilha formativa que apresentasse o trabalho grupal com crianças e adolescentes como uma metodologia terapêutica capaz de mobilizar processos de elaboração psíquica e fomentar reflexões e inovações nas práticas de cuidado no território. A experiência foi desenvolvida a partir de uma pesquisa de inspiração cartográfica, sustentada no diálogo com profissionais dos serviços de saúde mental infantojuvenil. A cartilha foi construída de forma coletiva, como projeto do pós-doutorado de uma das autoras, a partir da escuta dos desafios formativos apontados pelos participantes da pesquisa, valorizando os saberes produzidos no cotidiano e as práticas efetivamente realizadas nos serviços, em um entrelaçamento do Eu-Outro-Nós. Realizada entre 2021 e 2023, durante a pandemia de COVID-19, a pesquisa envolveu profissionais da capital e do interior do Ceará, que identificaram o trabalho em grupo com crianças e adolescentes como um dos principais desafios no cotidiano dos serviços. Como resultado, foi elaborada uma cartilha disponibilizada gratuitamente em formato físico e e-book, que sistematiza experiências, reflexões teóricas e proposições práticas. A experiência evidencia a potência do trabalho grupal como estratégia de cuidado e produção de efeitos subjetivos, reafirmando a centralidade da escuta, do acolhimento do saber do usuário e da responsabilização dos serviços na dimensão clínica. Ao valorizar o território e os encontros produzidos no trabalho vivo, a cartilha contribui para a reinvenção das práticas diante dos desafios encontrados, contribuindo para a consolidação das políticas públicas de saúde e para a ampliação da construção coletiva do cuidado no campo da saúde mental infantojuvenil.

Palavras-chave: Saúde mental infantojuvenil, Trabalho em grupo, Cuidado psicossocial, Práticas de cuidado, Políticas públicas.

O IMPACTO DAS TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTOJUVENIL: UMA ANÁLISE CLÍNICO-COMPORTAMENTAL SOBRE AUTORREGULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil

Stefany Lopes Miranda

Introdução: A infância atual enfrenta o desafio da onipresença digital, resultando em um fenômeno de "sedentarismo sensorial". Segundo Kilbey (2018), a excessiva exposição a telas altera o sistema de recompensa cerebral, gerando uma busca assídua por reforçadores imediatos. Na prática clínica baseada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e na Psicomotricidade, observa-se que sintomas de desatenção e baixa tolerância à frustração são, muitas vezes, respostas adaptativas a essa privação motora e hiper estimulação dopaminérgica. Tais quadros são frequentemente confundidos com transtornos do neurodesenvolvimento, sustentando um ciclo de medicalização precoce que torna um descaso a reordenação dos hábitos de vida e do repertório comportamental da criança. **Objetivo:** Investigar a correlação entre o uso de telas e dificuldades de autorregulação, analisando a eficácia de intervenções baseadas na TCC e no corpo como alternativas ao manejo farmacológico. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativo-quantitativa, com estudo de casos múltiplos em clínica multiprofissional privada na cidade de Araguaína-TO. A amostra compreende crianças de 3 a 10 anos em processo terapêutico. Foram utilizados: anamnese de rotina digital, protocolos de observação comportamental e triagem de funções executivas. As intervenções focaram em modificação de comportamento, psicoeducação parental para higiene digital e estímulos psicomotores funcionais. **Resultados e Discussão:** Dados preliminares indicam que a redução planejada do tempo de tela, associada ao resgate do movimento, promove melhora significativa no controle inibitório. A discussão destaca que o estímulo ao corpo atua como organizador psíquico, demonstrando que muitas "patologias" atuais derivam de privações ambientais, sendo tratáveis sem o uso inicial de psicofármacos. **Considerações Finais:** A pesquisa mostra que o entendimento do impacto das telas é vital para evitar a patologização precoce na infância. A integração entre TCC e Psicomotricidade firma-se como uma estratégia ética e eficaz, posicionando-se como prática de primeira linha frente ao avanço da medicalização indevida.

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Tempo de Tela; Saúde Mental; Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil; Medicalização.

O IMPACTO DAS TELAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTOJUVENIL: UMA ANÁLISE CLÍNICO-COMPORTAMENTAL SOBRE AUTORREGULAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil

Stefany Lopes Miranda

Introdução: A infância atual enfrenta o desafio da onipresença digital, resultando em um fenômeno de "sedentarismo sensorial". Segundo Kilbey (2018), a excessiva exposição a telas altera o sistema de recompensa cerebral, gerando uma busca assídua por reforçadores imediatos. Na prática clínica baseada na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) e na Psicomotricidade, observa-se que sintomas de desatenção e baixa tolerância à frustração são, muitas vezes, respostas adaptativas a essa privação motora e hiper estimulação dopaminérgica. Tais quadros são frequentemente confundidos com transtornos do neurodesenvolvimento, sustentando um ciclo de medicalização precoce que torna um descaso a reordenação dos hábitos de vida e do repertório comportamental da criança. **Objetivo:** Investigar a correlação entre o uso de telas e dificuldades de autorregulação, analisando a eficácia de intervenções baseadas na TCC e no corpo como alternativas ao manejo farmacológico. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativo-quantitativa, com estudo de casos múltiplos em clínica multiprofissional privada na cidade de Araguaína-TO. A amostra compreende crianças de 3 a 10 anos em processo terapêutico. Foram utilizados: anamnese de rotina digital, protocolos de observação comportamental e triagem de funções executivas. As intervenções focaram em modificação de comportamento, psicoeducação parental para higiene digital e estímulos psicomotores funcionais. **Resultados e Discussão:** Dados preliminares indicam que a redução planejada do tempo de tela, associada ao resgate do movimento, promove melhora significativa no controle inibitório. A discussão destaca que o estímulo ao corpo atua como organizador psíquico, demonstrando que muitas "patologias" atuais derivam de privações ambientais, sendo tratáveis sem o uso inicial de psicofármacos. **Considerações Finais:** A pesquisa mostra que o entendimento do impacto das telas é vital para evitar a patologização precoce na infância. A integração entre TCC e Psicomotricidade firma-se como uma estratégia ética e eficaz, posicionando-se como prática de primeira linha frente ao avanço da medicalização indevida.

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; Tempo de Tela; Saúde Mental; Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil; Medicalização.

ADOLESCÊNCIA E USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: O MAPEAMENTO DE FATORES PSICOSSOCIAIS A PARTIR DE EXPERIÊNCIA DE CUIDADO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Área temática: Estratégias cuidados em relação Álcool e Drogas na adolescência
Luis Carlos Alves Neto, Mell Bessa Viana Sinésio Silva, Alice Fernandes da Silva, Isabella Maia Cortez, Maria Fernanda Bessa Viana Rosado Maia

Introdução: A adolescência se constitui como um período de intensas transformações biopsicossociais, atravessado pela construção da identidade e pela ampliação das relações sociais. Nesse contexto, observa-se maior vulnerabilidade à adoção de comportamentos de risco, como o uso de álcool e outras drogas, influenciados por fatores psicossociais que envolvem dimensões familiares, sociais e emocionais. Tais aspectos demandam boas práticas em saúde mental voltadas às especificidades dessa fase e de seu contexto social. **Objetivo:** Identificar fatores psicossociais associados ao uso de álcool e outras drogas entre adolescentes, a partir do cuidado na Rede de Atenção Psicossocial. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada a partir do mapeamento de produções científicas sobre fatores psicossociais associados ao uso de álcool e outras drogas na adolescência. As fontes utilizadas incluíram o Google Acadêmico para seleção de artigos, bem como documentos normativos como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e materiais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), articulando literatura científica e marcos legais para ampliar o debate sobre a problemática. **Resultados e discussões:** Os estudos evidenciam que o uso de álcool e outras drogas na adolescência relaciona-se a diferentes fatores psicossociais presentes nos contextos familiar, social e institucional. O ambiente familiar pode atuar como fator de risco ou proteção, uma vez que conflitos, fragilidade de vínculos e ausência de suporte podem favorecer a iniciação do uso, enquanto relações familiares fortalecidas contribuem para o cuidado e adesão ao tratamento. No âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, destaca-se a importância da articulação entre serviços e de práticas interdisciplinares voltadas ao cuidado integral, fortalecendo estratégias como escuta qualificada, trabalho em rede e redução de danos. **Considerações finais:** As análises indicam que o uso de álcool e outras drogas na adolescência está relacionado a uma complexidade de fatores psicossociais. Nesse sentido, ressalta-se a importância de estratégias de cuidado na Rede de Atenção Psicossocial que partem das especificidades desse período.

Palavras-chave: Adolescência; Álcool e outras drogas; Fatores psicossociais; Rede de Atenção Psicossocial; Saúde mental.

PERFORMAR PARA PERTENCER: REDES SOCIAIS, MASCULINIDADE E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA MASCULINA NA ADOLESCÊNCIA NA SÉRIE ADOLESCÊNCIA (NETFLIX, 2025)

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

Nena Barbosa Teixeira, Neusa Carolina Leite Lima

Introdução Desde práticas simbólicas primárias aos contextos digitais contemporâneos, as interações humanas são marcadas pela produção e circulação de conteúdos que estruturam a vida social (Thompson, 2002). O avanço das redes sociais transforma os modos de interação e construção identitária, sobretudo entre adolescentes. A série *Adolescência*, ao abordar identidade, violência e dinâmicas digitais, oferece um objeto pertinente para refletir sobre como o ambiente virtual influencia a construção das masculinidades. **Objetivo** O estudo analisa como as redes sociais operam como espaços de performatividade de gênero, influenciando masculinidades na adolescência. Especificamente, discutindo a masculinidade hegemônica (Connell, 2016), identificar representações das pressões digitais na série e refletir sobre implicações psicossociais para a saúde mental juvenil. **Metodologia** Pesquisa qualitativa, bibliográfica e interpretativa, que articula revisão de literatura à análise narrativa da série como sistema de representação (Hall, 2016), fundamentando-se nas noções de masculinidade hegemônica (Connell, 2016), performatividade de gênero (Butler, 2003), sociabilidade em rede (boyd, 2014), discursos misóginos digitais (Ging, 2019) e desenvolvimento subjetivo mediado culturalmente (Vygotsky, 1991). **Resultados e Discussões** A análise mostra que identidades masculinas juvenis são moldadas pela articulação entre estruturas de gênero e dinâmicas digitais. O modelo patriarcal é socialmente construído, não natural (Connell, 2016; Bourdieu, 2002), e comunidades como Red Pill, Incel e a manosphere amplificam algoritmicamente discursos misóginos, tornando adolescentes vulneráveis (Ging, 2019). Essas masculinidades se apresentam como naturais por serem efeito de práticas discursivas repetidas (Butler, 2003), enquanto a sensação de crise da masculinidade impulsiona a adesão a discursos de dominação violenta (Kimmel, 2008). A escassez de representações plurais reforça padrões normativos e limita a expressão emocional (Hall, 2016), processos intensificados pela circulação em rede (boyd, 2014; Ging, 2019). **Considerações Finais** Conclui-se que as redes sociais podem atuar como espaços de legitimação de padrões normativos de gênero, evidenciando a importância de problematizar criticamente esses discursos nos campos da educação e da saúde mental infantojuvenil, incentivando masculinidades mais plurais, críticas e saudáveis (Butler, 2003).

Palavras-chave: Cultura digital; Masculinidade; Identidade

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO NO CONTEXTO DO ENSINO PÚBLICO: UMA EXPERIÊNCIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL, NO INTERIOR DO CEARÁ

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Elis Sales Muniz Lima, Samila de Sousa Lima

O acompanhamento terapêutico configura-se como um importante recurso no processo inclusivo ao favorecer a integração e a socialização da criança neurodivergente no ambiente escolar, oferecendo suporte que contribui para o desenvolvimento de sua autonomia. O quinto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) delimita o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como um dos transtornos do neurodesenvolvimento que pode comprometer o funcionamento adaptativo de crianças e adolescentes (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A presença do acompanhante terapêutico no contexto escolar contribui de maneira significativa para o processo de inclusão de crianças neurodivergentes, auxiliando tanto em seu desenvolvimento acadêmico quanto social (CLEMENTINO et al., 2022). Este relato de experiência tem como objetivo mostrar a atuação no estágio como acompanhante terapêutica de uma criança com Transtorno do Espectro Autista, matriculada na educação infantil de uma escola pública do interior de uma cidade da região norte do Ceará. Como método de pesquisa, foi adotado a escrita através de relato de experiência. A pesquisa é baseada no acompanhamento terapêutico de uma criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculada no Infantil 2 de uma escola pública do interior do Ceará, e que teve início em agosto de 2025 até o ano de 2026. A experiência de acompanhamento terapêutico possibilitou a observação de mudanças significativas no comportamento e na participação da criança no contexto escolar, especialmente no que se refere à interação social, a comunicação e a autonomia. No início do acompanhamento, a criança apresentava dificuldades de adaptação ao ambiente escolar, pouca participação nas atividades coletivas, dificuldades relacionadas à regulação emocional e a comunicação. Embora inicialmente a criança se expressasse predominantemente por meio de gestos e vocalizações, ao longo do acompanhamento foram observados avanços, como a emissão de palavras e maior participação nas atividades pedagógicas, além de demonstrar maior interesse de aprendizado em sala, ainda que respeitando as peculiaridades desse aprendizado. Conclui-se, portanto, aspectos fundamentais no trabalho como Acompanhante Terapêutica para o desenvolvimento da criança, onde não há um cuidado somente voltado para um acompanhamento pedagógico, mas de uma valorização dessa criança como um sujeito no mundo, capaz de realizar escolhas e encontrar novas formas para seu autossuporte e desenvolvimento, de maneira subjetiva e interacional.

Palavras-chave: Saúde mental infantil; acompanhamento terapêutico; escola

ATENDIMENTO EM GRUPO COMO ABORDAGEM TERAPÊUTICA COM ADOLESCENTES DO CAPSi AÇAILÂNDIA-MA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Luana Marques Mesquita, Laura Fernanda Nunes Costa, Alcylene Ribeiro da Silva,
Waleska Nalanda Rodrigues Menezes, Jessica da Silva Moreira

Apresentação da experiência: A saúde mental na adolescência constitui um desafio para a saúde pública de modo geral, demandando abordagens especializadas que considerem as particularidades desta etapa do desenvolvimento (Brasil, 2010). Nesse contexto, ocorre possibilidade de atendimento psicossocial no CAPSi serviço que atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, oferecendo um espaço de escuta que vai além do modelo individual de cuidado. (Brasil, 2010). Objetivo: Descrever a percepção dos profissionais e acadêmicos sobre a saúde mental de adolescentes e os efeitos do atendimento psicossocial em grupos. Metodologia: Este trabalho consiste em um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, sobre a experiência inicial em CAPSi no município de Açailândia-MA, com adolescentes entre 12 e 17 anos, sendo essa a primeira experiência da instituição. Após acordos e contratos terapêuticos, foram aplicadas três dinâmicas: 1) "Emojis", para expressão inicial de sentimentos relacionados à família; 2) "Duas Verdades e Uma Mentira", para quebrar o gelo e promover identificação; e 3) "Invertendo o Jogo" (role-playing), para encenar e elaborar conflitos familiares. Período de realização: A experiência descrita ocorreu em 17 de março de 2026. Resultados: Observou-se que apesar da timidez inicial, a dinâmica permitiu a construção vínculos e verbalização de características pessoais, enquanto a técnica do role-playing permitiu explorar conflitos familiares, onde adolescentes, ao representarem os pais, reproduziram padrões autoritários ou buscaram soluções pacíficas. Este processo ampliou a percepção das dinâmicas relacionais, desenvolvendo empatia e comunicação assertiva (NORONHA et al., 2016). Análise Crítica: A experiência validou a potência do grupo como dispositivo terapêutico no CAPSi, especialmente na transição do individual para o coletivo (MENEZES et al., 2020). A metodologia focada em atividades expressivas superou resistências e validou a subjetividade adolescente. A reprodução de padrões parentais no role-playing revelou a complexidade familiar, oferecendo reflexão e experimentação de novas interações (DETOMINI et al., 2022). Reforça-se a importância de espaços coletivos que ofereçam ferramentas de enfrentamento e suporte familiar contínuo (BUSTAMANTE et al., 2020). A continuidade de intervenções grupais é, portanto, essencial para consolidar os aprendizados e fortalecer a rede de apoio entre os adolescentes.

Palavras-chave: Adolescência, CAPSi, Práticas coletivas de cuidado, Saúde mental infantojuvenil;

RODAS DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA

Área temática: Estratégias cuidados em relação Álcool e Drogas na adolescência
Millena Beatriz Monteiro Ferreira dos Anjos, Hanna Amorim Fernandes Alves, Larissa
Freitas de Morais

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período marcado por mudanças socioemocionais e físicas que podem favorecer o uso de álcool e outras drogas (Brasil, 2007). Nota-se que determinados fatores podem fortalecer ou vulnerabilizar o sujeito. Segundo as Diretrizes Internacionais sobre a Prevenção do uso de Drogas (UNODC, 2018), a prevenção visa evitar o início do uso de drogas e promover o desenvolvimento seguro dos jovens. Assim, rodas de conversa são uma estratégia interventiva no campo da saúde e da educação, favorecendo uma reflexão crítica ao comportamento de risco (Sampaio et al., 2014). **OBJETIVO:** Analisar rodas de conversa com adolescentes como uma estratégia de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. **METODOLOGIA:** Revisão narrativa da literatura, com busca no banco de dado científico Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS Brasil). **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** O uso de álcool e outras drogas na adolescência é um fenômeno complexo e entre os fatores de risco, destacam-se a vulnerabilidade socioeconômica, funcionamento familiar com conflitos frequentes, uso de substâncias por cuidadores e exposição à violência (Peuker et al., 2020). Os fatores de proteção são opções para resolução de problemas que diminuem a gravidade dos resultados frente aos fatores de risco. Entre esses, Franco e Rodrigues (2014) destacam o ensino de habilidades socioemocionais como uma estratégia para a promoção da saúde psicossocial, com o aumento das habilidades interpessoais e o fortalecimento da autoestima, desenvolvendo formas de lidar com as adversidades. Segundo estudos, os programas de prevenção mais eficazes apresentam características como o uso de métodos interativos e a possibilidade de desenvolver habilidades socioemocionais (Pereira; Sanchez, 2020). Nesse contexto, as rodas de conversa são uma estratégia na prevenção ao uso de substâncias entre os adolescentes, pois possibilitam o aprendizado e o treino dessas habilidades por meio do diálogo e do estímulo ao pensamento crítico de uma forma dinâmica. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os achados reforçam que intervenções que considerem a integralidade do adolescente são essenciais para o fortalecimento dos fatores de proteção, uma vez que, reconhecendo que quanto maior o número de fatores de risco atuantes, maior é a chance de o adolescente usar, de modo abusivo, as drogas. Assim, as rodas de conversa podem contribuir para a promoção de respostas adaptativas diante de situações de risco na adolescência, atuando como um fator protetivo.

Palavras-chave: Adolescência; Prevenção; Álcool; Drogas; Rodas de conversa.

“FILHO SONHADO, FILHO REAL” : LUTO SIMBÓLICO E SAÚDE MENTAL DE PAIS DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Kauã Gabriel Costa de Maria, Lívia Pata Schramm, Dani Laura Peruzzolo

Introdução: a chegada de um diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na infância frequentemente rompe a imagem do “filho idealizado” e convoca pais e mães a um processo de luto simbólico, com repercussões importantes na saúde mental e na organização do cotidiano familiar. Nesse contexto, compreender como esse luto se configura e quais estratégias de enfrentamento são mobilizadas pelos cuidadores torna-se fundamental para o planejamento de ações em saúde mental infantojuvenil e para o fortalecimento das redes de apoio. **Objetivo:** este estudo teve como objetivo investigar como o diagnóstico de TEA mobiliza processos de luto simbólico em pais e mães, bem como suas repercussões na saúde mental parental e nas estratégias de enfrentamento adotadas. **Metodologia:** trata-se de pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa, realizada por meio de questionário online, anônimo, elaborado no Google Forms, e divulgado pela técnica de amostragem em bola de neve, com participação de 62 familiares de crianças com diagnóstico de TEA, sem recorte de idade dos filhos. As questões contemplaram sentimentos diante do diagnóstico, impactos nas atividades cotidianas, dificuldades emocionais e recursos utilizados para enfrentamento. **Resultados e discussão:** os resultados indicaram que 85,2% dos respondentes referiram impacto elevado a alto do diagnóstico em sua experiência de parentalidade, com predomínio de sentimentos ambivalentes, como força, medo, tristeza, culpa e gratidão. Dentre as principais dificuldades, destacaram-se o desgaste emocional, a conciliação entre cuidado e trabalho e a insegurança frente às decisões relativas ao desenvolvimento da criança. Como estratégias de enfrentamento, sobressaíram a busca de informações sobre o TEA, o apoio familiar, o acompanhamento psicológico, a participação em grupos de apoio e o uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). **Considerações finais:** Os achados evidenciam que o luto simbólico diante do diagnóstico de TEA é um processo contínuo, que repercute na saúde mental dos cuidadores e nas rotinas familiares, indicando a necessidade de práticas interdisciplinares na rede de atenção psicossocial que acolham os pais, reconheçam suas demandas emocionais e valorizem o cotidiano como espaço privilegiado de cuidado.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Luto simbólico, Saúde mental, Parentalidade, Estratégias de enfrentamento.

ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: AVANÇOS NA COMPREENSÃO NEUROPSICOLÓGICA E NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Mariana Figueira de Pinho Pessoa, Carmen Chaves Frontera, Larissa Moreira Aguiar Bezerra, André Luís de Castro Gadelha, Carlos Eduardo de Souza Menezes

Introdução: As altas habilidades/superdotação (AH/SD) transcendem visões baseadas apenas em testes psicométricos, exigindo uma abordagem ampla. A teoria dos três anéis, proposta por Renzulli, contribui nesse sentido ao considerar a interação entre habilidades acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade, permitindo, assim, uma compreensão multidimensional. Avaliações neuropsicológicas no ambiente escolar revelam que, além do alto desempenho cognitivo e intelectual, crianças com AH/SD demandam estratégias pedagógicas sob medida. Destacam-se o Plano Educacional Individualizado (PEI), que organiza as necessidades do estudante, e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), integrado ao projeto pedagógico escolar e voltado ao enriquecimento curricular. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a produção científica brasileira entre 2016 e 2026 acerca dos avanços na compreensão das AH/SD, relacionando o diagnóstico funcional neuropsicológico ao modelo de Renzulli e às contribuições do PEI e do AEE. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura nas bases Google Acadêmico, SciELO, PubMed e ResearchGate, utilizando os descritores “giftedness”, “high abilities”, “neuropsychology”, “PEI”, “estudantes” e “intervenções”, combinados por operadores booleanos AND e OR. Foram analisados 22 artigos publicados entre 2016 e 2026, em português e inglês, excluindo-se produções sem relação direta com o tema. **Resultados e discussões:** No ambiente escolar, é essencial que as capacidades de estudantes com AH/SD sejam potencializadas por estratégias de enriquecimento educacional. Para Renzulli, o foco pedagógico deve estar em oferecer oportunidades que estimulem o envolvimento direto e o interesse do estudante pelas atividades. Como estratégia, em parceria com Reis, propõe três tipos principais de atividades: exploratórias; tarefas em grupo, focada no pensamento crítico e na comunicação; e atividades investigativas, como feiras científicas, que podem ser implementadas pelo Modelo de Atendimento Educacional Especializado (MAEE), para contemplar estratégias de enriquecimento intracurriculares e extracurriculares. **Considerações finais:** Observam-se avanços na compreensão e no atendimento às AH/SD, com fortalecimento do AEE e do PEI na organização pedagógica. Entretanto, persistem desafios na identificação, em estratégias interventivas e nas práticas de reabilitação para inclusão e aprendizagem, sugerindo ampliar discussões e fortalecer condutas na educação brasileira.

Palavras-chave: Altas habilidades/superdotação, Neuropsicologia, Educação inclusiva, Atendimento educacional especializado, Plano educacional individualizado.

TÍTULO: A MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E PATOLOGIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: IMPLICAÇÕES PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil
Maria Fernanda do Amaral Silva e Albuquerque, Carla Renata Braga de Souza

O relato baseia-se na compreensão de que o desenvolvimento humano é um fenômeno complexo, envolvendo fatores individuais, ambientais, cognitivos e históricos. Inspirado na provocação de Drummond sobre o "estranho ímpar", problematiza-se que as infâncias, embora plurais, atualmente são apresentadas sob uma ideia paradoxal: a singularidade tem sido progressivamente patologizada. O estudo objetiva as implicações da medicalização e da patologização do desenvolvimento infantil, discutindo a importância do resgate de um cuidado ético centrado na singularidade do sujeito. Trata-se de um relato de experiência de cunho teórico-reflexivo, sistematizado a partir de vivências acadêmicas e clínicas na graduação em Psicologia, entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026. A análise articula o modelo PPCT da Teoria Bioecológica, a perspectiva intersubjetiva de Buber, a Teoria do Apego e o conceito de Biopoder, problematizando a gestão da vida e a docilização dos corpos no cenário atual da saúde mental infantojuvenil. No que tange à criança, processos inerentes à descoberta passam a ser nomeados por categorias universais, frequentemente associadas a manuais classificatórios, o que pode conduzir à medicalização precoce. Tal dinâmica evidencia a substituição do investimento afetivo por soluções químicas, mascarando fragilidades nos processos relacionais e na disponibilidade dos cuidadores. Observa-se que a cristalização do diagnóstico como constituinte da identidade produz um fenômeno clínico preocupante, no qual o sujeito passa a se definir pela nomeação recebida. Na desassistência vincular, o rótulo e o fármaco ocupam um lugar de um "Tu" disponível. Nota-se, ainda, que os diagnósticos reverberam como etiquetas que limitam a experiência do ser, servindo a uma lógica de produção que reduz a riqueza da experiência vivida e da complexidade humana a códigos burocráticos. Conclui-se que a patologização da infância expressa uma lógica social que negligencia o tempo do cuidado. Defende-se que o diagnóstico seja resgatado em sua dimensão ética como potencializador do bem-viver e ferramenta de autoconhecimento, e não como um determinante que encerra o universo de possibilidades. Reivindica-se uma clínica que sustente o "encontro", alinhada a um modelo psicossocial de clínica ampliada. O foco deve ser o sujeito complexo e singular, garantindo que a saúde mental seja a capacidade de constituir aquele em uma sociedade que permita tempo e espaço para o ser humano.

Palavras-chave: Medicalização, Saúde Mental Infantojuvenil, Patologização, Subjetividade, Desenvolvimento Humano.

DO DIAGNÓSTICO À INCLUSÃO: ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO DA SAÚDE MENTAL E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS AUTISTAS E SUAS FAMÍLIAS NO BRASIL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Antonia Carine Rodrigues Pinho, Camila Frota Paiva Alves, Thays Lara Teles Silva

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) compromete o desenvolvimento neurológico. As principais diferenças funcionais e estruturais estão relacionadas à conectividade atípica, ao desequilíbrio neuroquímico e à simetria cerebral, o que pode ocasionar déficits na comunicação, na interação social, comportamentos estereotipados, repertório restrito e fixação em interesses e atividades (GOMES; SOUZA, 2022). No que tange à legislação, o Brasil possui a Lei nº 12.764/2012, também conhecida como “Lei Berenice Piana”. Essa norma institui e regulamenta a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e trouxe a equiparação legal das pessoas com TEA às pessoas com deficiência (BRASIL, 2012). **OBJETIVO:** Compreender o contexto legal e identificar dificuldades enfrentadas por famílias de pessoas autistas na busca por diagnóstico e tratamento. **METODOLOGIA:** Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada por meio de revisão bibliográfica e documental. Foram identificados 2.770 estudos, dos quais selecionaram-se 5 artigos publicados entre 2022 e 2025, em português e disponíveis na íntegra, relacionados aos direitos, diagnóstico, inclusão e tratamento de crianças autistas. Excluíram-se estudos duplicados, incompletos e fora da temática. Também foram analisados documentos legais voltados aos direitos das pessoas autistas. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos evidenciam que, apesar dos avanços legislativos, a efetivação dos direitos das pessoas autistas ainda ocorre de forma limitada. Observam-se dificuldades relacionadas ao diagnóstico precoce, acesso restrito aos serviços especializados, insuficiência de profissionais capacitados e barreiras à inclusão escolar e social. Além disso, identificou-se desigualdade regional na oferta de serviços públicos e fragilidade na implementação de políticas públicas voltadas à saúde mental e à inclusão educacional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A presente pesquisa buscou compreender a efetivação e dar visibilidade aos direitos legais das pessoas autistas e de suas famílias. Evidenciou-se que, embora existam amparos legislativos que representam avanços significativos, ainda há discrepância entre o que está previsto em lei e o que é efetivamente vivenciado no cotidiano dessas famílias.

Palavras-chave: TEA, Saúde Mental Infante Juvenil, Políticas Públicas, Inclusão.

OLHARES CRUZADOS: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COM ESTUDANTES NO FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO JUVENIL E NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Joel Bruno Angelo Rocha

Apresentação e contextualização da experiência A saúde mental no contexto educacional é atravessada por múltiplas vulnerabilidades que impactam o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A escola configura-se como espaço central para identificação de demandas relacionadas ao sofrimento psíquico infantojuvenil. A experiência foi desenvolvida com estudantes dos anos finais da EMEF Francisco Raimundo Dutra, em Jijoca de Jericoacoara (CE), instituição inserida em território de vulnerabilidade social. Nesse cenário, o Núcleo Psicossocial da Educação (NUPSE), em conformidade com a Lei nº 13.935/2019 e legislação municipal, atua na prevenção, identificação e acompanhamento das demandas psicossociais. Assim, foi criado o grupo Olhares Cruzados, voltado à promoção do pensamento crítico e da reflexão social, constituindo-se como espaço de escuta, diálogo e problematização de temáticas juvenis. Objetivo da experiência Promover a saúde mental e o protagonismo juvenil por meio de ações participativas e dialógicas com estudantes. Metodologia da experiência Trata-se de um relato de experiência qualitativo, de caráter dialógico e interventivo. O grupo “Olhares Cruzados” foi composto por 20 estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, selecionados a partir de dois critérios: estudantes que não apresentavam protagonismo evidente no contexto escolar e estudantes acompanhados pela equipe do NUPSE. As ações foram realizadas, por meio de rodas de conversa, dinâmicas, análise do cotidiano e produção coletiva. Foram abordados temas como saúde mental, bullying, dentre outros. Com uso de linguagem acessível e referências da cultura digital. Os estudantes realizaram intervenções em sala, produção de conteúdos e um “Dia D”, promovendo diálogo entre pares, como extensão para os outros alunos, além da construção do mural escolar. Período de realização Março a dezembro de 2025. Resultados e aprendizados Observou-se maior participação dos estudantes, desenvolvimento da comunicação, fortalecimento de vínculos e indícios de redução da evasão escolar. Professores destacaram avanços na postura e autonomia dos participantes, que passaram a atuar como multiplicadores. Análise Crítica Nessa perspectiva, torna-se essencial reconhecer o estudante para além de dificuldades ou comportamentos considerados inadequados, valorizando suas potencialidades e promovendo seu desenvolvimento integral. Iniciativas como o grupo “Olhares Cruzados” demonstram a potência de ações que fortalecem o pertencimento, a coparticipação e a expressão, contribuindo para a emergência de vozes que, muitas vezes, não encontram espaço no contexto escolar.

Palavras-chave: saúde mental; adolescência; protagonismo juvenil; experiência profissional;

RELATO DE VIVÊNCIA COM CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SOB A ÓTICA JUNGUIANA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Helena Diógenes Costa, Talita de Almeida Dantas Carneiro, Ana Gabriely V. da Silva,
Maria Isabely da Silva Costa, Iara Cardoso X. Almeida, André Luis de C. Gadelha

A primeira infância constitui uma etapa decisiva da constituição psíquica, na qual a emergência do Ego depende de vínculos suficientemente contínuos para sustentar a simbolização primária. Neste sentido, este relato tem por objetivo analisar, à luz da Psicologia Analítica, as manifestações iniciais do desenvolvimento psíquico em crianças institucionalizadas. Aplicou-se a metodologia de observação assistemática, registrada em diário de campo, com cinco crianças de 1 a 3 anos, acompanhadas no Lar Davis entre outubro e dezembro de 2025. Observou-se que os cuidadores desempenhavam um papel afetivamente responsivo, oferecendo acolhimento e estabilidade que favoreceram a constelação do arquétipo materno e promoveram a segurança emocional nas crianças; Observou-se, ainda, que o brincar, embora presente, nem sempre configurava um movimento teleológico orientado pelo Self para a organização interna, o que revela limitações no processo de individuação inicial contudo, apesar da presença de vínculos positivos, persistiam desafios relacionados ao desenvolvimento da fala, à autonomia e à espontaneidade relacional, especialmente em duas das cinco crianças observadas, que apresentavam dificuldades marcantes de comunicação, de iniciativa de contato e expressão afetiva. Assim, os achados indicam que, ainda que o ambiente institucional ofereça contenção afetiva adequada, a continuidade dos vínculos ao longo do tempo permanece crucial para a consolidação da linguagem, o fortalecimento da autonomia e o avanço da diferenciação do Eu — a importância de um meio que permita ao Self em formação expandir-se com segurança.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantil; Psicologia Junguiana; Acolhimento Institucional; Relato de Experiência.

PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA SOBRE AUTOESTIMA E AUTOCONHECIMENTO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Isabely da Silva Costa, Maria Helena Diógenes Costa, Ana Gabriely V. da Silva, Talita de Almeida Dantas Carneiro, Iara Cardoso X. Almeida, André Luis de C. Gadelha

A adolescência constitui um período crítico do desenvolvimento humano, caracterizado por transformações biopsicossociais que influenciam diretamente a construção da identidade. A autoestima e o autoconhecimento configuram-se como dimensões essenciais para a promoção da saúde mental em adolescentes. O ambiente escolar, por sua vez, representa um espaço privilegiado para a implementação de ações psicoeducativas voltadas à prevenção e ao cuidado em saúde mental infantojuvenil. Este estudo apresenta um relato de experiência, de natureza qualitativa e de caráter interventivo, desenvolvido no âmbito da disciplina de Atividades Práticas Interdisciplinares II, do curso de Psicologia, realizado entre agosto e novembro de 2024, em uma escola pública de Fortaleza/CE, com o objetivo de promover processos de autorreflexão e o fortalecimento da autoestima e do autoconhecimento em um grupo de adolescentes. A metodologia foi estruturada em quatro etapas: (1) revisão de literatura para fundamentação teórica; (2) inserção em campo por meio de observação participante; (3) aplicação de formulário para levantamento das demandas dos estudantes; e (4) elaboração e execução de intervenção psicoeducativa realizada com oito estudantes - sendo seis mulheres e dois homens - composta por palestra dialogada, dinâmica do espelho e distribuição de folder informativo e roda de conversa. Os resultados evidenciaram o interesse e a curiosidade dos participantes, especialmente durante as discussões da palestra, nas quais foi observado maior engajamento. Na dinâmica do espelho, alguns estudantes apresentaram hesitação inicial, sobretudo ao reconhecer e verbalizar qualidades pessoais ao observarem seu próprio reflexo; entretanto, ao longo da atividade, verificou-se um aumento da participação e maior abertura para a partilha de percepções e experiências. Observou-se, ainda, maior facilidade em identificar características positivas em figuras públicas do que em si mesmos, indicando possíveis desafios relacionados à autoimagem e ao desenvolvimento do autoconhecimento. Conclui-se que a intervenção psicoeducativa contribuiu para a criação de espaços de diálogo, escuta ativa e reflexão, favorecendo o reconhecimento de aspectos subjetivos importantes no desenvolvimento socioemocional. Apesar das limitações percebidas, a experiência reforça o potencial dessas estratégias para o fortalecimento de competências protetivas em saúde mental infantojuvenil, sobretudo no contexto escolar.

Palavras-chave: Intervenção psicoeducativa, Adolescência, Desenvolvimento socioemocional, Ambiente escolar.

USO DO INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL ENTRE ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Eysler Gonçalves Maia Brasil, Lara Stefani Freitas Brilhante, Maria Fernanda Braz de Souza, Carolina Maria de Lima Carvalho, Francisco Raí Rodrigues da Silva

Apresentação e Contextualização: O ADOLESCER é um projeto de extensão vinculado à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) que desenvolve ações voltadas ao cuidado em saúde mental de adolescentes, utilizando diferentes abordagens educativas e de acolhimento. Entre essas estratégias, destaca-se o uso das redes sociais, especialmente o Instagram, como ferramenta de comunicação, educação em saúde e ampliação do acesso à informação de forma interativa. **Objetivo:** Relatar a experiência da utilização do Instagram como ferramenta de promoção da saúde mental no âmbito de um projeto de extensão universitária voltado para adolescentes. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência sobre as ações desenvolvidas no perfil do projeto na rede social Instagram. As publicações incluem conteúdos educativos sobre saúde mental, divulgação de atividades do projeto e materiais voltados à sensibilização sobre temas relacionados ao bem-estar emocional na adolescência. Foram analisados dados métricos disponibilizados pela própria plataforma digital, referentes ao alcance e às interações com as publicações no mês de fevereiro de 2026. **Resultados e Aprendizados:** Durante o período analisado, o perfil registrou aproximadamente 3,8 mil visualizações entre publicações e reels, apresentando um aumento expressivo em relação ao mês anterior. Observou-se que 71% das visualizações foram provenientes de usuários que não seguiam o perfil, o que indica um alto potencial de capilaridade das informações divulgadas. Ademais, houve crescimento no número de seguidores, demonstrando o interesse orgânico do público por conteúdos relacionados à saúde mental. **Análise Crítica:** A experiência evidencia o potencial das redes sociais como ferramenta de promoção da saúde e de democratização do acesso à informação entre adolescentes. O uso do Instagram possibilita a disseminação de conteúdos de forma acessível, dinâmica e compatível com as práticas midiáticas do público jovem. Entretanto, ressalta-se a necessidade de um planejamento contínuo das estratégias de comunicação digital e da produção de conteúdos baseados em evidências científicas.

Palavras-chave: Saúde Mental; Adolescente; Redes Sociais; Extensão Universitária; Educação em Saúde

VALIDAÇÃO DIGITAL E SOFRIMENTO PSÍQUICO: NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Eysler Gonçalves Maia Brasil, Jamilly Sá Damasceno, João Pedro de Castro, Carolina Maria de Lima Carvalho, Ellen Viana Pires

Apresentação e Contextualização: A intensificação do uso de redes sociais têm reconfigurado os modos de relações interpessoais na adolescência, influenciando padrões de comportamento e autoestima. A lógica de validação social mediada por curtidas e engajamento digital tem potencializado processos de comparação social e sofrimento psíquico, configurando-se como um relevante determinante contemporâneo da saúde mental infantojuvenil. Nesse cenário, intervenções educativas críticas tornam-se essenciais no ambiente escolar. **Objetivo:** Relatar a experiência de estudantes da área da saúde, em uma intervenção em saúde mental com adolescentes, centrada na problematização da validação social nas redes digitais, visando estimular autonomia crítica e fortalecimento do autoconhecimento. **Metodologia:** Tratou-se de um relato de experiência, de natureza descritiva, realizado em uma escola profissionalizante estadual de ensino médio, com turmas de 1º e 2º anos. A intervenção fundamentou-se em metodologia ativa, utilizando como disparador a narrativa da série Black Mirror, que retrata uma sociedade estruturada pela pontuação social visível como critério de valor individual. A partir da exibição da trama, conduziu-se um diálogo, estimulando a análise crítica acerca da temática. **Resultados e Aprendizados:** A intervenção promoveu elevado engajamento dos participantes, favorecendo identificação com a temática e ampliação da consciência crítica sobre mecanismos de validação social. Observou-se deslocamento do foco da aprovação externa para reflexões sobre identidade, desejos individuais e autenticidade, configurando-se como estratégia potente de promoção da saúde mental. **Análise Crítica:** A experiência evidencia que abordagens dialógicas e mediadas por recursos audiovisuais são eficazes na problematização de determinantes psicossociais contemporâneos. Contudo, a internalização de padrões digitais de validação permanece como desafio estrutural, exigindo ações contínuas não só nas escolas, como em toda rede de atenção primária. Entretanto, destaca-se o espaço escolar como locus privilegiado para promoção da saúde mental e o papel da extensão na formação de profissionais críticos, capazes de intervir de forma contextualizada nas demandas emergentes da adolescência.

Palavras-chave: Saúde Mental; Adolescente; Redes Sociais; Extensão Universitária

INTERSEXUALIDADE E BIOPOLÍTICA NA ADOLESCÊNCIA: UMA ANÁLISE DO FILME XXY

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

Lidiane Lima, Larissa Niemann Pellicer

Introdução O filme XXY (2007), de Lucia Puenzo, apresenta a trajetória de Alex, personagem adolescente intersexo que, pela simples existência de variações anatômicas sexuais em seu corpo, confronta normas biomédicas e sociais baseadas no binarismo sexo-gênero. Com esse dispositivo cultural, o estudo analisa as tensões entre corpo, identidade e desejo, especialmente em uma fase marcada por intensas transformações corporais e subjetivas (LIMA, PELLICER & ANDRADE, 2025). **Objetivo da Pesquisa** Analisar como o filme representa a experiência intersexo na adolescência, discutindo os impactos das normas biomédicas e sociais na constituição subjetiva e na autonomia sobre o próprio corpo. **Metodologia** Trata-se de uma análise fílmica (SILVA, 2024), fundamentada na teoria queer e nos estudos de gênero. A análise parte da decomposição do filme em recortes, sua descrição, articulação crítica e reconstrução (PENAFRIA, 2009). Foram examinadas cenas centrais relacionadas às relações familiares, intervenções médicas e vivências da sexualidade, à luz de autores como Judith Butler, Paul B. Preciado e Michel Foucault. **Resultados e Discussões** O filme evidencia como o corpo intersexo de Alex é alvo de regulações biomédicas e pressões sociais para adequação ao modelo binário (PRECIADO, 2017), sofrendo represálias físicas e emocionais. A exigência de definição entre masculino e feminino se manifesta nas esferas médica e familiar, revelando como operam os dispositivos de controle e biopoder sobre os corpos (FOUCAULT, 1999). Ao mesmo tempo, a narrativa apresenta resistências, ao mostrar a recusa da personagem em se submeter às intervenções cirúrgicas e à performance de gênero feminina (BUTLER, 2012) sobre a qual sua imagem é construída desde a infância. Assim, para além das teses biomédicas e sociais, podemos colocar o corpo em desenvolvimento como potência em si mesmo, destituído de códigos morais, de gênero. Pontuamos, como os tecidos, que os corpos são maleáveis, capazes de adaptar-se aos moldes que lhes forem impostos, geralmente dicotomizados em função de uma ideia construída do sexo de nascimento. Assim, Alex já nasce perturbando as dicotomias incapazes de lidar com as diferenças, trazendo novas possibilidades para uma identidade ainda em (des)construção. **Considerações Finais** XXY contribui para o debate sobre intersexualidade no campo da saúde mental infantojuvenil ao problematizar práticas que patologizam e silenciam corpos dissidentes desde a infância, evidenciando a necessidade de abordagens que priorizem o respeito e a visibilidade da diversidade.

Palavras-chave: Intersexualidade. Teoria Queer. Gênero. Adolescência.

PROJETO INSPIRAÇÃO E SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE EMOCIONAL E PROTAGONISMO JUVENIL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Tathiana Amorim Garcia Udre Varela, Ana Débora Morais da Rosa, Everton Wagner Santos de Lucena, Thales Gleyson de Medeiros Silva, Théo William Udre da Costa

Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a implementação do Projeto Inspiração, iniciativa desenvolvida pelo Sebrae/RN em parceria com o projeto “Enquanto Fôlego Houver”, no período de setembro a dezembro de 2025. A proposta articula promoção da saúde emocional, educação empreendedora e construção de projeto de vida no contexto escolar, envolvendo estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, além de professores, gestores e famílias. Durante a aplicação do piloto em duas escolas públicas, um total de 430 estudantes foram impactados. O projeto está fundamentado na integração entre as diretrizes do EntreComp e as competências gerais da BNCC, buscando o desenvolvimento integral dos participantes, com ênfase nos aspectos emocional, social e empreendedor. Entre as estratégias adotadas, destacam-se: atividades de sensibilização conduzidas por Diego Ribas e Bruna Letícia Ribas, mentorias, rodas de conversa com psicólogos, utilização de cartilhas educativas, oficina de projeto de vida, recursos digitais por meio da plataforma gamificada Jovem Descolado e aplicação do mapeamento emocional pela MindForest. O mapeamento utilizou escalas validadas, como PHQ-9, GAD-7 e CBI, para rastreamento de ansiedade, depressão e dependência de telas, organizando os resultados em categorias de bem-estar emocional e subsidiando decisões pedagógicas e ações de acolhimento. Os resultados apresentados no documento MindForest Escola Sebrae indicam melhora dos indicadores emocionais em escolas acompanhadas, com redução de casos graves e gravíssimos e evolução no coeficiente de saúde mental em diferentes turmas. A experiência evidencia que a integração entre saúde emocional, protagonismo juvenil e mentalidade empreendedora amplia o alcance da educação empreendedora e fortalece as práticas de formação integral no ambiente escolar. Conclui-se que o Projeto Inspiração representa uma estratégia inovadora de cuidado, prevenção e desenvolvimento humano no contexto escolar, ao articular promoção da saúde emocional e fortalecimento da saúde mental entre estudantes, professores e famílias. A experiência reafirma o valor de ações estruturadas e baseadas em evidências para a produção de bem-estar, vínculos protetivos e aprendizagem significativa.

Palavras-chave: promoção da saúde mental; bem-estar emocional; adolescência; projeto de vida; desenvolvimento socioemocional.

PSICOLOGIA ESCOLAR E VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ADOLESCENTES NA ESCOLA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Juliana Machado Salles, Anna Arabella Barros Campelo Meijinhos

Apresentação e contextualização da experiência: A psicologia escolar constitui um importante campo de atuação, voltado à promoção da saúde mental no cotidiano educacional. Entre os desafios contemporâneos vivenciados pelos profissionais, destaca-se o aumento dos casos de violências de gênero, tanto dentro quanto fora das escolas. Trata-se de uma problemática social complexa, que impacta o cotidiano escolar e suas relações, demandando dos psicólogos escolares uma leitura crítica da realidade, bem como uma atuação ética e comprometida para a intervenção. Nesse contexto, apresenta-se o relato de uma experiência de rodas de conversa sobre violências de gênero, mediada por uma psicóloga, com turmas de adolescentes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Objetivo da experiência: A atividade teve como objetivo promover a discussão e a sensibilização acerca das violências de gênero entre adolescentes, considerando suas vivências, experiências e visões de mundo. Período de realização: Os encontros ocorreram no mês de março, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Metodologia da experiência: A metodologia adotada consistiu na realização de rodas de conversa, estruturadas a partir de perguntas norteadoras previamente planejadas, com o intuito de estimular a participação, a escuta e a troca de ideias, pensamentos e reflexões entre os estudantes. Resultados/Aprendizados: A atividade possibilitou a expressão dos estudantes sobre suas experiências e percepções acerca das violências de gênero. Diante do notável engajamento dos participantes nas discussões, a experiência evidenciou a relevância e a urgência da inclusão de práticas que promovam o debate de questões sociais no ambiente escolar, contribuindo para a formação crítica dos estudantes e para a promoção da saúde mental. Análise crítica: À luz da psicanálise, foi possível analisar que a atividade constituiu um espaço de fala e escuta, permitindo, por meio das trocas entre os pares, a construção de outras narrativas, a ressignificação das experiências e a possibilidade de colocar em palavras um mal-estar que também permeia suas vivências enquanto adolescentes, favorecendo uma maior implicação dos estudantes diante das problemáticas sociais.

Palavras-chave: Adolescência; Psicologia escolar; Saúde mental; Violência de gênero.

ENTRE O SILÊNCIO E A ESCUTA: RODAS DE CONVERSA COMO TECNOLOGIAS LEVE E SOCIAL DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Tatiana Régia Girão Chagas Falcão, João Lucas Ramos Simões, Ana Karla Brasil Santiago

A experiência das rodas de conversa “Conversas que Cuidam”, desenvolvida no projeto Florescer Azul, insere-se no campo das tecnologias sociais de cuidado em saúde mental ao propor dispositivos coletivos orientados pelo acolhimento e pela escuta qualificada de famílias de crianças neurodivergentes, historicamente atravessadas por silenciamento, sobrecarga emocional e fragilização das redes de apoio. Nesse contexto, a iniciativa configura-se como estratégia de enfrentamento do sofrimento psíquico, ancorada na perspectiva da saúde mental comunitária, no âmbito da atenção psicossocial e em consonância com os princípios da Reforma Psiquiátrica, bem como na territorialidade do cuidado. O objetivo consiste em promover cuidado em saúde mental por meio da criação de espaços coletivos de fala e escuta, favorecendo a elaboração das vivências e o fortalecimento do protagonismo das famílias. A metodologia fundamenta-se na realização de encontros semanais mediados por equipe multidisciplinar, orientados por práticas dialógicas, escuta qualificada, valorização dos saberes da experiência e construção compartilhada do cuidado. A experiência foi desenvolvida de forma contínua nos anos de 2024 e 2025, com participação predominante de familiares, especialmente mães, constituindo-se como espaço de fortalecimento de vínculos e ampliação da rede de apoio. Entre os principais resultados e aprendizados, destacam-se a redução de sentimentos de isolamento, a legitimação das narrativas de sofrimento psíquico, a construção coletiva de estratégias de enfrentamento e o fortalecimento do protagonismo das participantes. A experiência demonstra elevada potencialidade de replicabilidade, por se tratar de uma tecnologia de baixo custo, que não depende de recursos complexos, mas de qualificação das práticas de escuta e mediação. Tal característica amplia suas possibilidades de inserção em diferentes territórios e serviços da rede de atenção de saúde e psicossocial. Entretanto, sua sustentabilidade ainda se apresenta como desafio, especialmente diante da necessidade de institucionalização e maior articulação com políticas públicas. Assim, reafirma-se que tecnologias leves e sociais como as rodas de conversa constituem estratégias eficazes e aplicáveis na promoção da saúde mental, sobretudo quando ancoradas na territorialidade, na participação ativa e no fortalecimento das redes de apoio, contribuindo de forma concreta para o cuidado em contextos comunitários.

Palavras-chave: Saúde mental; Tecnologia leve; Escuta qualificada; Territorialidade; Protagonismo

SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL NA ATENÇÃO BÁSICA: EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ATENDIMENTOS POR ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES (2019-2025)

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Ihully Kelly de Souza Morais Mesquita, Letícia Fernandes Beserra, Samuel do Nascimento Monteiro, Sofia Arruda de Vasconcelos, Caio César Otôni Espíndola Rocha

Introdução: A saúde mental infantojuvenil é um desafio relevante em saúde pública, especialmente diante do aumento dos transtornos de ansiedade e depressão, causas de sofrimento psíquico, prejuízo funcional e impacto no desenvolvimento biopsicossocial. A Atenção Primária à Saúde (APS) é porta de entrada do SUS e, conseqüentemente, um espaço estratégico para identificação e manejo inicial desse sofrimento, sobretudo em populações vulneráveis. A pandemia de COVID-19 intensificou esses agravos, devido ao isolamento social, à interrupção de atividades escolares e à insegurança socioeconômica. Estudos apontam crescimento de sintomas ansiosos e depressivos nesse período e mudanças na busca por serviços de saúde, mas há lacunas na análise de dados epidemiológicos longitudinais, sobretudo no período pós-pandêmico. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a evolução dos atendimentos por ansiedade e depressão em adolescentes na APS e o impacto do período pós-pandêmico em seu adoecimento psíquico. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo, com dados extraídos do SISAB/DATASUS. Analisou-se os atendimentos de 2019 a 2025, inicialmente na faixa de 0 a 19 anos, posteriormente de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 e 15 a 19 anos. Após, utilizou-se os códigos CIAP-2 (P01, P03, P74, P76) e CID-10 (F32, F41) para as faixas de 10 a 14 e de 15 a 19 anos. Por se tratar de dados públicos sem identificação dos pacientes, dispensa aprovação ética, conforme a Resolução CNS nº 510/2016. **Resultados e discussões:** Observou-se crescimento de aproximadamente 145% dos atendimentos no período analisado, totalizando 6.630.874 em 2025, com redução em 2020 (1.821.679) e retomada posterior. A faixa de 5 a 9 anos concentrou mais atendimentos (30,8%), seguida por 10-14 (27,9%), 15-19 (25,9%) e 0-4 (15,3%). A ansiedade destacou-se com aumento contínuo, especialmente entre 15-19 anos. A depressão foi mais comum em adolescentes, e outros transtornos também cresceram. O padrão temporal evidencia queda em 2020, possivelmente devido à redução de atendimentos dessas demandas em decorrência dos lockdowns, e posterior expansão. A faixa etária de 15 a 19 anos apresentou maior número de casos, reforçando a necessidade de ações na APS voltadas à saúde mental, capacitação profissional e políticas públicas para prevenção e tratamento precoce. **Considerações finais:** Os atendimentos por ansiedade e depressão aumentaram, sobretudo entre adolescentes. A APS é essencial no reconhecimento e manejo. Reforça-se a necessidade de capacitação, prevenção e organização da rede de cuidados em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde; Adolescente; Transtornos de Ansiedade; Depressão; Epidemiologia

RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES SOBRE ANSIEDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Marina de Andrade Lima, Eveline Thomaz Moura Santos, Vande Cleuma Batista Gonçalves, Liduina Charles Lima Ferreira, Paula Frassinetti Oliveira Cezário, Ana Vieira de Sousa

Apresentação e contextualização da experiência: A adolescência é uma fase do ciclo vital marcada por transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Considera-se a saúde mental do adolescente um tema de crescente importância na atualidade, pois o sofrimento psíquico nessa população tem aumentado significativamente nos últimos anos¹. A escola é formadora de opiniões de crianças, adolescentes e de suas famílias, sendo um dispositivo social a ser utilizado como cenário e ferramenta da educação em saúde, buscando formar cidadãos conscientes e responsáveis por suas escolhas e comportamentos². Objetivo: O objetivo deste trabalho é promover reflexão sobre ansiedade e desenvolver estratégias de enfrentamento no contexto escolar. Trata-se de um relato de experiência sobre uma roda de conversa realizada com estudantes de escola profissionalizante sobre ansiedade no mês de março de 2026 no município de Fortaleza-CE. Aplicou-se um questionário pré-teste a um grupo de aproximadamente 85 adolescentes com questões abertas sobre emoções, ansiedade e enfrentamento. Em seguida, realizou-se roda de conversa com abordagem participativa, priorizando escuta e diálogo. Resultados/Aprendizados: A maioria relatou sentir-se “bem”, porém emergiram respostas como ansiedade, estresse e cansaço, indicando sofrimento oculto. Observou-se conhecimento superficial sobre ansiedade e dificuldade em diferenciar formas normal e patológica. Predominaram estratégias pouco adaptativas, como evitação e isolamento. A roda de conversa favoreceu maior compreensão do tema, expressão emocional e reconhecimento de estratégias saudáveis, além de estimular o diálogo e o interesse dos estudantes. Análise crítica: A experiência evidenciou lacunas na alfabetização emocional e fragilidade na regulação das emoções. A escola mostrou-se simultaneamente fator de estresse e espaço de apoio, destacando seu potencial para intervenções em saúde mental. A roda de conversa foi eficaz como estratégia educativa e de baixo custo, promovendo reflexão e acolhimento. Como limitação, destaca-se o caráter pontual da ação, sugerindo-se a continuidade de práticas sistemáticas voltadas à saúde mental no contexto escolar.

Palavras-chave: Saúde Mental; Adolescentes; Ansiedade

SALA DE ESPERA ATIVA: O BRINCAR E A REDUÇÃO DE TELAS COMO NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Ana Sofia Rocha Cavalcante, Anísia Maria Costa do Nascimento, Lara Martins Sarmiento, Larissa Freitas Diógenes Menezes, Ihully Kelly de Souza Morais Mesquita, Keylla Márcia Menezes de Souza

Apresentação e contextualização da experiência: A exposição prolongada a telas na infância tem sido relacionada a prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, na interação social e no controle emocional. Durante o tempo de espera por atendimento, é comum que crianças utilizem dispositivos eletrônicos como principal forma de distração. Diante disso, a proposta de uma sala de espera ativa, com incentivo ao brincar e à redução do tempo de tela, surge como uma forma de estimular o desenvolvimento infantil e favorecer práticas mais saudáveis no cuidado em saúde mental. Objetivo da experiência: Relatar a vivência acadêmica na condução de uma sala de espera ativa em um centro público especializado no diagnóstico de neurodivergências infantojuvenis, destacando o brincar e a redução do uso de telas como estratégias de cuidado em saúde mental. Metodologia da experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicos de medicina do quarto semestre da Universidade Christus, a partir da vivência em uma sala de espera ativa no centro diagnóstico do Espaço Girassol, em Fortaleza, Ceará, que atende crianças e adolescentes neurodivergentes. A atividade foi realizada com abordagem voltada aos responsáveis dos pacientes. Foram apresentados brinquedos de fácil confecção em ambiente domiciliar, como chocalho, bateria e pipa, com o objetivo de evidenciar que brincadeiras educativas não dependem de altos custos financeiros. A condução ocorreu por meio de orientações e interação direta com os responsáveis durante o período de espera. Período da experiência: A ação foi realizada no dia 25 de setembro de 2025. Resultados/Aprendizados: A experiência trouxe como aprendizado a importância das brincadeiras educativas no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, mostrando-se uma alternativa saudável de entretenimento infantojuvenil em comparação com o uso excessivo de telas. Análise Crítica: A vivência mostrou que a sala de espera é um espaço estratégico para orientar as famílias. Percebeu-se que muitos pais usam o celular como recurso rápido para acalmar as crianças. No entanto, em pacientes neurodivergentes, o excesso de telas piora a agitação e os problemas de comportamento. Ao conversarmos sobre a troca das telas pelo brincar, percebemos que o lúdico é uma intervenção essencial, pois, além de estimular o desenvolvimento, o brincar fortalece o vínculo com os familiares, melhorando as habilidades de comunicação dessa criança.

Palavras-chave: Saúde mental infantojuvenil, Tempo de tela, Brincar, Desenvolvimento neuropsicomotor, Sala de espera

A DISCIPLINA SOCIOEMOCIONAL NA REDE PRIVADA DE ENSINO COMO ESTRATÉGIA COLETIVA DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Giovanna dos Passos Lisboa

A disciplina de socioemocional na rede privada de ensino configura-se como uma estratégia coletiva relevante para o cuidado à saúde mental de crianças e adolescentes. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de três anos de atuação na área da educação, com foco no desenvolvimento socioemocional infanto-juvenil no contexto escolar. A proposta surge diante da crescente demanda por intervenções que considerem os aspectos emocionais e relacionais dos estudantes, especialmente frente a problemáticas associadas a questões familiares, sociais e pessoais. Nesse sentido, a escola assume papel fundamental como espaço de promoção de saúde mental e desenvolvimento integral. A metodologia adotada baseia-se em intervenções coletivas realizadas em turmas regulares e adaptadas da rede privada, por meio de rodas de conversa, dinâmicas interpessoais e atividades voltadas à comunicação assertiva, autoconhecimento, empatia e respeito às diferenças. O planejamento é estruturado de forma bimestral, com base no material da Educa, de Rossandro Klinjey, sendo flexível para atender às demandas emergentes do cotidiano escolar. Os resultados apontam avanços significativos no desenvolvimento das habilidades sociais, melhoria na comunicação interpessoal e fortalecimento das relações entre os estudantes. Observa-se também maior capacidade de compreensão emocional, respeito à diversidade e construção de vínculos mais saudáveis, contribuindo para um ambiente escolar mais acolhedor. Entretanto, a experiência também evidencia desafios, como a presença de demandas emocionais complexas que, muitas vezes, extrapolam o contexto escolar. Dessa forma, destaca-se a importância de uma atuação integrada entre escola, família e outros serviços de apoio. Conclui-se que a disciplina socioemocional constitui uma ferramenta potente na promoção da saúde mental no ambiente escolar, favorecendo o desenvolvimento do autoconhecimento, da empatia e de competências socioemocionais essenciais para a formação dos estudantes.

Palavras-chave: Palavras-chave: saúde mental; educação socioemocional; adolescentes; habilidades sociais; ambiente escolar.

HIPERESTIMULAÇÃO AUDIOVISUAL DIGITAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ATENÇÃO, COMPORTAMENTO E REGULAÇÃO EMOCIONAL.

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Carolina Ribeiro Rola, Ana Luiza Leite Teixeira, Ana Ysla Vasconcelos de Oliveira Melo, Júlia de Araújo Baratta, Maria Paula Silva Segundo, mel leão fidanza salgueiro

Introdução: A integração de tecnologias digitais na infância gera preocupações sobre a hiperestimulação audiovisual. Estudos mostram que a exposição excessiva a telas (? 4 horas) associa-se à labilidade emocional, déficit de atenção, descontrole e prejuízo nas funções executivas (Ofu et al., 2021). Pré-escolares com mais de 60 minutos diários têm maior prevalência de problemas comportamentais (Xie et al., 2020). Neurobiologicamente essa estimulação pode afetar a regulação do estresse e o desenvolvimento neural (Rizzo et al., 2025). Assim, reduzir o tempo de tela é essencial ao desenvolvimento saudável (Xie et al., 2020). **Objetivo:** Analisar efeitos da hiperestimulação audiovisual digital em crianças, com foco em atenção, comportamento e regulação emocional. **Materiais e Métodos:** Revisão de literatura com artigos indexados nas bases Scielo e Pubmed, publicados de 2020 a 2025. Totalizando 4 estudos. **Resultados e Discussões:** O uso de telas na infância apresenta efeitos bidirecionais, conforme tempo, conteúdo e supervisão. O uso adequado pode favorecer cognição e linguagem, já o uso excessivo relaciona-se a prejuízos na linguagem, transtornos comportamentais, distúrbios do sono, sedentarismo, obesidade e menor interação com os pais (Souza et al., 2025). A análise conjunta indica que a hiperestimulação audiovisual é contexto-dependente: benéfica quando limitada e mediada, mas o uso excessivo associa-se a déficits de atenção, linguagem e regulação emocional. Esses impactos incluem alterações em circuitos neurais em desenvolvimento e um ciclo bidirecional entre uso de telas e controle emocional. O tempo de exposição, a qualidade do conteúdo e a interação familiar são determinantes. (Souza et al., 2025) **Considerações finais:** A hiperestimulação audiovisual digital na infância é relevante no desenvolvimento infantil, com impactos nos domínios cognitivo, comportamental e emocional. O uso excessivo de telas associa-se a déficit de atenção, labilidade emocional, distúrbios do sono e menor interação social. Porém, o uso moderado, com conteúdos adequados e mediação qualificada dos responsáveis, pode favorecer o desenvolvimento linguístico e social. Destaca-se a necessidade de ações educativas para orientar e sensibilizar pais e cuidadores quanto ao uso consciente e supervisionado das tecnologias digitais na infância, prevenindo prejuízos e promovendo saúde mental infantil. Ressalta-se ainda a importância de estudos longitudinais para avaliar esses efeitos ao longo da vida.

Palavras-chave: saúde mental; tempo de tela; transtornos do Comportamento Infantil.

GRUPO FAMÍLIAS GIRASSÓIS: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO COLETIVO DE CUIDADO E APOIO A FAMILIARES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E/OU NEURODIVERGENTES

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Kyaya Gomes de Carvalho, Eliene Soares Pereira, Francisca Jeanne Farias Matos,
Terezinha de Jesus Melo, Irenete Oliveira Freire

APRESENTAÇÃO: O Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado (NAPE), vinculado à Secretaria Municipal de Educação, atua no acompanhamento de alunos com deficiência e/ou neurodivergência, ofertando suporte psicopedagógico, psicológico, dentre outros, conforme cada especificidade. Além dos atendimentos, o serviço também oferece apoio às escolas do Município de acordo com as demandas relacionadas à inclusão escolar. Diante das complexidades envolvidas no cuidado e desenvolvimento dessas crianças, identificou-se a necessidade de criação de espaços voltados às famílias, que frequentemente enfrentam desafios emocionais, sociais e educacionais no cotidiano. Nesse contexto, surge o grupo Famílias Girassóis, como estratégia de acolhimento, escuta e fortalecimento de vínculos entre famílias e profissionais. **OBJETIVO:** Descrever o processo de criação de um grupo de destinado às famílias das crianças atípicas e/ou neurodivergentes acompanhadas pelo NAPE. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, de abordagem qualitativa, que descreve a criação e implementação do grupo Famílias Girassóis. O grupo é composto por profissionais do NAPE e familiares dos alunos atendidos pelo serviço. A proposta metodológica fundamenta-se na construção coletiva, com encontros mensais voltados ao acolhimento, escuta qualificada e troca de experiências. Os encontros abordam temas relacionados à saúde mental, educação, manejo comportamental e desafios cotidianos, sendo conduzidos de forma participativa, valorizando as vivências dos participantes e promovendo a circulação de saberes. **PERÍODO:** O grupo teve início em setembro de 2025 e permanece ativo, com encontros mensais. **RESULTADOS:** A experiência evidencia a importância de espaços coletivos de diálogo e apoio às famílias, considerando que o processo de desenvolvimento das crianças envolve múltiplos contextos, especialmente o familiar. Assim, o grupo torna-se um espaço seguro de escuta e compartilhamento, possibilitando a troca de experiências, o fortalecimento emocional e a construção de novas estratégias de cuidado. Destaca-se ainda o fortalecimento do vínculo entre famílias e profissionais. **ANÁLISE CRÍTICA:** A criação do grupo demonstra-se uma estratégia potente no campo da saúde mental e da educação inclusiva, ao promover cuidado não apenas às crianças, mas também às suas famílias. A experiência reforça a importância de práticas coletivas e intersetoriais, que considerem as dimensões subjetivas e sociais envolvidas no cuidado.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Apoio Familiar; Neurodivergência.

ESTRATÉGIAS COLETIVAS EM SAÚDE MENTAL: OFICINAS LÚDICAS PARA CRIANÇAS DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Maria Mota Rodrigues Bitu Sousa, Larissa Souza Teixeira, Ihully Kelly de Souza Morais Mesquita, Anísia Maria Costa do Nascimento, Deborah Pedrosa Moreira

Apresentação e contextualização da experiência: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma neurodivergência caracterizada por alterações no comportamento social, demandando intervenções contínuas. Na Atenção Primária à Saúde (APS), barreiras no acesso às terapias, devido a limitações socioeconômicas, podem comprometer o cuidado e a oferta de estímulos domiciliares. Assim, a APS é estratégica para ações coletivas nesse contexto. As práticas lúdicas destacam-se como ferramentas acessíveis para o desenvolvimento neuropsicomotor e para o fortalecimento do vínculo entre profissionais e cuidadores. Objetivo da experiência: Descrever o desenvolvimento das oficinas lúdicas como estratégia coletiva em saúde mental na APS, voltadas ao desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com TEA e à orientação dos cuidadores por meios acessíveis. Metodologia da experiência: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado pelos discentes do 1º semestre de Medicina da Universidade Christus. A atividade consistiu em uma ação com aconselhamento aos responsáveis sobre atividades de estímulo neuropsicossocial infantil, com uma oficina que usou materiais, como: garrafa PET; espetos de madeira; caixa de pizza: papel; pregadores de varal; água; farinha de trigo; óleo de cozinha; livros de colorir; fantasias. O objetivo foi estimular a coordenação motora, tolerância tátil e criatividade. Período da experiência: O projeto foi realizado em abril de 2024, na Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, localizado no bairro Genibaú, na cidade de Fortaleza, Ceará. Resultados/Aprendizados: As oficinas lúdicas trouxeram aprendizados para os estudantes e para os cuidadores, pois foram discutidos entraves na rotina dessas crianças e maneiras acessíveis de montar brinquedos e brincadeiras estimulantes ao desenvolvimento neuropsicomotor. Análise Crítica: A atividade mostrou que oficinas lúdicas na APS atuam como uma importante estratégia coletiva sobre saúde mental infantil. A confecção de brinquedos e brincadeiras com materiais mais acessíveis fez a intervenção desconstruir a ideia de que o estímulo ao neurodesenvolvimento no TEA depende apenas de altos custos financeiros. Isso auxiliou os responsáveis com ferramentas acessíveis para o cuidado domiciliar. Na formação médica, a experiência formulou intervenções humanizadas e compatíveis com a realidade socioeconômica da comunidade.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Desenvolvimento Infantil. Saúde Mental. Transtorno do Espectro Autista.

SEXUALIDADE DA CRIANÇA: AS RESSONÂNCIAS DO SILENCIAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil
Vitória Rayane da Costa, Lívia Maria Macêdo Sousa

A sexualidade é um fator central do desenvolvimento psicossocial e está relacionada com a construção da identidade e expressão do sujeito diante a sociedade que é atravessada por fatores culturais e sociais. Desse modo, não se caracteriza apenas pela ordem do prazer sexual e está presente desde a infância. O presente estudo possui o objetivo de analisar o desenvolvimento subjetivo da sexualidade na infância. O estudo refere-se a uma revisão bibliográfica executada por meio da identificação, seleção e análise crítica das produções científicas relacionadas à temática. As buscas foram realizadas na plataforma SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores “sexualidade infantil” e “sexualidade na infância”. Adotou-se como critério de inclusão trabalhos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis de forma integral e em língua portuguesa. Como critério de exclusão, foram desconsiderados estudos que não apresentavam relação direta com o objetivo proposto. Após a aplicação desses critérios, selecionaram-se três trabalhos para análise. Na perspectiva psicanalítica, a sexualidade está presente desde as fases iniciais da vida e constitui um elemento essencial para o desenvolvimento psíquico. Sob essa óptica, a sexualidade faz parte do que constitui a formação do sujeito, pois relaciona-se com a forma como a criança interage com o mundo através do corpo, se dividindo em fase oral, anal e fálica. É importante dizer que o corpo na psicanálise se faz a partir de uma ordem simbólica e não somente biológica, o que significa dizer que a participação do Outro na construção do ser ocupa um lugar que gera significados sobre a formação desse sujeito. Pode-se relacionar o Outro com o papel dos pais ou cuidadores na vida da criança, esses que muitas vezes negligenciam o diálogo acerca do tema nessa fase da vida ou reprimem a expressão da sexualidade infantil. Nesse sentido, se na relação entre os responsáveis e a criança apresenta uma proibição a respeito do assunto, tal postura pode impactar a forma como a criança compreende seu corpo e suas experiências, interferindo no modo como esse sujeito irá se constituir e se relacionar com o mundo. Conclui-se a partir dessa análise que a sexualidade faz parte da vida do indivíduo e é essencial para construção da sua subjetividade. Através de um lugar de diálogo seguro, a criança pode explorar o espaço ao seu redor e entender sua própria singularidade diante da interação com o seu meio social.

Palavras-chave: Sexualidade, Infância e Psicanálise

TRANSSEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA NO HOSPITAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

Giovanna Nunes Prata - Instituto Cativar Psicologia Pediátrica, Marcela Souza de Assis - Instituto Cativar Psicologia Pediátrica, Ticiane Rodrigues da Silva - Instituto Cativar Psicologia Pediátrica, Alexia Jade Machado Sousa - Instituto Cativar Psicologia Pediátrica

O relato descreve a experiência de atendimento psicológico a um adolescente transmasculino em um hospital pediátrico de Fortaleza (CE). A solicitação para o setor de psicologia ocorreu por baixa adesão ao tratamento, dificuldades de comunicação com a equipe, além de irritabilidade e choro frequente. Na anamnese, identificou-se que o adolescente utilizava nome social e pronomes masculinos, embora até então fosse chamado no feminino pela equipe. Assim, trata-se de um relato de experiência, que é o registro sistemático de vivências, de uma intervenção psicológica realizada no primeiro semestre de 2025, o qual objetiva discutir a necessidade da prática ética e sensível em saúde frente a situações de violência e discriminação de gênero infantojuvenil. No contexto, observou-se que os comportamentos do paciente estavam relacionados ao uso do nome de registro e pronomes femininos, fator que contribuiu para o sofrimento psíquico, visto a negação de sua identidade de gênero. Diante disso, o acolhimento, a validação emocional e a garantia do direito ao respeito à identidade de gênero foram intervenções adotadas, em conjunto com o pedido para ratificação do uso do nome social pela equipe e estabelecimento de diálogos acerca da relevância desse aspecto no processo de cuidado. Como aprendizado, reafirmou-se a importância da escuta comprometida com a compreensão do adolescente como sujeito de direito, e com a eliminação das diversas formas de opressão e violência. Ainda, através do ajuste dos meios de identificação e modo de tratamento do paciente, foi viabilizada uma comunicação efetiva e maior entendimento e adesão ao tratamento, contribuindo para a humanização e o protagonismo do sujeito. Evidenciou-se como a violência de gênero, expressa pela negação da identidade do paciente e por vezes, naturalizada, configurou um elemento de sofrimento, o qual pode ter se acentuado devido à hospitalização e ao período de desenvolvimento do paciente, já que aspectos como gênero, idade e condição de saúde interseccionam-se, afetando significativamente o bem-estar do indivíduo. Portanto, urge que dispositivos e profissionais de saúde alinhem-se às demandas contemporâneas relacionadas à identidade de gênero, para evitar práticas violentas e discriminatórias, visto que constituem barreiras ao acesso à saúde pela população LGBTQIAPN+. Espera-se que, através da atuação ética, sensível e comprometida, o cuidado em saúde seja humanizado, respeitando as múltiplas identidades e singularidades.

Palavras-chave: identidade de gênero; psicologia hospitalar; saúde mental; humanização

LUDICIDADE NA INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: CONTRIBUIÇÕES DA GESTALT-TERAPIA PARA CLÍNICA INFANTOJUVENIL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Elis Sales Muniz Lima, Débora Ellem Pereira Xavier, Débora da Silva Araújo

INTRODUÇÃO: Na contemporaneidade, as transformações socioculturais e tecnológicas têm produzido mudanças nas formas de autorregulação na infância e nas maneiras como as crianças se relacionam com o mundo. Pensar a clínica infantil nesse contexto implica reconhecer tais mudanças, exigindo do terapeuta uma postura aberta às novas configurações da infância e à atualização das práticas em saúde mental infantojuvenil. Compreender a experiência infantil requer um olhar contextualizado, considerando as condições socioculturais em que a criança está inserida. **OBJETIVO DA PESQUISA:** Refletir sobre como a prática da clínica gestáltica com crianças pode (re)inventar seus recursos lúdicos, dialogando com as novas formas de ser criança na contemporaneidade e contribuindo para a construção de novas abordagens em saúde mental infantojuvenil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo, teórico-reflexivo, baseado na análise de produções sobre clínica gestáltica infantil e o papel do brincar. O material foi obtido na base SciELO com os descritores “lúdico”, “contemporaneidade” e “psicologia”, sendo selecionados um artigo e um livro. A análise foi conduzida de forma interpretativa, buscando compreender as transformações da ludicidade na infância à luz da Gestalt-terapia. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** As tecnologias digitais passam a integrar o campo infantil, produzindo novas formas de contato e ludicidade, onde o brincar configura-se como forma de comunicação e expressão da criança, possibilitando acesso às suas experiências emocionais. O lúdico, incluindo suas manifestações digitais, configura-se como recurso terapêutico e possibilidade de inovação clínica, onde o gestalt-terapeuta considera o contexto informatizado e tecnológico como parte desse campo relacional, favorecendo suporte para ajustamentos criativos e expressão de marcas culturais e sociais. A clínica gestáltica, ao ser revisitada à luz da contemporaneidade, compreende a relação terapêutica como processo dialógico, atento às formas de expressão da criança, e, embora esses contextos possam produzir adoecimentos, como uso excessivo de telas e cyberbullying, também possibilitam expressão e elaboração de experiências. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Compreender as novas manifestações de ludicidade presentes na infância contemporânea possibilita ampliar as formas de escuta e intervenção na clínica gestáltica, pensando um processo terapêutico mais sensível às experiências e aos modos de expressão da criança no contexto atual, contribuindo para a reinvenção das práticas clínicas em saúde mental infantojuvenil.

Palavras-chave: Lúdico; Psicologia; Contemporaneidade

IMPORTÂNCIA DO RASTREAMENTO PRECOCE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA PEDIÁTRICA E SEUS IMPACTOS NO PROGNÓSTICO NEUROPSICOMOTOR

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Ana Maria Rodrigues Coelho, Ana Luiza Leite Teixeira, Liliana Cunto Carneiro, Maria Fernanda Medeiros Dantas, Luana Ribeiro Jorge, Cristiano José da Silva

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos, com início precoce. Embora sinais possam surgir no primeiro ano de vida, o diagnóstico costuma ocorrer entre três e quatro anos, atrasando intervenções. A identificação precoce é essencial, pois o diagnóstico é confiável a partir dos 18–24 meses. Assim, recomenda-se o rastreamento em consultas de puericultura para detecção precoce. O diagnóstico antecipado está associado a melhores desfechos, uma vez que intervenções precoces promovem ganhos em linguagem, cognição e adaptação, melhorando o prognóstico neuropsicomotor. **Objetivo:** Compreender a importância do rastreamento precoce do Transtorno do Espectro Autista na Atenção Primária à Saúde (APS) e seus impactos no prognóstico neuropsicomotor. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada na base de dados PubMed, com recorte temporal entre 2021 e 2023. A busca utilizou descritores controlados (MeSH) combinados: "Autism Spectrum Disorder", "Early Diagnosis" e "Primary Health Care". Foram selecionados artigos originais e revisões que correlacionam as estratégias de rastreamento precoce na Atenção Primária aos desfechos no prognóstico neuropsicomotor infantil. **Resultado e discussão:** Os estudos analisados mostram que, apesar dos avanços na identificação do TEA, o diagnóstico ainda ocorre tardiamente em muitas crianças. Em um estudo brasileiro, houve predominância do sexo masculino (81,9%), e apenas cerca de 30% das crianças receberam diagnóstico antes dos quatro anos. A APS tem papel fundamental nesse processo, pois crianças encaminhadas por esse nível apresentam maior chance de diagnóstico precoce. Além disso, intervenções iniciadas nos primeiros anos de vida estão associadas a melhores desfechos em linguagem, cognição e habilidades sociais. Assim, o rastreamento sistemático entre 18 e 24 meses é essencial para favorecer o diagnóstico precoce e melhorar o prognóstico. **Considerações finais:** O diagnóstico precoce do TEA na APS é essencial para reduzir atrasos diagnósticos e melhorar o prognóstico neuropsicomotor. A identificação estratégica na triagem possibilita intervenções precoces, com impacto positivo no desenvolvimento infantil, reforçando a importância da triagem sistemática na puericultura.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Diagnóstico Precoce; Atenção Primária à Saúde

EDUCAÇÃO SEXUAL COMO ESTRATÉGIA ESSENCIAL NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS EM SAÚDE MENTAL NO PÚBLICO INFANTOJUVENIL

Área temática: Sexualidade e gênero Infantojuvenil

Sthefany Cedro Nascimento Linhares, Walesca Karen Araújo dos Santos, Manoela Maria Alves de Lima, Livia Lira Mota Sampaio, Eduarda Moura de Paula, Ariele Ribeiro Lopes Dantas

Introdução: A infância e a adolescência representam fases críticas para o desenvolvimento biopsicossocial, marcadas pela construção de aspectos emocionais e cognitivos. Nesse contexto, a sexualidade configura-se como dimensão central da experiência humana, atravessada por fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Entretanto, a ausência ou inadequação da educação sexual perpetua a desinformação, estigmas e preconceitos, ampliando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes a diversos agravos em saúde mental. **Objetivo da pesquisa:** Identificar o papel da educação sexual como estratégia de prevenção em saúde mental no público infantojuvenil. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com definição de critérios de elegibilidade, análise e síntese dos achados. A busca foi realizada nas bases SciELO, PubMed e Medline, utilizando os descritores “educação sexual”, “saúde mental” e “adolescentes”, combinados por operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos estudos publicados entre 2021 e 2025, nos idiomas português e inglês. **Resultados e discussão:** Foram identificados 1.352 artigos, porém 15 foram selecionados. Os resultados evidenciam que a educação sexual, quando abordada de forma integral, contínua e adequada à faixa etária, atua como ferramenta potente na promoção da saúde mental. Observa-se redução significativa de sintomas ansiosos e depressivos, além da diminuição de comportamentos de risco e situações de violência. Ademais, favorece o desenvolvimento da autonomia, autoestima, autocuidado e relações interpessoais saudáveis. Em contrapartida, sua ausência contribui para a perpetuação de desinformação e sofrimento psíquico. Destaca-se o papel estratégico da escola e dos profissionais de saúde, embora persistam desafios como resistência sociocultural e lacunas na formação profissional. **Considerações finais:** Conclui-se que a educação sexual é uma estratégia indispensável para a promoção e prevenção em saúde mental no público infantojuvenil. Assim, torna-se essencial o fortalecimento de políticas públicas, a capacitação de profissionais e a articulação entre escola, família e serviços de saúde, visando práticas mais inclusivas, efetivas e baseadas em evidências.

Palavras-chave: Educação sexual; saúde mental; adolescência; promoção da saúde; prevenção.

DESAFIOS DA INCLUSÃO E SAÚDE MENTAL NO ENSINO MÉDIO: RELATO DOCENTE FRENTE À NEURODIVERSIDADE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Fabio Alexandre Leal dos Santos, Luana Peres Frick, Liane Pereira de Vasconcelos,
Rafael Arcanjo Fidelis

Apresentação e contextualização: Atuando como professor de Biologia no Ensino Médio de uma escola pública estadual, vivencio o desafio de lecionar uma carga exaustiva de 40 aulas semanais distribuídas em 13 turmas. Destas, 6 possuem ao menos um aluno com laudo (abrangendo TEA, TDAH, Síndrome de Down, dislexia e deficiência intelectual), além daqueles sem diagnóstico formal. O cenário exige conciliar a urgente recomposição de aprendizagem e o nivelamento conteudista para o ENEM com a inclusão efetiva e o cuidado com a saúde mental infantojuvenil no ambiente escolar. Objetivo: Relatar estratégias pedagógicas para incluir alunos neurodivergentes e apontar os desafios de uma rotina docente intensa, destacando a falta de apoio e o acolhimento entre pares. Metodologia: A prática exige adaptação contínua. Utilizo recursos simples, como atividades impressas com fontes ampliadas e modelagem de divisão celular com massinhas. Inovo através de: 1) "Laboratório Sensorial de Anatomia", utilizando texturas para alunos com TEA e visão monocular; e 2) "Gamificação Colaborativa", em que alunos assumem funções em quizzes respeitando suas habilidades cognitivas. Paralelamente, atuo na observação ativa, elaborando relatórios individuais detalhados para a gestão e pais. Esses documentos relatam comportamentos sugestivos de ansiedade, crises de pânico ou TDAH em alunos sem laudo, auxiliando no direcionamento para investigação psiquiátrica clínica. Período de realização: Fevereiro de 2025 a março de 2026. Resultados/Aprendizados: A realidade impõe barreiras severas: com turmas que possuem apenas duas ou três aulas semanais de 50 minutos, verificar a evolução individual é extremamente difícil. O sentimento de solidão profissional é marcante, pois de todos os alunos que necessitam de suporte, apenas dois possuem acompanhantes, e estes não são especializados. Contudo, o aprendizado mais profundo vem dos adolescentes. Onde se temia preconceito, vê-se alunos neurotípicos abraçando, convivendo e incluindo de forma natural os colegas atípicos, criando uma rede de apoio emocional que mitiga estigmas diários. Análise crítica: A escola consolidou-se como a linha de frente da saúde mental infantojuvenil. O professor atua, na prática, como o primeiro rastreador de sofrimentos psíquicos. Porém, a sobrecarga das 40 aulas semanais, a pressão sistêmica por aprovações no ENEM e a escassez de suporte especializado causam forte exaustão docente. Conclui-se que a inclusão atual se sustenta muito menos por políticas públicas estruturadas e muito mais pelo esforço solitário do professor aliado à surpreendente empatia da juventude.

Palavras-chave: Saúde mental

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E REGIONALIDADES: A EXPERIÊNCIA DA REDE CRIAR FRENTE ÀS MÍDIAS E AOS DESAFIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Rennan Lanna Martins Mafra, Renata Maria Bittencourt Gomes, Rita de Cássia Cesarino,
Adriana Helena de Almeida Freitas

1) Apresentação e contextualização da experiência: A Rede Criar - Crianças, Adolescentes e Regionalidades é um projeto interinstitucional financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), protagonizado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e com a participação do Centro Universitário de Viçosa (UNIVIÇOSA), do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus Ponte Nova e da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A Rede possui atuação interdisciplinar (comunicação, educação, direito, psicologia, processos gerenciais e enfermagem) e tem como principal parceira a Fundação Menino Jesus, uma instituição que atua há 76 anos no município de Ponte Nova (MG), na Zona da Mata Mineira (a 45 km de Viçosa (MG)), acolhendo crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, em período de contraturno escolar, oriundos de contextos atravessados por vulnerabilidades multidimensionais. 2) Objetivo da experiência: Colaborar para o aperfeiçoamento de políticas públicas para infâncias e adolescências em contextos municipais, a partir do estímulo à prática da escuta e da consideração das regionalidades como principais parâmetros à busca por garantias e fortalecimento de direitos nos contextos contemporâneos, notadamente afetados pela intensificação da internet e do uso de mídias. 3) Metodologia da experiência: As ações da Rede se orientam por três dimensões metodológicas: I) processos de escuta: construção de espaços seguros à autocompreensão de crianças e adolescentes, e de seus familiares e educadores, frente às mídias, a partir de rodas de conversa e de intercâmbios formativos nas instituições de ensino superior participantes; II) educação midiática: elaboração de oficinas a crianças e adolescentes para compreensão crítica, desenvolvimento e disseminação de produtos midiáticos no Portal da Rede; III) fortalecimento em rede: mapeamento de instituições/atores envolvidos nas políticas públicas locais e estabelecimento de ações dialógicas de mobilização, articulação, formação e intervenção em suas realidades institucionais, a favor da saúde mental. 4) Período de realização: outubro de 2023 até julho de 2026. 5) Resultados/Aprendizados: a) Compreensão das mídias como um espaço de criação, com riscos e potências à saúde mental; b) Proposição às instituições locais do Pacto pela Escuta, um mecanismo simbólico para direcionar ações locais. 6) Análise crítica: A proposta tem colaborado para um olhar sensível e cuidadoso às infâncias e adolescências atravessadas por mídias, tomando as regionalidades como categorias fundamentais aos processos de escuta e à saúde mental de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: crianças; adolescentes; regionalidades; saúde mental; municípios.

PRÁTICAS PSICOPEDAGÓGICAS E INTERSETORIALIDADE EM INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Rafael Arcanjo Fidelis, Luana Peres Frick, Lliane Pereira de Vasconcelos, Fabio Alexandre Leal dos Santos

Apresentação e contextualização: A internação psiquiátrica aguda infantojuvenil impõe o afastamento escolar imediato. No Centro de Reabilitação Psicossocial da Infância e Juventude (CREAPIA), instituiu-se uma prática psicopedagógica focada em manter a identidade de "estudante". Como o tempo de internação é variável e a rotatividade de leitos é demorada, a aprendizagem atua como âncora entre clínica, escola e família. Para transpor o sofrimento mental, a afetividade foi eleita como via prioritária de aproximação, assumindo-se, que as emoções são os alicerces para a construção do conhecimento e do vínculo. Objetivo: Descrever condutas psicopedagógicas a partir da implementação de um ambiente escolar estruturado mediação de transtornos de aprendizagem e na garantia de direitos. Metodologia: O atendimento baseou-se no uso contínuo de instrumentos psicopedagógicos aplicados de forma sensível e individualizada. O ambiente foi estruturado com rotinas que promovem previsibilidade e segurança emocional. A articulação intersetorial ocorreu via comunicação sistemática com as escolas de origem, visando alinhar estratégias e planejar o pós-alta. Demandas específicas, como dificuldades em escrita e matemática, foram mediadas com materiais concretos e multissensoriais. Todo o percurso interventivo ancorou-se no acolhimento e na escuta qualificada, essenciais em contextos de sofrimento psíquico. Período: Outubro de 2025 a março de 2026. Resultados/Aprendizados: A rotina estruturada teve impacto clínico estabilizador, resultando em 100% de adesão psicopedagógica diária e drástica redução da agitação nas enfermarias. Sob rigoroso sigilo ético, destaca-se que três pacientes com deficiência intelectual e comorbidades psiquiátricas desreguladas foram alfabetizados durante a internação. A intervenção com materiais adaptados demonstrou que propostas cognitivas regulam o afeto de forma eficaz. Observou-se o fortalecimento das habilidades sociais, aumento da autonomia e avanços na leitura e no raciocínio lógico. O desenvolvimento da autorregulação confirmou a eficácia das intervenções não punitivas e individualizadas. Análise crítica: A prática consolida a premissa de que a psicopedagogia hospitalar transcende a reposição conteudista. O espaço de aprendizagem, alicerçado no afeto, atua como um potente promotor de saúde mental. A estruturação avaliativa e a elaboração de recursos adaptados provaram ser fundamentais para desmistificar barreiras cognitivas e psiquiátricas, evidenciando que o cuidado integral e emancipatório só ocorre na intersecção respeitosa entre saúde, afeto e educação.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Saúde Mental; Afetividade; Transtornos da Aprendizagem; Intersectorialidade.

MATERNIDADE ATÍPICA E SAÚDE MENTAL: IMPLICAÇÕES DO DIAGNÓSTICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Ana Maria Rodrigues Pereira, Izabely Pessoa Soares, José Antônio dos Santos Filho, Denise Geovana Bezerra de Amorim, Paulo Osberto Dias Melo Júnior

Introdução: Estima-se que, no Brasil, conforme o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (IBGE, 2022). O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza, principalmente, por déficits na comunicação e na interação social, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, podendo ser diagnosticado em tenra idade (Santos Filho; Castelo Branco, 2023). Para cada indivíduo que recebe o diagnóstico de TEA, observa-se a existência de um núcleo familiar diretamente impactado pelas múltiplas dimensões associadas à condição. Ao levar em consideração esse contexto, este estudo parte da seguinte pergunta problema: quais as implicações do diagnóstico de TEA na saúde mental de mães atípicas? **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo discutir as implicações do diagnóstico de TEA na saúde mental de mães atípicas. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de cunho teórico, não sistemático, elaborado a partir de artigos pesquisados nas bases de dados SciELO e PePsic, datados dos últimos 5 anos. Nas plataformas mencionadas, utilizou-se os descritores “maternidade atípica”, “saúde mental” e “transtorno do espectro autista cruzados a partir do operador booleano AND no campo de “todos os índices”. **Resultados e Discussão:** Nesse contexto, as mães tendem a serem as principais afetadas, uma vez que, frequentemente, assumem a função de cuidadoras primárias, implicando, não raro, em processos de renúncia às próprias necessidades em prol da oferta de suporte integral aos filhos. Tal dinâmica repercute de maneira significativa na saúde mental dessas mulheres, uma vez que o investimento contínuo nas demandas de cuidado tende a reduzir a atenção direcionada a si mesmas (Ribeiro; Massalai, 2024). Nesse cenário, a saúde mental deixa de se configurar como uma prática regular e passa a assumir um caráter secundário, frequentemente negligenciado. Como resultado, observa-se um processo gradual de apagamento de si, no qual necessidades emocionais, psicológicas e, por vezes, físicas são sistematicamente postergadas ou desconsideradas, potencializando quadros de sobrecarga, estresse e sofrimentos psíquicos diversos (Sturmer; Corrêa; Miranda, 2024). **Considerações Finais:** Assim, a psicoterapia individual e grupal, o tempo de qualidade consigo mesmas, uma rede de apoio atuante e políticas públicas configuram-se como estratégias para que mães atípicas possam potencializar o cuidado de si.

Palavras-chave: Maternidade atípica. Saúde mental. Transtorno do espectro autista.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: REDUÇÃO DA ANSIEDADE E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLHA EM ADOLESCENTES

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
PAULO CÉSAR BORGES DE SOUSA FILHO, Maria Vitória de Moura Andrade, Luiza Duarte Pessoa Almeida, Magnólia Santos Paes Landim

Contextualização: A escolha profissional na adolescência configura-se como um processo atravessado por intensas demandas emocionais, marcado por ansiedade, insegurança e sofrimento psíquico diante das incertezas do futuro. Em contextos de vulnerabilidade social, tais vivências são potencializadas pela escassez de informações e suporte institucional. Nesse cenário, a Orientação Profissional (OP) amplia seu escopo, constituindo-se como dispositivo de cuidado em saúde mental ao promover escuta qualificada, elaboração emocional e construção de sentido. Assim, desenvolveu-se o projeto “Descobrir-se: escolher também é se conhecer”, com estudantes do ensino médio (EM) em Teresina-PI. Objetivo: Promover autoconhecimento e reduzir a ansiedade frente ao futuro, favorecendo decisões mais seguras, conscientes e alinhadas às características individuais. Metodologia: Relato de experiência, descritivo, com 20 estudantes (16–19 anos) do 2º ano do EM da rede pública estadual. O processo iniciou-se com diagnóstico situacional e entrevistas individuais. As intervenções envolveram dinâmicas grupais, técnicas projetivas (Frases Incompletas e RIASEC), aplicação do QUATI, atividades reflexivas e psicoeducação sobre acesso ao ensino superior e mercado de trabalho. As ações foram organizadas nos eixos: autoconhecimento, interesses e habilidades, influências e conhecimento profissional. A avaliação incluiu escala Likert pré e pós e entrevista final. Período: Outubro a novembro de 2025, em encontros semanais de 1 hora. Resultados/Aprendizados: Os resultados indicaram avanços nos níveis dos eixos trabalhados. Notou-se redução da ansiedade frente ao futuro, com diminuição de dúvidas, inseguranças e angústias. Ao final, 85% relataram maior segurança na escolha profissional e 70% definiram uma área de interesse, com destaque para Engenharias (30%) e Psicologia (20%). Os dados apontam decisões mais conscientes e maior regulação emocional, revelando o impacto da OP como estratégia de cuidado em saúde mental. Análise crítica: A experiência evidencia a OP como prática relevante na saúde mental infantojuvenil, auxiliando na decisão, regulação emocional e construção da identidade. Em contextos vulneráveis, assume caráter ampliado, atuando como dispositivo informativo, formativo e promotor de possibilidades frente às desigualdades. Sua ausência pode intensificar a ansiedade e comprometer decisões, reforçando a necessidade de sua inserção contínua no contexto escolar e nas políticas públicas.

Palavras-chave: Orientação Profissional; Saúde Mental; Adolescência.

CLÍNICA PSICOLÓGICA E VULNERABILIDADE: INTEGRAÇÃO ENTRE PSICANÁLISE E ABA NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Lliane Pereira de Vasconcelos, Luana Peres Frick, Rafael Arcanjo Fidelis, Fabio Alexandre Leal dos Santos

Apresentação e contextualização: A atuação na clínica psicológica do Centro de Reabilitação Psicossocial da infância e Juventude (CREAPIA) atende crianças e adolescentes em extrema vulnerabilidade (institucionalizados em casas-lares, jovens infratores, vítimas de abuso e ideação suicida). Constata-se que 90% dos casos sofrem ruptura de vínculos primários. O cenário exige integrar o suporte à neurodiversidade (TEA, TDAH, TOD) ao acolhimento do trauma grave, compondo uma rede de cuidado indissociável com a psiquiatria e a psicopedagogia. **Objetivo:** Relatar a articulação do referencial psicanalítico, voltado à estruturação psíquica frente ao trauma, com a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para desenvolvimento funcional, visando regulação emocional e proteção integral. **Metodologia:** A escuta psicanalítica é o eixo para tratar o desamparo. Atualizam-se as funções familiares propostas por Freud através de Winnicott e Lacan: a continência afetiva e a "lei simbólica" são trabalhadas como funções parentais, desvinculadas de configurações familiares tradicionais para não estigmatizar os novos arranjos sociais. Concomitantemente, para pacientes com TEA, aplica-se a ABA no treino de habilidades diárias e redução de comportamentos atípicos. A prática ocorre em rede com o sistema judiciário, amparando medidas protetivas e processos de destituição familiar. **Período de realização:** Outubro de 2025 a março de 2026. **Resultados/Aprendizados:** A prática combinada mitigou tentativas de suicídio em adolescentes abrigados através da oferta de um "ambiente suficientemente bom" na clínica. Na neurodiversidade, a ABA garantiu rápida autonomia diária. Observou-se que a ressignificação da lei organizadora (função paterna simbólica) diminuiu a agressividade de jovens infratores. A interlocução diária com a psiquiatria e a psicopedagogia permitiu refinar diagnósticos, diferenciando sintomas oriundos de trauma severo daqueles inerentes aos transtornos do neurodesenvolvimento orgânicos, evitando a medicalização excessiva. **Análise crítica:** Atuar nas bordas da exclusão exige flexibilidade. A psicanálise oferece o contorno subjetivo para o abandono, enquanto a ABA instrumentaliza a inserção funcional. Atualizar a leitura das funções de cuidado é vital para evitar moralismos perante as famílias contemporâneas. O cuidado efetivo e inovador constrói-se na intersecção do rigor teórico com a pragmática clínica, provando que tratar a saúde mental infantojuvenil não se faz de forma isolada, mas sim integral e intersetorial.

Palavras-chave: Clínica Psicológica; Vulnerabilidade Psicossocial; Psicanálise Contemporânea; Análise do Comportamento Aplicada; Proteção Integral.

BOAS PRÁTICAS NO CAPSi: ENTRE O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO E O RECONHECIMENTO DA CRIANÇA COMO SUJEITO

Área temática: Boas práticas no CAPSi

Patrícia Cristina Macedo Melo e Silva, Bruna de Oliveira Melo Munhoz, José Laliman Torquato Neto, Laisa Narlen de Meneses, Samara Vasconcelos Alves

Introdução: A atenção à saúde mental infantil no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Aquarela (CAPSi), exige práticas que considerem a singularidade da criança, especialmente diante da patologização e da medicalização da infância. Nesse contexto, boas práticas, envolvem modos de cuidado que ultrapassem protocolos e reduções diagnósticas. Objetivo: Nesse contexto, pretende-se analisar as práticas de cuidado ofertadas a crianças com sofrimento psíquico grave assistidas pelo CAPSi do interior do Ceará. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de campo realizada com seis profissionais de um CAPSi. A produção dos dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, analisadas segundo a Análise de Conteúdo proposta por Bardin, após aprovação do Comitê de ética sob o parecer Nº 7.502.097. Resultados e Discussão: As práticas de cuidado se organizam a partir do acolhimento, do técnico de referência, do Projeto Terapêutico Singular e da articulação em rede, compondo o itinerário terapêutico do serviço. Embora alinhadas à atenção psicossocial, essas práticas tendem a operar por protocolos e critérios de risco que priorizam a lógica institucional. Nesse processo, o itinerário pode assumir caráter normatizador, com centralidade no discurso adulto e decisões construídas sem a participação efetiva da criança. Observa-se uma tensão entre o reconhecimento da criança como sujeito e sua recorrente objetificação, mediada por categorias diagnósticas e comportamentais. Apesar da valorização da escuta, do brincar e da adaptação das intervenções, a criança frequentemente ocupa posição secundária no cuidado. Assim, as práticas revelam uma contradição entre princípios do cuidado ampliado e permanências do modelo biomédico. Considerações Finais: Conclui-se que as práticas de cuidado no CAPSi analisado, embora estruturadas por dispositivos da atenção psicossocial, ainda operam sob uma lógica biomédica. O itinerário terapêutico, ao organizar o cuidado, pode limitar a participação da criança, mantendo-a como objeto das intervenções. A efetivação de boas práticas requer o fortalecimento da escuta qualificada e a inclusão da criança como participante ativa, sustentando uma clínica que reconheça sua singularidade e seu lugar como sujeito.

Palavras-chave: Saúde mental infantil; CAPSi; atenção psicossocial; práticas de cuidado; clínica ampliada.

INTERNAÇÕES POR LESÕES AUTOPROVOCADAS EM JOVENS NO CEARÁ (2016–2025): ANÁLISE TEMPORAL E PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Área temática: Sentimentos suicidas

Larissa Leoncio de Almeida, Sarah Peixoto Duarte, Antonia Moemia Lucia Rodrigues Portela

Introdução: A adolescência configura-se como um período de intensas transformações biopsicossociais, marcado por instabilidade emocional, conflitos identitários e inseguranças, o que aumenta a vulnerabilidade ao sofrimento psíquico. Nesse contexto, podem surgir ou se agravar transtornos mentais, favorecendo comportamentos autodestrutivos, como autoagressão e ideação suicida. Diante disso, torna-se essencial investigar essas práticas entre jovens, a fim de compreender suas dimensões e subsidiar políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental. **Objetivo:** Analisar as internações por lesões autoprovocadas em jovens no estado do Ceará. **Metodologia:** Trata-se de estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado a partir de dados secundários do Sistema de Informações de Saúde (TABNET), na seção de morbidade hospitalar. Foram analisadas internações por lesões autoprovocadas em indivíduos de 5 a 19 anos, entre 2016 e 2025, considerando sexo, faixa etária e meio utilizado. **Resultados e discussão:** No período, registraram-se 13.578 internações, passando de 258 casos em 2016 para 2.441 em 2025, representando crescimento de 846,12%. Observou-se predominância do sexo feminino (74,77%), em comparação ao masculino (25,17%), com 0,06% ignorados. A faixa etária de 15 a 19 anos concentrou 71,61% dos casos. Quanto aos meios utilizados, destacaram-se o envenenamento (57,44%), seguido por objetos perfurocortantes (27,17%) e enforcamento (6,9%). Esses achados evidenciam aumento expressivo das internações, refletindo a deterioração da saúde mental infantojuvenil, sobretudo entre meninas. O predomínio do envenenamento sugere acesso facilitado a substâncias tóxicas e impulsividade, enquanto o uso de objetos perfurocortantes pode estar relacionado à automutilação como estratégia de alívio do sofrimento psíquico. Assim, a autolesão configura-se como expressão de sofrimento emocional frequentemente invisibilizado. **Conclusão:** Conclui-se que o aumento das internações por lesões autoprovocadas evidencia a necessidade de fortalecer ações de promoção da saúde mental, ampliar o acesso ao cuidado e implementar estratégias intersetoriais que favoreçam a prevenção e o acolhimento dessa população.

Palavras-chave: Adolescentes; autoagressão; saúde mental

RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO ORGANIZADORA DE PROJETO DE VIDA COM ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Bruna Moura de Moraes, Thicianne Malheiros da Costa, Ana Beatriz Peixoto Barguil

Apresentação e contextualização da experiência: A primeira autora deste relato de experiência faz parte do grupo de estudantes de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará que compõem o Projeto de Vida e Saúde na Adolescência (PROSA), no qual tem a oportunidade de participar da construção e organização de oficinas de projeto de vida para adolescentes em vulnerabilidade social. Além de ter uma experiência de trabalho em equipe com os demais membros do PROSA, a discente contribuiu com a divulgação do projeto, organização dos materiais e com o planejamento dos encontros, estruturando atividades que estimulam o autoconhecimento e a autonomia, fortalecem vínculos e habilidades socioemocionais, e promovem a saúde mental de jovens em vulnerabilidade social. Objetivo da experiência: Proporcionar espaços de reflexão sobre o futuro e sobre os projetos de vida de adolescentes inseridos em contextos diversos de vulnerabilidade social. Metodologia: Fundamentação teórica voltada para projeto de vida, adolescência, vulnerabilidade social e orientação profissional; criação de atividades socioeducativas; observação dos relatos das mediadoras de oficinas com cinco adolescentes em acolhimento institucional. Período de realização: Março de 2024 a dezembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Nos primeiros meses, a estudante enriqueceu seu embasamento teórico, compreendeu como construir um projeto de vida em grupo, bem como entendeu a melhor forma de planejá-lo e executá-lo. Além disso, proporcionou a oportunidade de a estudante acompanhar os relatos sobre jovens engajados em construir metas e objetivos para o futuro a partir de atividades criadas pelo PROSA que estimulam reflexões sobre autoconhecimento e autonomia. Com os materiais socioeducacionais que ajudou a produzir, observou que os adolescentes conseguiram ter acesso a informações sobre políticas públicas, universidades e especializações de forma detalhada, o que promoveu diálogos acerca de políticas de permanência estudantil e ampliou possibilidades para o futuro deles. Análise crítica: A partir dessa vivência, a estudante acredita que pôde enriquecer sua prática como futura profissional ao compreender que um projeto de vida construído previamente pode impactar positivamente a vida de diversos jovens em vulnerabilidade social, tendo em vista que as oficinas contribuem para que eles ressignifiquem suas trajetórias e expandem seus planos futuros para outras possibilidades.

Palavras-chave: Projeto de vida, Adolescentes, Vulnerabilidade social

PROTEÇÃO E AMIZADE”: A CAPOEIRA COMO ESPAÇO DE PERTENCIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO ADOLESCENTE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Júlia Guadalupe Nogueira Praciano, Mel Vieira Aguiar, Sara Guerra Carvalho de Almeida, Ana Claudia Coelho Brito, Amanda Lopes Costa

Este relato de experiência tem como objetivo contribuir para uma perspectiva integral do desenvolvimento adolescente, considerando aspectos psicossociais observados no contexto dinâmico da Capoeira. Tendo isso em vista, a adolescência, além de ser uma fase que exige o reconhecimento de novos limites e potencialidades do corpo, é marcada pela construção da identidade ao quebrar as expectativas entre o ideal criado pelos pais e a realidade. Em paralelo, a Capoeira surge como expressão corporal de origem africana que simboliza luta e resistência. Para além disso, ultrapassa as vivências esportivas e constitui-se como uma prática multifacetada, tornando-se um espaço de mediação educativa que promove disciplina, criatividade e senso coletivo. Com o intuito de evidenciar o respeito por essa manifestação cultural e reforçar a importância de difundi-la, optou-se por usar a inicial maiúscula ao retratar esse símbolo de ancestralidade. Nesse contexto, a pesquisa adotou como base metodológica a abordagem qualitativa de campo, utilizando a técnica de observação participante em um grupo de Capoeira, na cidade de Fortaleza/CE, composto por 12 adolescentes de 10 a 14 anos. As visitas ocorreram duas vezes por semana, totalizando 12 horas de observação, no período de setembro a novembro de 2025. Os resultados mostraram que o processo do adolescer é carregado por momentos de vulnerabilidade decorrentes dos lutos vividos nessa fase; em consonância, os jovens vivenciam sentimentos de inadequação, autocobrança e ansiedade. Por outro lado, essa etapa deve ser compreendida em suas potencialidades, experiências e descobertas. Assim, a Capoeira desempenha um papel fundamental no fortalecimento emocional, ao proporcionar autonomia e gestão das emoções, visto que os alunos a definiram como um espaço de “proteção e amizade”, em que a dinâmica da roda contribui para o fortalecimento de vínculos e para o desenvolvimento da compreensão de si ao lidar com conflitos e limites de forma construtiva. Como análise crítica, a experiência evidenciou a importância da Psicologia ampliar o olhar sobre as múltiplas formas de contribuição da cultura brasileira para o cuidado da saúde mental, especificamente, a Capoeira, que se mostrou como mecanismo de auxílio para que os adolescentes lidem de forma mais saudável com as transformações biopsicossociais. Fica, portanto, como indicação e desejo a elaboração de propostas que deem ainda mais voz a esse recurso educativo e terapêutico tão significativo.

Palavras-chave: Capoeira; Desenvolvimento adolescente; Identidade; Saúde Mental.

A ESCUTA QUALIFICADA QUANTO FERRAMENTA PARA PROTAGONISMO E ENFRENTAMENTO AO ADOECIMENTO JUVENIL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Magiélia Cavalcante de Arruda, Maria de Jesus Torres de Mesquita, Marcelia Cavalcante de Arruda Mesquita, Thaisa Quixadá Fontenele, Dágila Vaconcelos Rodrigues, Yvina Maria Silva Custodio Rodrigues

APRESENTAÇÃO: A adolescência tem sido marcada por um aumento significativo nos índices de sofrimento psíquico, ansiedade e comportamentos auto lesivos, configurando um cenário que demanda estratégias inovadoras de cuidado e promoção da saúde mental. Diante dessa realidade, graduandos do curso de Psicologia da FASOL – Faculdade de Sobral, localizada na região norte do Ceará, idealizaram o projeto de extensão Adole(Ser), com o intuito de criar espaços seguros de diálogo e acolhimento aos adolescentes. **OBJETIVO:** Relatar a experiência de criação e implantação do projeto de extensão Adole(Ser), descrevendo seu processo de estruturação, organização e atuação em escolas públicas e privadas como estratégia de promoção de saúde mental e prevenção do adoecimento psíquico. **METODOLOGIA:** A implantação do projeto ocorreu por meio de reuniões presenciais entre graduandos e supervisores, nas quais foram planejadas as ações, definidos os objetivos e organizada a periodicidade dos encontros. Nesse processo, foram estabelecidas as diretrizes metodológicas que orientariam o desenvolvimento das atividades extensionistas, incluindo a definição do público-alvo, dos contextos de atuação e dos princípios éticos norteadores do projeto. O planejamento contemplou ainda a elaboração do cronograma de visitas às escolas de nível fundamental II e médio, bem como a organização das responsabilidades dos acadêmicos e da supervisão docente. **RESULTADOS:** Observou-se que o processo de implantação do projeto favoreceu a aproximação entre universidade e escola, possibilitando a construção de parcerias institucionais e a organização de um fluxo contínuo de atuação no ambiente escolar. Além disso, a experiência de criação e implantação do projeto promoveu impactos significativos na formação dos acadêmicos, possibilitando o desenvolvimento de competências relacionadas ao planejamento de intervenções, à escuta qualificada, ao trabalho em equipe e à atuação em contextos comunitários, fortalecendo a articulação entre teoria e prática na formação em Psicologia. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência de criação e implantação do projeto evidenciou que iniciativas extensionistas que promovem o acolhimento e o protagonismo juvenil configuram-se como importantes estratégias de proteção social e promoção da saúde mental. O projeto Adole(Ser) reafirma, portanto, a relevância da extensão universitária como espaço de cuidado, formação profissional e construção de práticas preventivas em saúde mental.

Palavras-chave: Escuta ativa, Protagonismo Juvenil, Adoecimento psíquico, Vulnerabilidade juvenil.

CUIDADO COLABORATIVO EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: A EXPERIÊNCIA EMULTI

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil
Francisca Fabrícia de Sousa Rodrigues, Alexandre Rodrigues Lima

O bem-estar psíquico de crianças e adolescentes tem se destacado como um desafio contemporâneo, exigindo do sistema de saúde abordagens articuladas e baseadas no território. A Atenção Primária à Saúde (APS) se posiciona como um cenário estratégico para a coordenação desse cuidado. Este relato descreve a prática de uma equipe Multiprofissional (eMulti) na promoção da saúde mental infanto-juvenil em um município com cerca de 60 mil habitantes, com o objetivo de apresentar o processo de trabalho e as intervenções implementadas. A atuação é alicerçada na colaboração com as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), buscando efetivar um cuidado integrado e corresponsável. A prática adota como referencial o Apoio Matricial, que “consiste em um arranjo organizacional que visa a oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes de referência” (CAMPOS; DOMITTI, 2007, p. 400). O processo operativo inicia-se com a identificação de uma necessidade pela ESF, seguida da discussão conjunta do caso via Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), cuidado compartilhado - teleconsultoria, sendo esta fase determinante para a elaboração de um Projeto Terapêutico Singular. A partir dessa articulação, desenvolve-se um plano de cuidado para o paciente. A equipe eMulti também desenvolve ações coletivas, como salas de espera e rodas de diálogo em UBS e escolas, tratando de temas como prevenção ao bullying, fomento à cultura de paz e psicoeducação em saúde mental. Como resultado, observou-se o fortalecimento da competência das equipes da ESF na abordagem das demandas, com diminuição do fluxo de encaminhamentos e ampliação do acesso aos cuidados. A sistemática de discussão de casos via plataformas digitais conferiu maior agilidade e adequação das estratégias à realidade local. A experiência, embora exitosa, almeja efetivar o que Campos (2003) descreve como a construção de um “aumento do coeficiente de autonomia dos usuários e da própria comunidade”. A metodologia demonstra grande potencial de replicação e sustentabilidade, reiterando o valor do investimento nas equipes eMulti para o fortalecimento do SUS.

Palavras-chave: Saúde mental Infanto Juvenil. Atenção Primária à Saúde. Cuidado Compartilhado.

INTERVENÇÃO BASEADA NA CIÊNCIA ABA E SUPERVISÃO CLÍNICA NO ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O MANEJO DO TEA NA SAÚDE SUPLEMENTAR

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Yvina Maria Silva Custódio Rodrigues, Thaisa Quixadá Fontenele, Renata Cassemiro Feijão

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Este relato de experiência é de caráter descritivo e qualitativo sobre a atuação como Acompanhante Terapêutica (AT) no contexto domiciliar, acompanhando duas crianças de sete anos, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A prática se dá através da aplicação de programas de ensino estruturados de forma lúdica e motivadora, baseados em avaliação funcional para identificação dos antecedentes, respostas e consequências. O acompanhamento é fundamentado na ótica da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com supervisões de uma psicóloga analista do comportamento, vinculada a Unimed Sobral, à frente do caso, na garantia da técnica, segurança e ética nas intervenções. **OBJETIVO:** Relatar as vivências do primeiro ano de atuação, que destaca o manejo e uso da avaliação funcional e manejo de contingências para contribuir com o desenvolvimento e autonomia das crianças. **METODOLOGIA:** A coleta de dados para este relato foi realizada através de folhas de registro que contemplam tentativas discretas, ensino incidental e observações diretas. O planejamento das intervenções e treinamento da AT é estruturado em supervisões quinzenais, que dão foco na motivação da criança; princípio da aprendizagem sem erro; hierarquia de dicas; manipulação de variáveis antecedentes com objetivo de prevenir e reduzir comportamentos interferentes. As intervenções aconteceram com a frequência de três vezes por semana e sessões de uma hora e foram conduzidas de forma eticamente orientada, respeitando o assentimento do paciente ao longo do processo terapêutico. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A experiência e supervisões ocorreram no período de março de 2025 até março de 2026. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** A atuação possibilitou a evolução significativa no repertório comportamental das crianças. Havendo um desenvolvimento constante a partir das devolutivas da supervisão que são baseadas nos relatos de campo. O uso dos reforçadores sociais e tangíveis facilitaram a aquisição de habilidades. A flexibilidade de horários permite o ajuste da intensidade das terapias ao ritmo emocional e biológico das crianças. **ANÁLISE CRÍTICA:** A eficácia da atuação ultrapassa a execução técnica, residindo no fortalecimento do vínculo terapêutico, na colaboração entre profissionais e família. A adaptação dos conceitos ABA para o cotidiano exige sensibilidade no manejo profissional, garantindo na supervisão a busca da autonomia e qualidade de vida de cada paciente.

Palavras-chave: Saúde Mental infantil, Autismo, Acompanhamento Terapêutico

Grupo Brincar e Conversar: experiência intersetorial entre APS e CAPSi no cuidado à criança em território de vulnerabilidade

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

João Lucas Cruz Castanho, Sabine Passareli Simões Vieira, Marcela Albuquerque de Oliveira Campos, Daniela Gomes de Araujo, Tatiana Dias Martinewski

O cuidado ao desenvolvimento infantil na Atenção Primária à Saúde (APS) enfrenta desafios importantes, especialmente relacionados ao tempo de espera para avaliação em serviços especializados. Esse intervalo prolongado contraria princípios como a intervenção precoce e a compreensão da infância como uma janela de oportunidade. Em territórios marcados por vulnerabilidades sociais, esse cenário se agrava, exigindo estratégias que ampliem o cuidado para além do encaminhamento e da centralidade diagnóstica. Nesse contexto, apresenta-se a experiência do grupo “Brincar e Conversar”, desenvolvido em uma Clínica da Família localizada em uma comunidade do Rio de Janeiro, como dispositivo intersetorial de cuidado ao desenvolvimento infantojuvenil. O grupo foi idealizado a partir da percepção de que crianças acompanhadas na APS permaneciam longos períodos em fila de espera para avaliação especializada, sem acesso a intervenções oportunas. A proposta busca ofertar cuidado ampliado, acompanhamento contínuo e suporte a crianças em situação de vulnerabilidade psicossocial, articulando ações entre equipe multiprofissional da APS e do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi). Destinado a crianças de 4 a 12 anos, o grupo ocorre semanalmente em espaço adaptado para o brincar, com atividades que incluem brincadeiras livres e dirigidas, práticas corporais, oficinas temáticas e dinâmicas coletivas. O brincar é utilizado como linguagem central de cuidado, possibilitando a expressão de sentimentos, a elaboração de experiências e a construção de estratégias para lidar com o cotidiano. A escuta qualificada das manifestações emocionais favorece a construção de vínculo e o fortalecimento de recursos subjetivos. As ações são planejadas coletivamente, considerando as necessidades das crianças e famílias, e articuladas com estratégias de matriciamento e construção de Projetos Terapêuticos Singulares. A articulação com o CAPSi amplia a resolutividade do cuidado, permitindo acompanhamento compartilhado, apoio técnico às equipes e ações junto à comunidade e instituições do território, além de fortalecer a sustentação do projeto. Ao deslocar o foco do diagnóstico para o cuidado, o grupo sustenta uma prática centrada na criança, orientada pela escuta, vínculo e produção de cuidado em rede. Essa experiência evidencia o potencial de dispositivos coletivos e intersetoriais na promoção do cuidado integral à infância na APS. Ao valorizar o brincar e a escuta como tecnologias de cuidado, o grupo contribui para práticas mais resolutivas, humanizadas e alinhadas à garantia de direitos, podendo inspirar iniciativas semelhantes.

Palavras-chave: intersetorial, desenvolvimento infantil, cuidado centrado na criança

SAÚDE MENTAL DE JOVENS INFRATORES INSERIDOS EM CENTROS SOCIOEDUCATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Maria Eduarda Sá Tahim, Larissa Leoncio de Almeida, Lucas Ryan Nunes Damasceno, Antônia Moemia Lúcia Rodrigues Portela

INTRODUÇÃO: Os Centros Socioeducativos (CSEs) tem por objetivo receber indivíduos menores de 18 anos privados de liberdade para que possam ser responsabilizados pelas infrações cometidas, estabelecendo medidas de reintegração social e de manutenção de seus direitos. Considerando o contexto em que esses jovens estão inseridos, a saúde mental é um aspecto importante para alcançar o proposto pelos CSEs. **OBJETIVO:** Analisar as condições de saúde mental inseridos em centros socioeducativos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, conduzida conforme as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca foi realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “youth detention centers” AND “mental health” com o operador booleano AND. A partir disso, aplicou-se os critérios de inclusão: artigos dos últimos 10 anos, disponíveis gratuitamente, em inglês e português. Adicionalmente, foram estabelecidos critérios de exclusão, estudos que não abordassem a temática proposta, trabalhos com metodologia inadequadamente descrita e artigos não revisados por pares. Assim, cinco trabalhos foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** É possível evidenciar uma elevada demanda por serviços de saúde mental entre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas associada a vulnerabilidade socioeconômica e a violência. Dentro dos CSEs, a assistência em saúde mental encontra respaldo na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, que preconiza a articulação de uma rede integrada de cuidado, envolvendo dispositivos externos, como os Centros de Atenção Psicossocial, e os serviços internos às unidades. Nesse cenário, sendo a efetividade dessa política pública está condicionada à disponibilidade de recursos e à integração da rede de atenção à saúde, limitações como a escassez de profissionais especializados, a superlotação das unidades e a fragilidade na articulação intersetorial podem comprometer a qualidade da assistência ofertada, além de favorecer a medicalização e patologização de comportamentos juvenis. De modo geral, observa-se que a qualidade do acompanhamento em saúde mental exerce influência direta sobre os processos de reintegração social, sendo que abordagens fundamentadas no acolhimento, na escuta qualificada e no suporte contínuo tendem a produzir desfechos mais favoráveis para esses adolescentes. **CONCLUSÃO:** Portanto, observa-se que a atenção à saúde mental de jovens em centros socioeducativos é fundamental para o processo de reintegração social e a superação dos desafios estruturais e organizacionais é imprescindível para melhoria do cuidado ofertado.

Palavras-chave: Centros socioeducativos, jovens em conflito com a lei, saúde mental.

Escuta, Pertencimento e Futuro: Intervenção Comunitária com Crianças em Contexto de Vulnerabilidade Social

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Maria Eduarda Salles Ballalai, Manuela Pinto Sampaio de Albuquerque, Lisa Naira Rodrigues de Sousa

Apresentação O projeto Mural dos Sonhos foi desenvolvido com crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas por um centro social localizado na comunidade Campo do América, em Fortaleza/CE. O público-alvo foi composto por crianças expostas a contextos marcados por violência, evasão escolar, proximidade com o tráfico de drogas e negligência familiar. A iniciativa buscou, por meio da escuta ativa, compreender suas necessidades emocionais e criar um espaço acolhedor para a expressão de sonhos e expectativas de futuro. **Objetivo** Promover a escuta e a valorização das perspectivas das crianças, estimulando reflexões sobre projetos de futuro e o sentimento de pertencimento por meio de atividades expressivas e simbólicas, favorecendo o desenvolvimento emocional e social. **Metodologia** Fundamentou-se em práticas de escuta ativa, oficinas criativas e intervenções psicoeducativas voltadas ao desenvolvimento emocional. O projeto correu entre março e maio de 2025 com crianças de 6 a 13 anos. Inicialmente, foram realizadas com rodas de conversa sobre sonhos e desejos. Em seguida, as crianças elaboraram murais individuais com desenhos e colagens representando seus desejos, compartilhando-os com o grupo. Por fim, realizou-se abordagem psicoeducativa sobre estudo, esforço e perseverança. **Resultados** Os resultados indicaram a construção de um espaço seguro de escuta e acolhimento. Os resultados indicaram a construção de um espaço de vivências, sentimentos e expectativas de futuro. Observou-se que o sentimento de pertencimento comunitário ultrapassa limites geográficos, sendo construído por laços afetivos e experiências compartilhadas. A participação das crianças ampliou os espaços de diálogo e escuta, favorecendo a expressão de sonhos e perspectivas de futuro. As apresentações revelaram desejos relacionados à educação, ao cuidado com a família e à construção de um futuro melhor. Também foram observados avanços nas habilidades sociais, como escuta, respeito aos turnos de fala e cooperação, além do estímulo à criatividade e à expressão emocional. **Análise Crítica** A experiência evidenciou o potencial de intervenções baseadas em escuta ativa e atividades expressivas para o desenvolvimento em contextos de vulnerabilidade social. Contudo, a curta duração da ação limita a avaliação de impactos e efeitos a longo prazo, apontando para a necessidade de continuidade das práticas e maior articulação com políticas públicas e instituições locais.

Palavras-chave: Escuta ativa; Pertencimento; Vulnerabilidade social; Intervenção comunitária; Infância.

TECENDO O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL À PRIMEIRA INFÂNCIA EM UM CAPSIJ

Área temática: Boas práticas no CAPSi
Thaís Souza Pereira, Sabrina Helena Ferigato

INTRODUÇÃO: É possível observar que existem muitas dúvidas e dificuldades das famílias e profissionais em lidar com algumas situações referentes ao comportamento e desenvolvimento infantil, o que faz com que as crianças sejam encaminhadas aos serviços de saúde por variadas motivações. As famílias são orientadas de forma precoce a procurarem a solução no campo da saúde, devido à compreensão de que estas crianças são acometidas por disfunções comportamentais ou biológicas, em uma perspectiva individual. **OBJETIVO:** O presente estudo é parte de uma pesquisa de mestrado profissional em Saúde Coletiva da UNICAMP e buscou analisar as formas e razões de acesso de crianças na primeira infância ao CAPSij. **METODOLOGIA:** Foi realizada pesquisa documental por meio do levantamento e análise dos encaminhamentos realizados pela rede intersetorial ou por demanda espontânea dos familiares de crianças de 0 a 6 anos atendidas em um CAPSij localizado no município de São Paulo. Após análise documental, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os familiares destas crianças com o objetivo de conhecer a suas percepções frente ao encaminhamento realizado pela rede, compreender o impacto do possível diagnóstico no cuidado ofertado pela família e os sentidos atribuídos neste processo e na busca por atendimento. Desta forma, este trabalho caracterizou-se como um estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa. A análise dos dados ocorreu a partir da análise documental inicial e das transcrições das gravações dos grupos, seguindo os níveis de interpretação propostos por Minayo. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Das 24 crianças entre 0 e 6 anos atendidas no CAPSij, foram entrevistados os familiares de 10 crianças, sendo 5 crianças encaminhadas pela UBS, 4 crianças encaminhadas pelo serviço de Reabilitação e uma criança pela demanda espontânea, com queixas relacionadas ao atraso no desenvolvimento e questões comportamentais. Foram discutidos os diferentes caminhos e a busca para o cuidado, as expectativas familiares neste processo, a dificuldade no diagnóstico, a sobrecarga do cuidado materno e a sobrecarga devido a rotina de trabalho dos familiares, além dos desafios da RAPS. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os CAPSij são serviços estratégicos na busca por cuidado à saúde mental na primeira infância e essenciais na articulação intersetorial, necessários para a corresponsabilização dos pontos de atenção da rede para acolher e atender as demandas do sofrimento mental infantojuvenil.

Palavras-chave: Cuidado, Saúde mental, Primeira Infância, Famílias, CAPSij, RAPS.

GESTÃO PSIQUIÁTRICA E ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM INTERNAÇÃO INFANTOJUVENIL AGUDA: RELATO DE UMA RESPONSÁVEL TÉCNICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Luana Peres Frick, Rafael Arcanjo Fidelis, Liane Pereira de Vasconcelos, Fabio Alexandre
Leal dos Santos

Apresentação e contextualização: O Centro de Reabilitação Psicossocial da Infância e Adolescência (CREAPIA) acolhe pacientes em sofrimento psíquico agudo, frequentemente refratários a tratamentos ambulatoriais prévios. A demanda, oriunda de vias particulares e judiciais, engloba internações voluntárias e involuntárias de altíssima complexidade. O perfil epidemiológico abrange tentativas de suicídio, transtornos de conduta e menores infratores. Como Responsável Técnica, atuo na orquestração de um cuidado fundamentado no modelo biopsicossocial, compreendendo que a vulnerabilidade clínica, psicológica e social é deflagradora contínua de novas crises, manifestas no alto risco de auto e heteroagressão e degradação de patrimônio. Objetivo: Descrever as estratégias de gestão clínica e a implementação do Plano Terapêutico Global (PTG) em uma unidade de internação psiquiátrica aguda, com foco na integração de protocolos multiprofissionais. Metodologia: A atuação alicerça-se no rigor ético e em protocolos internacionais de urgência. Realizamos rodadas clínicas semanais para a elaboração e revisão dos PTGs individuais. Para transtornos do neurodesenvolvimento, adotamos práticas baseadas em evidências (ABA, Modelo Denver/ESDM e TEACCH). Simultaneamente, instituímos um programa estruturado semanal de acolhimento e psicoeducação familiar. Além das morbidades mentais, quadros físicos são tratados na unidade, e adaptações pedagógicas são garantidas para evitar prejuízos acadêmicos. Período: Outubro de 2025 a março de 2026. Resultados/Aprendizados: A orquestração desse ecossistema demonstrou que a estabilização aguda transcende a psicofarmacologia. Com média de cinco novas internações mensais de pacientes com longo histórico de falha terapêutica, observou-se melhora clínica significativa e desospitalização segura em cerca de 30% dos casos. A clínica, que dispõe de 25 leitos, alcançou ocupação máxima de 22 simultâneos no período. A integração de arteterapia, educação física, musicoterapia, psicopedagogia e psicoterapia (ABA/TEACCH) na enfermaria provou ser decisiva para a regulação do afeto e do comportamento. Análise crítica: A direção técnica comprova que o manejo de crises psiquiátricas graves exige o abandono do reducionismo biológico. Cuidar de pacientes judicializados, institucionalizados ou com neurodivergências severas requer uma teia de cuidados intersetorial. Investir concomitantemente nas esferas biológica, psicológica e social humaniza a internação espaço historicamente estigmatizado, transformando-a em um dispositivo dinâmico de reabilitação psicossocial e resgate ético da cidadania.

Palavras-chave: Psiquiatria Infantojuvenil; Internação Psiquiátrica; Modelo Biopsicossocial; Transtorno do Espectro Autista; Equipe Multidisciplinar.

PREVALÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO POR CYBERBULLYING EM 11 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ: REFLEXÕES SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Dayse Lorrane Gonçalves Alves, Sarah Emanuely Oliveira Miranda, Ana Carina Stelko Pereira

Introdução: O cyberbullying é uma forma de violência mediada por tecnologias digitais, caracterizada por comportamentos agressivos disseminados no ambiente virtual. Esse fenômeno tem se mostrado relevante para a saúde mental de adolescentes, estando associado a sofrimento emocional e fatores de risco psicossociais¹. No interior do Ceará, há escassez de estudos sobre a temática, evidenciando lacunas na produção científica regional. **Objetivo da pesquisa:** Nesse contexto, torna-se relevante descrever a prevalência de vitimização por cyberbullying em estudantes do ensino médio de municípios do interior do Ceará, em 2024, bem como refletir sobre suas repercussões para a saúde mental. **Metodologia:** Estudo transversal, descritivo, realizado com 3.071 estudantes de 27 escolas públicas de ensino médio, localizadas em 11 municípios do interior do Ceará, vinculados à 13ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 13). Para avaliar a ocorrência de cyberbullying, foi utilizado um item adaptado da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. **Resultados e discussões:** A amostra foi composta majoritariamente por estudantes do gênero feminino (55,8%; n=1.714), com média de idade de 16,0 anos (DP=2,1). A prevalência de cyberbullying foi de 7% (n=215). Embora inferior à prevalência nacional (12,7%)², o dado revela importante cenário de vulnerabilidade. Essa diferença pode estar relacionada a variações locais de fatores de risco, como tempo de uso de redes sociais, tipos de dispositivos, relações interpessoais e comportamentos de exposição online¹. Observou-se maior ocorrência entre meninas, em consonância com dados nacionais², possivelmente associada à maior vulnerabilidade à sexualização e à presença de sintomas emocionais internalizados³. De forma preocupante, a literatura evidencia associação entre cyberbullying e desfechos negativos, como ansiedade, depressão, distúrbios do sono, dificuldades de concentração e ideação suicida⁴⁻⁶. **Considerações finais:** O cyberbullying representa um relevante problema de saúde pública por comprometer a saúde mental de adolescentes. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de desenvolver programas cognitivo-comportamentais, ações educativas e estratégias de apoio entre pares para a comunidade escolar, visando fortalecer habilidades sociais de enfrentamento⁷. Para isso, é fundamental a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares⁸, articulada ao Programa Saúde na Escola.

Palavras-chave: cyberbullying, adolescentes, ensino médio, saúde mental.

ESTRATÉGIAS DE CUIDADO PSICOLÓGICO FRENTE AO ADOECIMENTO INFANTIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA HOSPITALAR MATERNO-INFANTIL

Área temática: Práticas alternativas a medicalização infantojuvenil

Rayane Fernandes de Oliveira, Camila Tuane de Medeiros

Introdução: O cenário hospitalar materno-infantil, frequentemente orientado pela lógica biomédica e por procedimentos invasivos, tende a reduzir a criança a uma posição passiva, limitando suas formas de expressão. Nesse contexto, a atuação psicológica busca construir espaços de acolhimento ao sofrimento psíquico, mediando as relações entre criança, familiares e equipe, com vistas à promoção de um cuidado integral e humanizado. **Objetivo:** O presente estudo propôs-se a analisar estratégias de cuidado psicológico voltadas ao público infanto-juvenil no contexto da hospitalização, destacando práticas fundamentadas na escuta qualificada e no uso do lúdico como recursos clínicos que se contrapõem à medicalização de reações emocionais próprias do adoecimento infantil. **Metodologia:** Esta pesquisa trata-se de um relato de experiência, de natureza qualitativa, com caráter descritivo e exploratório. O estágio foi desenvolvido entre novembro de 2025 e março de 2026, com carga horária semanal de 30 horas. **Resultados e Discussões:** As intervenções basearam-se na clínica da escuta e na ludoterapia no leito hospitalar, por meio de acompanhamentos clínico-institucionais contínuos. Foram utilizados desenhos, jogos e o brincar livre como dispositivos facilitadores da expressão simbólica e da elaboração das vivências relacionadas ao adoecimento. Paralelamente, realizou-se acolhimento aos cuidadores, com foco na psicoeducação e no fortalecimento da rede de apoio familiar. Observou-se que o manejo lúdico, aliado à escuta qualificada, contribuiu para a redução da ansiedade infantil frente a procedimentos invasivos, diminuindo a necessidade de contenções físicas e intervenções farmacológicas. As práticas favoreceram a resignificação do adoecimento, possibilitando à criança ocupar uma posição mais ativa em seu tratamento. Evidenciou-se, ainda, que a validação de emoções, como medo e choro, constitui estratégia fundamental para evitar a patologização de reações esperadas, fortalecendo também os recursos familiares de enfrentamento. **Considerações finais:** A partir do observado e apresentado, conclui-se que a Psicologia Hospitalar se configura como ferramenta potente na desmedicalização do sofrimento infanto-juvenil. Ao sustentar o direito à escuta, ao brincar e à expressão da subjetividade, o cuidado psicológico tensiona a lógica estritamente biomédica, reafirmando a importância de intervenções que respeitem o tempo e o desenvolvimento infantil no contexto hospitalar.

Palavras-chave: Psicologia hospitalar, Infância, Desmedicalização.

Fotografia e Cuidado em Saúde Mental: Experiência em um Centro de Atenção Psicossocial.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Cecília Tavares Felipe, Lilian Oliveira Medeiros, Isabelle Vieira de Azevedo Rosa,
Samuel do Nascimento Monteiro, Yagho Bruno Barreto Angelim, Luana de Oliveira
Medeiros

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: Desde a Reforma Psiquiátrica brasileira, instituída pela Lei nº 10.216/2001, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) passaram a ter papel central no cuidado em saúde mental no SUS. Nesse cenário, práticas não medicamentosas vêm sendo valorizadas como forma de ampliar o cuidado, especialmente aquelas que utilizam recursos artísticos. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Apresentar o uso da fotografia como estratégia coletiva de cuidado não medicamentoso em um CAPS de Fortaleza, Ceará. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido ao longo de seis meses no Projeto Arte e Fotografia, em um CAPS. Participaram pacientes com diferentes diagnósticos psiquiátricos, um psiquiatra e estudantes da área da saúde. Os encontros ocorreram semanalmente. Durante as atividades, os participantes utilizaram câmeras digitais ou celulares para registrar imagens de forma livre em locais da cidade, como parques, centros culturais e estádios. Após os encontros, as fotografias eram compartilhadas em rodas de conversa, nas quais cada participante relatava o que fotografou e o significado da imagem. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** A experiência foi realizada ao longo de seis meses, com encontros semanais. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Ao longo das atividades, observou-se maior envolvimento dos participantes com o projeto. Houve fortalecimento dos vínculos interpessoais e aumento do senso de pertencimento ao grupo. As atividades também favoreceram a interação social e o contato com espaços externos. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência mostrou que a fotografia pode ser uma estratégia simples e acessível no cuidado em saúde mental. No entanto, trata-se de uma vivência específica, sem uso de instrumentos formais de avaliação, o que limita a análise mais objetiva dos resultados. Mesmo assim, a atividade se mostrou relevante como complemento ao cuidado tradicional.

Palavras-chave: Saúde mental, Centros de Atenção Psicossocial, fotografia, humanização da assistência, terapia por arte.

HIPERESTIMULAÇÃO AUDIOVISUAL DIGITAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ATENÇÃO, COMPORTAMENTO E REGULAÇÃO EMOCIONAL.

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Carolina Ribeiro Rola, Ana Luiza Leite Teixeira, Ana Ysla Vasconcelos de Oliveira Melo, Júlia de Araújo Baratta, Maria Paula Silva Segundo, mel leão fidanza salgueiro

Introdução: A integração de tecnologias digitais na infância gera preocupações sobre a hiperestimulação audiovisual. Estudos mostram que a exposição excessiva a telas (? 4 horas) associa-se à labilidade emocional, déficit de atenção, descontrole e prejuízo nas funções executivas (Ofu et al., 2021). Pré-escolares com mais de 60 minutos diários têm maior prevalência de problemas comportamentais (Xie et al., 2020). Neurobiologicamente essa estimulação pode afetar a regulação do estresse e o desenvolvimento neural (Rizzo et al., 2025). Assim, reduzir o tempo de tela é essencial ao desenvolvimento saudável (Xie et al., 2020). **Objetivo:** Analisar efeitos da hiperestimulação audiovisual digital em crianças, com foco em atenção, comportamento e regulação emocional. **Materiais e Métodos:** Revisão de literatura com artigos indexados nas bases Scielo e Pubmed, publicados de 2020 a 2025. Totalizando 4 estudos. **Resultados e Discussões:** O uso de telas na infância apresenta efeitos bidirecionais, conforme tempo, conteúdo e supervisão. O uso adequado pode favorecer cognição e linguagem, já o uso excessivo relaciona-se a prejuízos na linguagem, transtornos comportamentais, distúrbios do sono, sedentarismo, obesidade e menor interação com os pais (Souza et al., 2025). A análise conjunta indica que a hiperestimulação audiovisual é contexto-dependente: benéfica quando limitada e mediada, mas o uso excessivo associa-se a déficits de atenção, linguagem e regulação emocional. Esses impactos incluem alterações em circuitos neurais em desenvolvimento e um ciclo bidirecional entre uso de telas e controle emocional. O tempo de exposição, a qualidade do conteúdo e a interação familiar são determinantes. (Souza et al., 2025) **Considerações finais:** A hiperestimulação audiovisual digital na infância é relevante no desenvolvimento infantil, com impactos nos domínios cognitivo, comportamental e emocional. O uso excessivo de telas associa-se a déficit de atenção, labilidade emocional, distúrbios do sono e menor interação social. Porém, o uso moderado, com conteúdos adequados e mediação qualificada dos responsáveis, pode favorecer o desenvolvimento linguístico e social. Destaca-se a necessidade de ações educativas para orientar e sensibilizar pais e cuidadores quanto ao uso consciente e supervisionado das tecnologias digitais na infância, prevenindo prejuízos e promovendo saúde mental infantil. Ressalta-se ainda a importância de estudos longitudinais para avaliar esses efeitos ao longo da vida.

Palavras-chave: saúde mental; tempo de tela; transtornos do Comportamento Infantil.

O BRINCAR COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA: ESTIMULAÇÃO COGNITIVA E MOTORA EM GRUPO NO CAPS INFANTIL EM AÇAILÂNDIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Luana Marques, Franciara Darcielen Brito da Nóbrega, Jessica da Silva Moreira, Alcylene Ribeiro da Silva, Amanda Conceição Araujo Lima, Laura Fernanda Nunes Costa

Apresentação da experiência: Os Centros de Atenção Psicossocial Infantiil (CAPSij) atuam como porta de entrada para o acolhimento, diagnóstico, tratamento de transtornos mentais identificados na infância e adolescência (BRASIL, 2004). O presente relato descreve uma intervenção psicoterapêutica em grupo no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI) do município de Açailândia, Maranhão, com oito crianças, de ambos os sexos, com idades entre 6 e 12 anos. Objetivo: Descrever a relevância de atividades em grupo com crianças como estratégia de cuidado em saúde mental na rede pública. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de uma intervenção em grupo realizada no Capsi no município de Açailândia-Ma. Utilizou uma sequência de dinâmicas planejadas para abordar diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. As atividades incluíram: dinâmica de apresentação inicial, mediada por uma história, para promover a integração do grupo; jogo da memória, focado na estimulação da atenção sustentada e da memória de trabalho; atividades com música e bolinhas, para estimular a coordenação motora; jogo de mímica, para estimular a expressão não verbal e a percepção social; e, por fim, uma atividade de relaxamento, para auxiliar na regulação emocional. A intervenção teve como objetivo estimular funções cognitivas, especialmente memória e atenção, promover socialização entre pares e auxiliar no manejo da hiperatividade em um ambiente terapêutico lúdico e acolhedor. De forma específica, buscou-se estimular integração em grupo, reduzindo déficit atencional observados nos atendimentos individuais. Período de realização: março de 2026. Resultados: observou-se alto engajamento inicial das crianças, com manifestações de risos e colaboração ativa, além da redução de distrações, embora tenham sido observadas dificuldades em sustentar a atenção prolongada ao longo das atividades. Análise crítica: O ambiente lúdico facilitou a expressão e a interação, revelando a importância do brincar como ferramenta terapêutica (VYGOTSKY, 2007). Como limitações, destaca-se a dificuldade das crianças em aguardar sua vez, evidenciando desafios relacionados à impulsividade e autorregulação. A experiência reforça a relevância das intervenções em grupo no CAPSij para crianças com TDAH e deficiência intelectual, proporcionando um espaço seguro para o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, valorizando o potencial de desenvolvimento das crianças.

Palavras-chave: CAPSI, estimulação cognitiva, intervenção em grupo

O Autismo como Quarta Estrutura Psíquica: Perspectivas Clínicas e Metapsicológicas na Psicanálise Contemporânea

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Juliana Carvalho Guimarães de Oliveira

INTRODUÇÃO: Historicamente, o termo autismo, cunhado por Bleuler em 1911 como sintoma da esquizofrenia, evoluiu para uma categoria específica através dos estudos pioneiros de Leo Kanner e Hans Asperger. Hoje, no campo da psiquiatria diagnóstica (DSM-5 TR e CID-11), a condição é classificada como Transtorno do Espectro Autista (TEA), focando-se em déficits de comunicação e interação social. Contudo, a psicanálise de orientação lacaniana, a partir das contribuições de Rosine e Robert Lefort, propõe uma leitura para além do déficit, buscando a lógica da subjetividade autista como uma organização psíquica singular que desafia as estruturas clássicas (neurose, psicose e perversão). **OBJETIVO DA PESQUISA:** Investigar a hipótese do autismo como uma "quarta estrutura" psíquica, analisando as especificidades da experiência subjetiva do autista, sua relação com a linguagem e as implicações éticas para o manejo na clínica psicanalítica infantil. **METODOLOGIA:** A pesquisa caracteriza-se como um estudo de revisão teórica e bibliográfica de caráter qualitativo. Foram analisadas obras fundamentais de autores como Melanie Klein, Donald Winnicott, Rosine e Robert Lefort, com ênfase na sistematização contemporânea proposta por Jean-Claude Maleval sobre a estrutura autística. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados indicam que a especificidade do autismo reside em uma defesa radical contra a intrusividade do Outro. Diferente da psicose (marcada pela forclusão), no autismo observa-se a não cessão do objeto de gozo ao campo do Simbólico e a retenção da voz no corpo. Discute-se que o uso da "língua factual", da "língua verbosa" e do "objeto autístico" não constitui atraso cognitivo, mas sim barreiras protetoras e "próteses de borda" que visam manter a integridade psíquica frente a um mundo percebido como caótico. A discussão aponta que o autista não opera a alienação ao significante da mesma forma que outras estruturas, exigindo que o analista atue como um "secretário do sujeito". **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a hipótese da quarta estrutura psíquica oferece uma alternativa ética fundamental diante do aumento de diagnósticos puramente comportamentais. O tratamento psicanalítico não deve visar a normalização ou eliminação de traços singulares, mas sim auxiliar a criança a construir uma estabilização que lhe permita habitar a linguagem e o laço social sem a devastação da angústia. O acolhimento aos pais é essencial para deslocar a criança do lugar de enigma insolúvel para o de sujeito com uma lógica de existência legítima e coerente.

Palavras-chave: Autismo, Psicanálise infantil, Quarta estrutura psíquica, Desenvolvimento infantil.

O IMPACTO DA HOSPITALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil
Samuel Bezerra Gonçalo dos Santos, Rayane Fernandes de Oliveira

Introdução: A hospitalização infantojuvenil configura-se como uma experiência potencialmente estressora, uma vez que implica no afastamento da rotina habitual e no rompimento de vínculos familiares, escolares e sociais, podendo interferir diretamente no desenvolvimento psicossocial. Esse contexto, frequentemente marcado por procedimentos invasivos e pela restrição de autonomia, pode desencadear sentimentos de medo, ansiedade e insegurança, impactando o bem-estar emocional de crianças e adolescentes. **Objetivo:** Analisar os impactos do ambiente hospitalar no desenvolvimento psicossocial de crianças e adolescentes, bem como identificar estratégias que contribuam para a minimização do sofrimento psíquico durante a hospitalização. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio da observação sistemática no cotidiano de uma unidade materno-infantil, aliada a interações com a equipe multiprofissional. Os dados foram registrados em diário de campo, contemplando comportamentos dos pacientes frente aos procedimentos e à rotina hospitalar. Ademais, realizou-se revisão de literatura em livros e artigos científicos para fundamentar a análise. **Resultados e Discussão:** Observou-se que crianças menores apresentaram sinais de regressão em habilidades previamente adquiridas, enquanto adolescentes demonstraram desânimo e resistência frente à hospitalização, sobretudo devido à restrição ao leito e ao afastamento social. Em contrapartida, identificou-se que estratégias lúdicas favoreceram a expressão emocional e contribuíram para melhor adaptação ao ambiente hospitalar. Além disso, o suporte psicológico e o acolhimento da equipe mostraram-se fundamentais para a ressignificação da experiência. **Considerações Finais:** Evidencia-se que a hospitalização impacta a saúde mental de crianças e adolescentes, podendo comprometer o desenvolvimento psicossocial. Contudo, tais efeitos podem ser minimizados por práticas humanizadas. Destaca-se a importância de estratégias que garantam não apenas o tratamento clínico, mas também o direito ao brincar, ao acolhimento emocional e à manutenção de vínculos, promovendo um cuidado integral.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantojuvenil, Desenvolvimento Psicossocial, Humanização, Ludoterapia.

Cuidado em Saúde Mental no CAPS Infantil: Experiência em Crianças e Adolescentes Institucionalizadas

Área temática: Boas práticas no CAPSi

Amanda Cavalcante Colares, Ana Vitória Silva Cavalcante, Ana Cristina de Oliveira Pinheiro, Marília Gabriela da Silva Gaspar, Victória de Albuquerque Ribeiro, Vanessa Cavalcante Colares de Freitas

1. Apresentação e contextualização da experiência Este relato descreve uma experiência multiprofissional vivenciada em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), a partir da aproximação com crianças e adolescentes provenientes de uma instituição de acolhimento. Essa realidade evidenciou a necessidade de estreitar a relação entre o serviço e a instituição, considerando os princípios da Rede de Atenção Psicossocial que defendem um cuidado articulado, territorial e contínuo (BRASIL, 2011). O cuidado exige estratégias específicas, considerando o desenvolvimento e as formas de expressões próprias dessa população, reforçando a importância de práticas acessíveis e adaptadas à realidade (CAMPOS; AMARAL, 2017). 2. Objetivo da experiência Promover a aproximação e o fortalecimento do vínculo de crianças e adolescentes institucionalizadas com o CAPS infantil. 3. Metodologia da experiência A metodologia utilizada na produção deste relato é a teoria da Problematização por meio do Método do Arco de Charles Maguerez, evidenciando o processo de ensino aprendizagem, tem a observação da realidade como ponto de partida e a transformação da realidade como finalidade (FERREIRA, 2019). 4. Período de realização O cenário prático foi desenvolvido no Caps Infantil de Caucaia – CE, nos dias 26 e 28 de novembro de 2025. 5. Resultados e aprendizados As atividades tiveram como foco as expressões de emoções, utilizando recursos lúdicos, favorecendo a participação dos acolhidos. O uso lúdico no cuidado é uma estratégia importante para facilitar a comunicação e a elaboração emocional, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade (KISHIMOTO, 2011). A experiência possibilitou a aproximação dessas crianças ao serviço, aplicando o Projeto Terapêutico Singular em cada acolhido de acordo com a demanda entre os respectivos profissionais: médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, dentre outros. Como aprendizado, reforça-se a importância de estratégias que vão além da demanda espontânea, especialmente no cuidado de populações em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2009). 6. Análise crítica A experiência evidenciou dificuldades na articulação entre o CAPSi e a instituição de acolhimento, principalmente no que se refere à continuidade do cuidado desses acolhidos, demonstrando que intervenções simples podem ter impacto significativo. A experiência reforça a importância de estratégias de busca ativa, contribuindo para um acompanhamento mais efetivo e integrado.

Palavras-chave: Saúde mental infantil, institucionalização, vínculo, CAPS infantil, atividades lúdicas.

DESENVOLVIMENTO DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA E HABILIDADES SOCIAIS COM JOGOS EM GRUPO DE ADOLESCENTES NO CAPS II DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Vicente Emanuel Ribeiro Macedo Alves, Ramiles Acares da Silva, Thaynah Barros de Araujo

1) Apresentação e contextualização da experiência No campo da atenção psicossocial, estratégias centradas no protagonismo juvenil são fundamentais para qualificar o cuidado em saúde mental infantojuvenil. Este relato descreve uma experiência desenvolvida em um CAPS II no Ceará com adolescentes (13–18 anos) que apresentam ansiedade, ansiedade social, ideação suicida, questões de autoimagem e vivências de discriminação (LGBTfobia, racismo e gênero). A intervenção utilizou jogos inspirados em RPG como tecnologia leve, favorecendo expressão simbólica, elaboração de conflitos e construção coletiva de sentidos.

2) Objetivo da experiência Desenvolver consciência crítica e habilidades sociais por meio de jogos narrativos com coautoria dos adolescentes na criação de desafios e soluções.

3) Metodologia da experiência Relato qualitativo baseado em encontros grupais quinzenais (quartas-feiras, 9h–10h30/11h), com participação variável de 5 a 15 adolescentes. Facilitado por equipe multiprofissional (psicólogos e assistente social), o dispositivo utilizou dinâmicas inspiradas em RPG, nas quais os participantes criavam personagens e cenários. Os desafios eram formulados pelos próprios adolescentes, abrangendo situações reais (ex.: organização de logística para eventos, conflitos escolares e comerciais) e contextos fictícios (aventuras heroicas). A resolução ocorria de forma coletiva, mediada por mecânicas de jogo (rolagem de dados), que modulavam os desfechos e estimulavam análise crítica das decisões. Está prevista utilização de instrumentos como o Inventário de Habilidades Sociais (Caballo; Del Prette) para avaliação.

4) Período de realização Preparação: abril a outubro de 2025; intervenção (“RPGterapia”): outubro a dezembro de 2025.

5) Resultados/Aprendizados Observou-se ampliação da expressão emocional, especialmente pela mediação via personagens (terceira pessoa), reduzindo exposição direta. Houve melhora na comunicação, cooperação, escuta e negociação. Destaca-se o desenvolvimento de pensamento crítico, adaptação comportamental a diferentes contextos e maior engajamento no serviço.

6) Análise crítica A experiência demonstra que jogos narrativos inspirados em RPG constituem dispositivo potente para promoção de habilidades sociais e elaboração do sofrimento psíquico, alinhado aos princípios da atenção psicossocial. A coautoria dos desafios potencializa autonomia e senso crítico. Limitações incluem ausência de avaliação sistematizada consolidada e dependência da mediação qualificada. Recomenda-se aprofundamento avaliativo e replicabilidade.

Palavras-chave: Saúde mental infantojuvenil; Jogos narrativos; RPG; Habilidades sociais; Consciência crítica; Atenção psicossocial.

DIAGNÓSTICO EM PSICOPATOLOGIA E REDES SOCIAIS: TENSÕES ENTRE CIÊNCIA, MÍDIA E INFLUENCIADORES NO TIKTOK

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Emanuel Messias Aguiar de Castro, Victoria Kethelly Barbosa De Oliveira, Beatriz Sernache de Castro Neves

O diagnóstico em psicopatologia tem sido profundamente impactado pela expansão das redes sociais. Categorias diagnósticas, antes restritas ao campo clínico, passam a circular amplamente como formas de explicação de si. Esse fenômeno evidencia tensões entre o rigor epistemológico da psicopatologia e as dinâmicas de simplificação, viralização e espetacularização próprias da cultura digital. Ao mesmo tempo em que essas plataformas ampliam o acesso à informação, também podem favorecer processos de autodiagnóstico e patologização da vida cotidiana. Estudos recentes indicam que tais conteúdos sobre saúde mental apresentam, frequentemente, baixa precisão clínica e forte impacto nas percepções dos usuários. Diante deste cenário, torna-se relevante investigar como influenciadores digitais produzem e difundem discursos sobre sofrimento psíquico. Esta pesquisa buscará identificar como categorias diagnósticas em psicopatologia são apresentadas e apropriadas nas 10 páginas de influenciadores brasileiros mais visualizadas no TikTok. Trata-se de uma revisão bibliográfica associada a netnografia. Inicialmente, realizara-se o levantamento teórico sobre diagnóstico, medicalização e subjetividade contemporânea. Em seguida, será feita à análise das 10 páginas de influenciadores nacionais com maior número de visualizações no TikTok, considerando critérios de engajamento (curtidas, visualizações e compartilhamentos). Serão analisados vídeos que abordem temas relacionados ao neurodesenvolvimento, observando-se: uso de categorias diagnósticas e se existem simplificações conceituais. A análise será orientada por referenciais da psicopatologia crítica, estudos da mídia e teoria da medicalização. Espera-se identificar se esta “nosografia digital”, desloca-se de sua função clínica para operar como dispositivo de autodiagnóstico. Parte-se da hipótese de que os conteúdos tendem a simplificar categorias psicopatológicas, favorecendo interpretações generalizantes e experiências de autodiagnóstico. Estudos sobre o TDAH evidenciam que conteúdos populares sobre saúde mental frequentemente apresentam inconsistências com critérios diagnósticos formais, embora exerçam forte influência na percepção dos usuários. Assim, as redes sociais configuram um espaço ambivalente, no qual ciência e mídia se entrelaçam, produzindo tanto democratização do conhecimento quanto sua distorção. Achados recentes mostram que a atuação de influenciadores digitais contribui para ampliar o debate sobre saúde mental, mas também impõe desafios éticos e epistemológicos, especialmente no que se refere à precisão científica e à complexidade clínica.

Palavras-chave: Psicopatologia; Redes sociais; TikTok; Diagnóstico; Medicalização; Saúde mental.

ABORDAGENS COMBINADAS NO TRATAMENTO DO TDAH EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental infantojuvenil

Pedro Nicolaas Amorim Weersma, Lygia Barreto dos Santos, Rita Neuma Dantas Cavalcante de Abreu

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade, com impacto significativo no funcionamento emocional, social e escolar de adolescentes. Com prevalência global em torno de 5%, constitui importante problema de saúde pública. Diretrizes internacionais, como as do National Institute for Health and Care Excellence (NICE; 2018), recomendam abordagens multimodais que articulem intervenções farmacológicas e não farmacológicas, considerando a complexidade do transtorno e a necessidade de atuação em diferentes contextos. O estudo objetiva analisar abordagens combinadas no tratamento do TDAH em adolescentes, identificando intervenções, contextos de aplicação e desfechos clínicos, funcionais e psicossociais. Foi realizada uma revisão bibliográfica de caráter descritivo-analítica e com busca nas bases PubMed, PsycINFO, Scopus e Web of Science, incluindo estudos publicados entre 2018 e 2025 com indivíduos de 10 a 19 anos. A seleção seguiu etapas de identificação, triagem e elegibilidade, com síntese narrativa dos dados. A análise demonstrou uma predominância de abordagens combinadas, especialmente a associação entre farmacoterapia e terapia cognitivo-comportamental. Intervenções articuladas entre família, escola e serviços de saúde mostraram maior consistência nos desfechos, em consonância com as diretrizes do NICE (2018), reforçando a importância da atuação intersectorial. Os desfechos mais robustos concentraram-se em dimensões funcionais e psicossociais, enquanto a redução isolada dos sintomas mostrou-se insuficiente como indicador exclusivo de melhora clínica. Revisões sistemáticas apontam efeitos heterogêneos das intervenções não farmacológicas, com melhores resultados quando combinadas ao tratamento medicamentoso. Práticas baseadas em atenção plena sugerem benefícios em funções executivas, enquanto consensos europeus reafirmam a eficácia farmacológica para o manejo de sintomas centrais, evidenciando a complementaridade das abordagens. Conclui-se que abordagens combinadas são mais efetivas quando estruturadas de forma integrada e ancoradas nas especificidades clínicas e socioculturais do indivíduo. Modelos multimodais mostram-se consistentes, no entanto identificam-se lacunas na literatura quanto à padronização das intervenções e à escassez de estudos no contexto brasileiro, evidenciando a necessidade de pesquisas com maior rigor metodológico e sensibilidade cultural.

Palavras-chave: TDAH; adolescentes; abordagem combinada; tratamento; saúde mental.

SAÚDE MENTAL DE JOVENS INFRATORES INSERIDOS EM CENTROS SOCIOEDUCATIVOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Área temática: Atenção básica na Saúde Mental infantojuvenil

Maria Eduarda Sá Tahim, Larissa Leoncio de Almeida, Lucas Ryan Nunes Damasceno, Antônia Moemia Lúcia Rodrigues Portela

INTRODUÇÃO: Os Centros Socioeducativos (CSEs) tem por objetivo receber indivíduos menores de 18 anos privados de liberdade para que possam ser responsabilizados pelas infrações cometidas, estabelecendo medidas de reintegração social e de manutenção de seus direitos. Considerando o contexto em que esses jovens estão inseridos, a saúde mental é um aspecto importante para alcançar o proposto pelos CSEs. **OBJETIVO:** Analisar as condições de saúde mental inseridos em centros socioeducativos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, conduzida conforme as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca foi realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “youth detention centers” AND “mental health” com o operador booleano AND. A partir disso, aplicou-se os critérios de inclusão: artigos dos últimos 10 anos, disponíveis gratuitamente, em inglês e português. Adicionalmente, foram estabelecidos critérios de exclusão, estudos que não abordassem a temática proposta, trabalhos com metodologia inadequadamente descrita e artigos não revisados por pares. Assim, cinco trabalhos foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** É possível evidenciar uma elevada demanda por serviços de saúde mental entre adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas associada a vulnerabilidade socioeconômica e a violência. Dentro dos CSEs, a assistência em saúde mental encontra respaldo na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, que preconiza a articulação de uma rede integrada de cuidado, envolvendo dispositivos externos, como os Centros de Atenção Psicossocial, e os serviços internos às unidades. Nesse cenário, sendo a efetividade dessa política pública está condicionada à disponibilidade de recursos e à integração da rede de atenção à saúde, limitações como a escassez de profissionais especializados, a superlotação das unidades e a fragilidade na articulação intersetorial podem comprometer a qualidade da assistência ofertada, além de favorecer a medicalização e patologização de comportamentos juvenis. De modo geral, observa-se que a qualidade do acompanhamento em saúde mental exerce influência direta sobre os processos de reintegração social, sendo que abordagens fundamentadas no acolhimento, na escuta qualificada e no suporte contínuo tendem a produzir desfechos mais favoráveis para esses adolescentes. **CONCLUSÃO:** Portanto, observa-se que a atenção à saúde mental de jovens em centros socioeducativos é fundamental para o processo de reintegração social e a superação dos desafios estruturais e organizacionais é imprescindível para melhoria do cuidado ofertado.

Palavras-chave: Centros socioeducativos, jovens em conflito com a lei, saúde mental.